

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1: Studiengang Sonderpädagogik

Wissenschaftliche Arbeit: Masterarbeit

Jungen als Bildungsverlierer?

Eine Untersuchung zu geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden

Eingereicht von: Manuela Frauenfelder

Begleitung: Dr. Ursula Hofer

St. Gallen, 16. Juni 2013

Inhaltsverzeichnis

Abstract

1	Einleitung	5
1.1	Persönlicher Bezug und Vorverständnis zum Thema.....	5
1.2	Begründung der Themenwahl aus pädagogischer Sicht.....	6
1.3	Heilpädagogische Relevanz.....	6
1.4	Zielsetzung und Fragestellung.....	7
2	Theoretischer Bezugsrahmen	8
2.1	Zentrale Überlegungen.....	8
2.2	Verschiedene Perspektiven des Geschlechterdiskurses.....	8
2.2.1	Geschlechtsstereotype.....	12
2.3	Jungenforschung.....	15
2.4	Jungen als Verlierer.....	16
2.4.1	Underachievement.....	22
2.5	Schulerfolg und Schulleistung.....	22
2.5.1	Determinanten der Schulleistung.....	24
2.5.2	Attribuierungsmuster.....	25
2.6	Darstellung der Berner Studie.....	25
2.6.1	Ausgangslage.....	26
2.6.2	Ursachenfaktoren.....	26
2.6.2.1	Leistungsmotivation und Schulfremdung.....	27
2.6.2.2	Geschlechterrollen.....	28
2.6.2.3	Die Rolle der Peers.....	29
2.6.2.4	Schuldevianz.....	29
2.6.2.5	Die Rolle der Lehrperson.....	30
2.6.3	Zusammenfassung und Schlussfolgerung.....	31
3	Forschungsstrategie und methodisches Vorgehen	32
3.1	Eingrenzung und Beschreibung des Forschungsgegenstandes.....	32
3.2	Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren.....	33
3.3	Auswertungsmethode.....	34
3.3.1	Qualitative Inhaltsanalyse.....	34
3.3.2	Entwicklung des Kategoriensystems.....	34
3.3.3	Kodierleitfaden.....	34
3.3.4	Forschungsrelevante Gütekriterien.....	35
3.4	Beschreibung der Durchführung.....	35
3.5	Übersicht über das Kategoriensystem.....	36

4	Ergebnisdarstellung	37
4.1	Allgemeine Übersicht	37
4.2	Ursachenkategorie: Leistungsmotivation und Schulentfremdung	38
4.3	Ursachenkategorie: Geschlechterrollen	42
4.4	Ursachenkategorie: Die Rolle der Peers	44
4.5	Ursachenkategorie: Schuldevianz	45
4.6	Ursachenkategorie: Die Rolle der Lehrperson	46
4.7	Ursachenkategorie: Beantwortung der Forschungsfrage	49
5	Interpretation der Ergebnisse	51
5.1	Zusammenzug und Interpretation der Argumente	51
5.2	Leistungsmotivation und Schulentfremdung	55
5.3	Geschlechterrollen	56
5.4	Die Rolle der Peers	57
5.5	Schuldevianz	58
5.6	Die Rolle der Lehrperson	58
5.7	Abschliessendes Fazit in Bezug auf systemische Ebenen	59
6	Schlussfolgerungen	60
6.1	Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens	60
6.2	Konsequenzen und Fazit	61
7	Literaturverzeichnis	63
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis	68
9	Anhang	69
	Analyse A	70
	Analyse B	88

Abstract

Die vorliegende Literaturarbeit zeigt auf wie der Faktor Geschlecht bezüglich Bildungserfolg in aktuellen Forschungen dargestellt wird. Dabei liegt der Fokus auf den Jungen, welche geringere Leistungen zeigen als Mädchen. Ausserdem werden die Ursachen der geschlechtsspezifischen Leistungsunterschiede von Jungen anhand ausgewählter Fachliteratur analysiert. Folgende Aspekte gelten als Ursachenfaktoren für den schulischen Misserfolg der Jungen: Leistungsmotivation und Schulentfremdung, Geschlechterrollen, die Rolle der Peers, Schuldevianz und die Rolle der Lehrperson. Es zeigt sich, dass die Erklärungsfaktoren sehr komplex sind und Zusammenhänge auf den verschiedenen Ebenen, wie Gesellschaft, Familie und Schule bestehen.

1 Einleitung

Regelmässig berichten die Medien über eine Thematik aus der Geschlechterdiskussion. Im Zusammenhang mit der Schule ist der Leistungsunterschied zwischen den Geschlechtern dabei ein zentraler Diskussionspunkt. Nebst dem Aufholen der Mädchen, liegt der Fokus auf dem Bildungsmisserfolg der Jungen. Häufig geht es darum, Unterschiede möglichst extrem darzustellen und ein Geschlecht besser oder überlegener als das andere darzustellen. Die populäre Meinung zu den einzelnen Diskussionsaspekten scheint dabei jeweils klar. Das Schwarz-Weiss-Denken wird stark unterstützt und dadurch werden Emotionen geschürt. Schultheis und Fuhr gehen davon aus, dass der öffentliche Diskurs stark durch die zahlreich erschienenen Ratgeber für Jungen und die verschiedenen Beiträge zur Thematik in den Printmedien beeinflusst werden.

Diese Bücher, die vorwiegend für die Hand von Eltern gedacht sind, postulieren die Notwendigkeit, konkrete Erziehungshandlungen auf die besonderen Bedürfnisse von Jungen abzustimmen. Sie verzichten in der Regel, ebenso wie die journalistischen Beiträge, auf die explizite Angabe von Quellen für Forschungsergebnisse. Damit sind die Argumentationen nur eingeschränkt oder pauschal nachvollziehbar. (Schultheis und Fuhr, 2006, S. 16)

Selten geht es bei einer Darstellung um eine objektive, differenzierte Beschreibung der Sachlage. Auch werden kaum verschiedene Perspektiven des Problems berücksichtigt.

1.1 Persönlicher Bezug und Vorverständnis zum Thema

Seit längerer Zeit sammle ich Artikel aus verschiedenen Zeitungen zu Themen, welche mich interessieren. Bei der Durchsicht der Berichte habe ich festgestellt, dass es sich bei allen um die gleiche Thematik, nämlich den Geschlechterdiskurs, handelt.

Im Februar 2012 wird im Tagesanzeiger (Weber, 2012, S. 25) die Frage nach den unterschiedlichen Leistungen von Jungen und Mädchen gestellt.

Ausschlaggebend für den Entscheid, bei der Masterarbeit einen Aspekt aus der Genderthematik zu wählen, war schliesslich ein Artikel in der Wochenzeitung (Dyttrich, 2012, S. 5). Dabei geht es um die aktuelle Schulsituation und wie die Schule Jungen und Mädchen gerecht werden kann. Unter anderem wird auch die Frage nach den geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden diskutiert.

Ich habe festgestellt, dass mir viele der im Text aufgeworfenen Fragen, im Verlaufe meines Berufslebens oft begegnet sind. Es war deshalb erfreulich festzustellen, dass dieses Thema von Fachpersonen schon sehr intensiv untersucht worden ist und immer noch wird. Aus den Literaturempfehlungen des Artikels verschaffte ich mir einen ersten Überblick. Daraus zeichnete sich dann klar ab, dass mich das Geschlechterthema, im Zusammenhang mit der Schule, weiter beschäftigen würde. Die teilweise einseitige Darstellung verschiedenster Berichte liessen mich skeptisch werden. Gleichzeitig war meine Neugier geweckt. Ich wollte mehr wissen, um kritisch mitdiskutieren und argumentieren zu können.

Konkret bedeutet die Themenwahl Folgendes: Immer wieder stösst man auf die populäre Meinung ‚Jungs sind die Verlierer unseres Schulsystems- Mädchen sind bessere Schülerinnen‘. Diese einseitige, plakative Darstellung scheint fragwürdig: Welche Erklärungsversuche werden dazu diskutiert?

Was meinen Fachpersonen zu diesem Phänomen? Wie sieht eine differenzierte Sicht auf die Problematik aus?

1.2 Begründung der Themenwahl aus pädagogischer Sicht

In der Arbeit mit Kindern spielt das Geschlecht immer wieder eine Rolle. Schulische Heilpädagoginnen und Heilpädagogen sind sich diesem Einfluss auf das Handeln oft nicht bewusst. Es scheint zentral, gerade im pädagogischen Tun dieser Thematik gegenüber sensibilisiert zu sein.

Eltern sind geprägt durch ihre eigene Biografie, aber auch durch die Gesellschaft. Diese wird wiederum stark durch die Medien geprägt, welche somit grossen Einfluss auf die Einstellung jeder einzelnen Person haben. Eltern, als Teil der Gesellschaft, geben ihre Erfahrungen durch die Erziehung an ihre Kinder weiter. Auch die Schule mit ihren Akteurinnen und Akteuren ist ein Teil der Gesellschaft und erzieht die Kinder mit. Heilpädagoginnen und Heilpädagogen haben somit die Möglichkeit, zusammen mit den Lehrpersonen, den Weg der Kinder zu beeinflussen. Durch einen sensibilisierten Umgang mit der Geschlechterthematik können sie die Schülerinnen und Schüler positiv prägen.

1.3 Heilpädagogische Relevanz

Aufgrund der aktuellen Darstellung in den Medien, aber auch in vielen Fachberichten, gelten Jungen, wie erwähnt, als die aktuellen Verlierer unseres Schulsystems.

Um die heilpädagogische Relevanz des genannten Themas zu begründen, sind folgende Überlegungen zentral: Überlegungen zu Gender-Aspekten in der Sonderpädagogik sind sehr selten zu finden. Dies sei erstaunlich, meint Hoffmann, angesichts der Überrepräsentationen von Jungen im Sonderschulbereich (vgl. 2006, S. 85). Mögliche Gründe dafür sieht sie darin, dass die Sonderpädagogik sich immer stark selbstbehaupten musste und darum mehr mit Abgrenzung beschäftigt war, statt das Gespräch zu suchen.

Die Sonderpädagogik als junges Fach in den Jahrzehnten um 1900 benötigte gemäss der klassischen Wissenschaftstheorie einen eigenen Gegenstand und eine eigene Methode. Der eigene Gegenstand waren die behinderten Kinder und Jugendlichen und ihre Erziehung, aber diese Klientel war in breiten Übergangsbereichen nicht zu unterscheiden von nichtbehinderten Kindern und Jugendlichen; und von eigener Methodik konnte noch weniger die Rede sein. (Sanders; zitiert nach Hoffmann, 2006, S. 86)

Hoffmann kritisiert in diesem Zusammenhang, dass die Tatsache der hohen Anzahl männlicher Schüler in Sonderschulen kein Thema in der sonderpädagogischen Forschung ist. Dazu kommt, sagt sie, dass bei Kindern und Jugendlichen mit Verhaltensproblemen oder Behinderungen nicht von Mädchen und Jungen, sondern geschlechtsneutral gesprochen wird. Sie nennt das auch das „Konzept des geschlechtsneutralen Behinderten“. Weiter führt sie an, dass der traditionelle Blickwinkel auf Behinderung immer auf einer als Persönlichkeitsmerkmal wahrgenommen körperlichen oder geistigen Normabweichung liegt. Diese Perspektive scheint alle anderen Aspekte einer Person auszuschliessen, dazu gehört auch diejenige der Geschlechtszugehörigkeit. Diese Stigmatisierung von Behinderten stellt diese quasi als Neutren dar (vgl. Hoffmann, 2006, S. 90).

Nicht nur Hoffmann greift diese Thematik auf. Auch Faulstich-Wieland betont dieses Phänomen. „Die Sonderschule für Lernbehinderte sind mit zwei Dritteln Jungen fast schon reine Jungenschulen“ (2008, S. 677).

Diese Aussagen zeigen, dass in diesem Bereich eine Lücke besteht. Es besteht weiterer Forschungsbedarf bezüglich des hohen Jungenanteils in Sonderschulen bzw. nach den dahinter liegenden Ursachen.

1.4 Zielsetzung und Fragestellung

Aus den vorangegangenen Überlegungen ergibt sich folgende Zielsetzung für die Arbeit.

Mit einer Literaturrecherche wird untersucht, wie es um die schulischen Leistungen der Jungen steht. Der aktuelle Forschungsstand bezüglich des Faktors Geschlecht auf den Schulerfolg von Jungen wird aufgezeigt. Folgende Fragen ergeben sich hieraus:

- Wie wird der Faktor Geschlecht bezüglich Bildungserfolg in aktuellen Forschungen dargestellt?
- Welche Faktoren sind im Wesentlichen verantwortlich für das schlechtere schulische Abschneiden der Jungen?

Die darauf folgende Analyse wird dargestellt und interpretiert. Daraus werden schliesslich Konsequenzen für die Arbeit von Personen, welche im pädagogischen Bereich tätig sind, aufgezeigt.

2 Theoretischer Bezugsrahmen

Dieses Kapitel bildet die Basis der Arbeit. Hier werden zentrale Konzepte und Begriffe geklärt und ein Gesamtüberblick über die Thematik geschaffen. Diese theoretische Grundlage bildet die Voraussetzung zum Verständnis des Untersuchungsgegenstandes.

Ausgehend von der Berner Studie „*Faule Jungs - Strebsame Mädchen?*“ *Geschlechterunterschiede im Schulerfolg* (vgl. Grünewald-Huber, Hadjar, Lupatsch, Gysin und Braun, 2011) untersucht diese Arbeit aktuelle Fachliteratur zum geringeren Schulerfolg von Jungen.

Die erwähnte Studie wird relativ umfassend vorgestellt, bildet sie doch die Ausgangslage für die Analyse. Ausführlich werden deshalb im Kapitel 2.6.3 die Ursachen für Leistungsunterschiede beschrieben, weil daraus das Kategoriensystem für die Untersuchung entwickelt wird. Anschliessend werden zentrale Begriffe und Konzepte zur Geschlechterthematik definiert und geklärt. Dabei wird der Bogen von den verschiedenen Perspektiven im Geschlechterdiskurs über die Jungenforschung bis zu wichtigen Einflussfaktoren bezüglich Leistungsunterschieden zwischen den Geschlechtern gespannt.

Der Fokus dieser Arbeit liegt auf den Jungen und nicht auf den Mädchen. Ihre aktuelle schulische Lage wird nicht näher dargestellt. Es werden jedoch gewisse Fakten bezüglich der Situation der Schülerinnen im Vergleich zu den Jungen detaillierter erklärt, wo dies als notwendig für das bessere Verständnis dient.

2.1 Zentrale Überlegungen

Bei der Auseinandersetzung mit der Geschlechterthematik und vor allem auch in Bezug auf die Untersuchung, sind folgende Aussagen von grundsätzlicher Bedeutung:

1. „Es gibt nicht *die* Jungen und Mädchen; beide Gruppen sind sehr vielfältig!“ (Grünewald-Huber, 2011, S. 3).

Forster und Rendtorff ergänzen diese Aussage wie folgt: „Oft werden kleine Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen überinterpretiert und grösserer Unterschiede innerhalb der Gruppe der Jungen und Mädchen vernachlässigt“ (2011, S. 15). Dass häufig die Unterschiede innerhalb der Geschlechter grösser sind als zwischen den Geschlechtern, fügen Schultheis und Fuhr bei (vgl. 2006, S. 54).

2. „Die soziale Herkunft (Familie, Milieu) wirkt sich stärker auf Schulerfolg aus als das Geschlecht“ (Grünewald-Huber, 2011, S. 3; vgl. Rohrman, 2008, S. 116; vgl. Forster und Rendtorff, 2011, S. 9).

3. In der ganzen Debatte sprechen wir von einer Minderheit innerhalb der Jungen (vgl. Preuss-Lausitz, 2008, S. 123; vgl. Matzner und Tischner, 2008, S. 381).

2.2 Verschiedene Perspektiven des Geschlechterdiskurses

Bis etwa Ende des 19. Jahrhunderts ist hauptsächlich die defizitäre Sichtweise von Geschlecht verbreitet. Dabei gilt der Mann, das Männliche, als Norm und als höherwertig. Im **Defizitansatz** gelten die

Geschlechter als grundlegend verschieden. Bildung ist vorwiegend den Männern (privilegierter Schichten) vorbehalten. Mysogenie¹ ist die Grundhaltung der Männer gegenüber den Frauen.

Danach entwickeln sich aus der Frauenbewegung und der Frauenforschung die Genderwissenschaften, welche die Gesellschaft und ihre Spannungsfelder aus dem Blickwinkel Gender untersuchen (vgl. Hürlimann und Hürlimann, 2008, S. 17).

Aus der Frauenbewegung werden drei Generationen von feministischem Denken unterschieden:

Die **Gleichheitstheorie** besagt, dass Männer und Frauen gleich und deshalb gleichberechtigt sind. Ausser ihre unterschiedlichen Aufgaben bei der Zeugung, Schwangerschaft und Geburt eines Kindes, sind die Unterschiede innerhalb eines Geschlechts grösser als diejenigen zwischen den Geschlechtern. Die Gemeinsamkeiten zwischen den Geschlechtern sind in dieser Theorie von grösserem Gewicht, als die Unterschiede. „Das bedeutet, dass viele der sich aktuell manifestierenden Unterschiede als historisch bedingt und veränderbar bzw. dekonstruierbar angesehen werden“ (Grünwald-Huber und Von Gunten, 2009, S. 194).

Der **Differenzansatz**, welcher ab ca. 1980 den Geschlechterdiskurs mitprägt, vertritt die Ansicht, dass Männer und Frauen verschieden sind. Unterschiedliche Lebensaufgaben und gesellschaftliche Funktionen werden geprägt durch andere historische und biografische Erfahrungen der Geschlechter (vgl. Grünwald-Huber und Von Gunten, 2009, S. 13; Hürlimann et al., 2008, S. 17). „Von Gleichheit in der Verschiedenheit wollte man nun ausgehen“ (Kreienbaum und Urbaniak, 2006, S. 39). Die Unterschiede zwischen den Geschlechtern haben ein grösseres Gewicht als die Gemeinsamkeiten. Begründet wird das mit biologischen Unterschieden in der Genetik oder der Hirnstruktur (vgl. Grünwald-Huber und Von Gunten, 2009, S. 191).

Ein Wendepunkt stellen die 1970er Jahren mit der Unterscheidung zwischen Sex (biologisches Geschlecht) und Gender (soziales Geschlecht) dar. **Gender** bezeichnet das soziale, kulturelle Geschlecht. Der Begriff umfasst das Geschlecht als sozial-kulturelle und politische Kategorie und verweist auf die Geschlechterverhältnisse und das Denken in zwei Geschlechtern, das unsere Vorstellungswelt, Sprache und Gesellschaftsstrukturen durchzieht (vgl. Merz, 2006, S. 107). Der Begriff Gender soll auch deutlich machen, „...dass Geschlecht nicht nur biologisch begründet ist, sondern als soziale Kategorie immer neu definiert und laufend gestaltet werden muss“ (Merz und Grünwald-Huber, 2006, S. 106). Daraus erklärt sich auch der Begriff *doing gender*, was bedeutet, das Geschlecht in alltäglichen sozialen Prozess hergestellt wird. Das biologische Geschlecht begründet nicht die Vorstellungen, die mit beiden Geschlechtern verknüpft wird (vgl. Kreienbaum und Urbaniak, 2006, S. 39). Somit handelt es sich nicht um biologisch gesteuerte Prozesse. Vielmehr handelt es sich dabei um komplexere Vorgänge, welche Geschlechterzugehörigkeit in der Interaktion zwischen Menschen konstruieren. Dabei wird die Geschlechterzugehörigkeit entweder als gleiche oder als gegensätzliche wahrgenommen (vgl. Tenorth, 2007, S. 274). Oder wie es Goffmann ausdrückt: „In den alltäglichen Interaktionen erfolgt durch die Beteiligten ständig eine Inszenierung bzw. Darstellung von Geschlecht und zugleich eine Zuschreibung der Gleich- oder Gegengeschlechtlichkeit. Beides beruht auf, reproduziert und produziert Wissen um die „Normalität“ der Geschlechterverhältnisse“ (2008, S. 674). Wenn Geschlecht konstruiert werden kann, kann es auch wieder dekonstruiert werden, ist somit veränder-

¹ Alles, was mit Frauen verknüpft war oder mit „weiblich“ assoziiert wurde, galt als minderwertig und wurde ignoriert oder als unwichtig oder unbedeutsam abgetan“ (Kreienbaum und Urbaniak, 2006, S. 38).

bar. „Doing gender findet gewohnheitsmässig und unbewusst statt und gilt als normal und natürlich“ (Grünwald-Huber, 2009, S. 191).

Daran schliesst der **Dekonstruktionsansatz**, welcher nicht mehr fragt ob Frauen und Männer gleich oder verschieden sind, sondern nach den Umständen, Gründen und Auswirkungen von Prozessen. Die Herstellung und Aufrechterhaltung von Gleichheiten und Differenzen steht somit im Zentrum. Weiblichkeits- und Männlichkeitskonzepte können folglich dekonstruiert werden. In diesem Ansatz können auch situativ beteiligte Interessen und Machtansprüche mitgedacht werden (vgl. Grünwald-Huber et al., 2009, S. 13; Hürlimann et al., 2008, S. 17).

Angesichts dieser unterschiedlichen Perspektiven kommt man unweigerlich zur Frage, was denn nun wichtiger ist für die Unterschiede zwischen Männern und Frauen: Anlage oder Umwelt?

Bezogen auf die Leistungsunterschiede wird davon ausgegangen, dass hauptsächlich unterschiedliche Sozialisationserfahrungen die Leistung beeinflussen. Der soziale Hintergrund und die Einflüsse von Vorbildern, Eltern und Lehrpersonen spielen eine tragende Rolle (vgl. Rhyner und Zumwald, 2008, S. 43; Kaiser, 2009, S. 34). Wobei die populärwissenschaftlichen Ansichten, die Unterschiede mit der Biologie zu begründen, weit verbreitet sind. Diese finden die Ursachen für Leistungsunterschiede vor allem im Einfluss der Hormone oder in unterschiedlichen Gehirnstrukturen.

In dieser Arbeit wird dem Einfluss der **geschlechtsspezifischen Sozialisation** einen höheren Stellenwert eingeräumt.

Geschlechtsspezifische Sozialisation bezeichnet die Prozesse, durch die Mädchen und Jungen auf je spezifische Weisen und mit unterschiedlichen Zielen in die Gesellschaft und die herrschende Geschlechterordnung eingegliedert werden, entsprechende Rollenerwartungen erfüllen lernen und Normen verinnerlichen. Die heranwachsenden Kinder und Jugendlichen wirken auch selbst aktiv an diesem Prozess mit. Der Sozialisationsprozess beginnt mit der Geburt und führt durch die Aneignung, Verinnerlichung und Reflexion von Werten, Einstellungen und Rollenerwartungen zum Aufbau der Persönlichkeit und des Sozialen Selbst. (Grünwald-Huber et al., 2009, S. 196)

Geschlecht ist demzufolge mehr als sich aus biologischen Gegebenheiten ableiten lässt. Zu Geschlecht gehören nebst den biologischen Einflüssen die psychologische Vielfaltigkeit sowie die sozial-kulturellen Einflussfaktoren. Nach Merz et al. sehen diese Aspekte im Detail wie folgt aus:

Biologische Facetten

Innere und äussere Geschlechtsmerkmale; unterschiedliche hormonelle Einflüsse z. B. auf die Gehirnentwicklung; die Fähigkeit Kinder empfangen, austragen, gebären und stillen resp. Zeugen zu können.

Psychologische Facetten

Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung, psychosexuelle Entwicklung von Mädchen und Jungen, „geschlechtstypisches“ Verhalten, geschlechtsbezogene Gefährdungen wie Essstörungen, Entscheidung zu Gewalt.

Sozio- kulturelle Facetten

Geschlechterrollen, und - stereotype, Sozialisation zur Frau, zum Mann, denken in zwei Geschlechtern (inkl. Sprache, Normen, Werte), geschlechtsbezogene Arbeitsteilung, sexistisches Denken, Reden, Verhalten. (2006, S. 108)

Damit wird noch einmal auf den sozialkonstruktivistischen Ansatz verwiesen. Geschlecht wird somit hergestellt, nämlich doing Gender. In diesem Zusammenhang ist der Zirkel zur sozialen Geschlechterordnung zentral. Grünewald-Huber und Von Gunten präsentieren diesen in ihrer „Werkmappe Genderkompetenz“. Damit eine Entwicklung hin zur Geschlechterdemokratie geschehen kann, gilt es den bestehenden Kreislauf der Herstellung von Geschlecht zu durchbrechen (2009, S. 33).

Das nachfolgende Schema bildet somit eine Orientierungshilfe auf diesem Weg.

Abbildung 1: Zirkel zur sozialen Geschlechterordnung

Der oben abgebildete Zirkel führt vor Augen, wie die soziale Geschlechterordnung perpetuiert wird. Über soziale Praktiken - die Sozialisation von Jungen und Mädchen in Schule und Familie usw. - entwickeln die Geschlechter spezifische Interessen und Fähigkeiten. Diese führen zur Übernahme unterschiedlicher Aufgaben in Familie Beruf und Öffentlichkeit und generieren für Männer und Frauen unterschiedliche Lebensläufe. Diese werden dann ursächlich in der Natur, d.h. in den angeblich unterschiedlichen biologischen Anlagen der Geschlechter gesehen, sodass die geltende soziale Geschlechterordnung legitimiert und aufrechterhalten wird.

Das Schema macht auch sichtbar, wo die Schule Status quo - erhaltend oder - verändernd einwirkt: Sie wirkt als zentrale Sozialisationsinstanz ganz entscheidend auf die Interessen und Fähigkeiten, welche die Auszubildenden während ihrer Schulbahn herausbilden, und kann mit entsprechend qualifizierten Lehrpersonen im Gegensatz zu vielen Eltern den biologistischen Zirkelschluss und Überbau in Richtung einer Geschlechterdemokratie aufbrechen. (ebd.)

2.2.1 Geschlechtsstereotype

Ein weiterer Faktor, welcher wesentlichen Einfluss auf Heranwachsende ausübt, sind die Geschlechtsstereotype. „Geschlechterstereotype sind starre, normative und vereinfachte Erwartungen und Vorstellungen über Eigenschaften, Zuständigkeiten oder Vorlieben von Frauen und Männern“ (Grünwald-Huber et al., 2009, S. 194). Tenorth ergänzt diese Definition mit dem Aspekt, der damit verbundenen Verhaltensweisen, Verpflichtungen, Normen und Erwartungen (2007, S. 284).

Interessant ist die Ergänzung von Schultheis und Fuhr. Sie beschreiben, dass das Wissen von Stereotypen unabhängig von eigenen Familienerfahrungen ist (z. B. berufstätige Mutter oder An- bzw. Abwesenheit eines Vaters) und ebenso unabhängig von der Schichtzugehörigkeit. „Auch Kinder von Eltern, die bewusst nicht geschlechtsrollenkonform erziehen wollen, eignen sich die traditionellen Stereotype an“ (2006, S. 53). Es wird vermutet, dass die Gründe dafür einerseits darin liegen, dass andere Informationsquellen wie der Kindergarten oder das Fernsehen einen Einfluss auf die Kinder ausüben. Andererseits wird angenommen, dass Eltern, welche ihre Kinder unabhängig von den gängigen Stereotypen erziehen wollen, unbewusst doch einen anderen Umgang mit Mädchen pflegen als mit Jungen (vgl. ebd.).

Stereotype haben generell zwei Funktionen: Sie vereinfachen komplexe Wirklichkeiten. Und sie ermöglichen ein schnelles Einordnen von Menschen und Sachverhalten und damit verbunden einfacheres Entscheiden. Aber es besteht auch die Gefahr, dass dabei etwas übersehen wird, ein Sachverhalt verzerrt wahrgenommen wird und daraus folgend falsche Entscheidungen getroffen werden (vgl. Grünwald-Huber et al., 2009, S. 91). Oder, wie Kaiser meint, sie können auch Menschen in ihrer Entwicklung behindern (2009, S. 31).

Sich der Geschlechtsstereotype bewusst zu sein, ist wichtig, da deren Wirkung oft verkannt wird. „Gerade weil die Geschlechterdimension weitgehend symbolisch transportiert wird, wirken sich stereotype Muster dabei besonders drastisch aus“ (Kaiser, 2009, S. 32). Geschlechterstereotypen werden meist unbewusst transportiert und die jeweiligen geforderten Geschlechtermuster sind je nach Kultur, aber auch innerhalb einer Kultur unterschiedlich. Dies bedeutet auch, dass sie veränderbar sind. Sie tragen auch zu einer Stabilisierung von Geschlechterdualität bei. Ausserdem beeinflussen sie nebst der Einstellung auch das alltägliche Verhalten und haben somit auch Auswirkungen auf schulische Leistungen. Dies zeigt unter anderem die IGLU-Studie² welche belegt, dass Mädchen besser lesen und Jungen bessere Leistungen in Mathematik und Naturwissenschaften zeigen.

Laut Kaiser ist eine wesentliche Erklärung für diese Mechanismen doing Gender. (vgl. ebd.). Dazu meint Budde im Zusammenhang mit den Geschlechtsstereotypen:

Mit doing gender werden die Interaktionen bezeichnet, in denen Geschlecht hergestellt wird. Beteiligt sind daran immer mehrere, grob diejenigen, die ihr Geschlecht darstellen und diejenigen, die es anerkennen. Doing gender bildet die Basis dafür, unsere Geschlechterverhältnisse als Normalität anzusehen und nicht als das was sie sind: Eine erhebliche kulturelle Leistung! Meist reicht ein flüchtiger Blick, ein kurzes Zuhören, um zu bestimmen, ob wir mit einem Mann oder einer Frau zu tun haben. Solange wir

² Mit IGLU (Internationale Grundschul- Lese- Untersuchung) werden Lesekompetenzen von Schülerinnen und Schülern am Ende der vierten Jahrgangsstufe sowie Informationen zu den Rahmenbedingungen des Lesenlernens erhoben (IGLU Internet: <http://iglu-www.ifs-dortmund.de/hintergrund.html> [25.12.2012]).

nicht Grund für ernsthafte Zweifel haben, genügt dieser erste Augenschein für die Zuordnung zum weiblichen oder männlichen Geschlecht. (Budde; zitiert nach Kaiser, 2006, S. 33)

Diese Mechanismen laufen meist unbewusst ab. Sie zeigen, dass es nicht verwunderlich ist, wenn auch in der Schule deutliche Unterschiede festgestellt werden, unterscheiden doch die Erwartungen und Handlungsmuster der Gesellschaft derart nach dem Geschlecht

Im Verlaufe dieser Arbeit wird sehr oft von Geschlechterstereotypen gesprochen. Deshalb zeigt folgende Tabelle stereotype maskuline und feminine Eigenschaften auf. Sie erhebt nicht den Anspruch auf Vollständigkeit. Es werden Eigenschaften dargestellt und nicht die Rollenbilder, da diese in unserer Kultur mehr oder weniger präsent sind. Es handelt sich dabei um stereotype Eigenschaften, welche in 25 Staaten weltweit, hauptsächlich genannt wurden.

Tabelle 1: Stereotype Eigenschaften, die übereinstimmend in mindestens 20 der 25 untersuchten Staaten genannt wurden (William und Best; zitiert nach Alfermann, 1996)

Stereotype maskuline Eigenschaften	
anmassend	logisch denkend
abenteuerlustig ¹	maskulin ¹
aggressiv ¹	mutig
aktiv	opportunistisch
dominant ¹	rational
egoistisch	realistisch
ehrgeizig	robust ¹
einfallsreich	selbstbewusst
emotionslos	selbstherrlich ¹
entschlossen	stark ¹
erfinderisch	streng
ergreift die Initiative	stur
ernsthaft	tatkräftig
faul	unabhängig ¹
fortschrittlich	überheblich
grausam	unbekümmert
grob	unerschütterlich
hartherzig	unnachgiebig ¹
klar denkend	unordentlich ¹
kräftig ¹	unternehmungslustig ¹
kühn	weise
laut	
Stereotype feminine Eigenschaften	
abergläubisch	geschwätzig
abhängig	liebepoll ¹

affektiert	milde
attraktiv	neugierig
charmant	schwach
einfühlsam ¹	sanft
emotional	sexy
feminin ¹	träumerisch ¹
furchtsam	unterwürfig ¹
gefühlvoll ¹	weichherzig
¹ Diese Eigenschaften wurden übereinstimmend in allen (25) oder fast allen (24) Staaten als typisch männlich bzw. weiblich bezeichnet.	

Interessant ist die grosse Anzahl männlicher Eigenschaften im Gegensatz zu wenigen weiblichen. Auch auffallend sind die höhere Zuschreibung von Stärke und Aktivität, sowie die mehrheitlich positiven maskulinen Eigenschaften.

An dieser Stelle folgt ein kurzer Exkurs zur **Entwicklung der Geschlechtsidentität**. Dieser Prozess bietet eine interessante Hintergrundinformation, gerade auch im Zusammenhang mit den Geschlechterstereotypen.

Die Entwicklung der Geschlechtsidentität beginnt schon früh. Mit etwa drei Monaten unterscheidet ein Baby zwischen männlichen und weiblichen Stimmen; mit 9 - 12 Monaten können auch Gesichter unterschieden werden. Mit zweieinhalb bis drei Jahren wird das eigene Geschlecht zuverlässig erkannt. „Aber erst im Alter von ca. 7 Jahren entdecken Kinder die genitale Grundlage des Geschlechts, was die Geschlechtskonstanz entscheidend festigt und damit die Erkenntnis, dass ein Mädchen ein Mädchen und ein Junge ein Junge bleibt. (Wicki, 2010, S. 95)

Mit etwa vier bis sechs Jahren werden auch die Geschlechtsstereotypen gebildet, welche sich im Verlaufe der Primarschulzeit schliesslich etwas lockern. Bei Jungen beobachtet man sogar ab etwa dem 10. Lebensjahr einen noch verstärkten Trend zu typisch männlichen Freizeitbeschäftigungen (vgl. ebd).

Die Inszenierung der Geschlechtsidentität könnte unter anderem auch als Ursache für negative Bewertungen in der Schule gelten. Durch unangepasste Verhaltensweisen, welche sich an traditionellen Männlichkeitsvorstellungen orientieren, stellen Jungen ihre geschlechtliche Identität dar. Dies machen sie indem sie ihre Heterosexualität betonen, sich für Sport und Technik inszenieren, abschätzend über Mädchen und Frauen sprechen, usw. (vgl. Hannover und Kessels, 2011, S. 97).

Wenn man von Geschlechtsidentität spricht, kommt man unweigerlich zum Begriff *Geschlechterrollen*. Es ist wichtig, diese beiden Ausdrücke zu unterscheiden. „Geschlechterrollen sind die Summe der von einer Frau oder einem Mann erwarteten und ausgeübten Verhaltensweisen“ (Grünewald-Huber, 2009, S. 194).

Bezogen auf die Schule sieht Preuss-Lausitz die Aufgabe dieser nicht nur in der Vermittlung von Lerninhalten. „Die Schule kann hier einen zentralen Beitrag zu flexiblen Geschlechteridentitäten leisten.

Dabei muss sie den Schulerfolg als ein Kernelement erfolgreicher moderner Männlichkeiten und Weiblichkeiten erkennen und fördern“ (2008, S. 129).

2.3 Jungenforschung

Der Beginn der Jungenforschung ist noch sehr jung und kann in den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts angesiedelt werden (vgl. Schultheis und Strobel-Eisele, 2006, S. 15). Bis dahin gelten Mädchen als das benachteiligte Geschlecht. „Ob in der Familie, im Kindergarten, in der Schule oder im Freizeitheim - Jungen bereiten die meisten Schwierigkeiten und oft auch ratloses Kopfschütteln: Was ist nur mit den Jungen los?“ fragen sich damals Schnack und Neutzling (1990, S. 7). Ihr Buch „Kleine Helden in Not“ aus dem Jahre 1990 hat im deutschsprachigen Raum die Aufmerksamkeit von den Mädchen zu den Jungen gelenkt. „Ihr Verdienst ist es, dass ihre [diejenige der Jungen, Anm. d. Verf.] frühkindliche wie schulische Sozialisation mit typischen Prägungen und Einschränkungen sichtbar wurden (Kreienbaum und Urbaniak, 2006, S. 45; vgl. auch Kaiser, 2009, S. 31). Stamm spricht bei diesem Perspektivenwechsel von einer ‚Jungenwende‘ (2008, S. 109). Daraus entwickeln sich verschiedene Richtungen und konträre Ansätze (Kaiser, 2005, S. 13). Gemeinsam ist allen, dass das Thema pädagogische Arbeit mit Jungen ein wichtiges ist. Generell findet die Jungenforschung zwar eine grössere Verbreitung. Sie kann sich jedoch noch nicht an Hochschulen in Form von Geld oder Stellen etablieren. Sie steckt, wie erwähnt, noch in den Kinderschuhen. Folgende Annahmen gelten jedoch als gemeinsame Basis der heutigen Jungenforschung:

- die Annahme der sozialen Konstruktion von Geschlecht und Männlichkeit und die Zurückweisung ontologisierender³ Konzeptionen,
- die Priorisierung rekonstruktiver Forschungsverfahren und damit der Blick auf Individuen, Interaktionen und Praktiken,
- die Annahme von unterschiedlichen Männlichkeiten,
- sowie ein (macht-)theoretischer Bezug auf Connells Konzept hegemonialer Männlichkeiten und Bourdieus Überlegungen zum männlichen Habitus⁴. (Budde und Mammes, 2009, S. 15)

³ Ontologie: Lehre vom Sein, von den Ordnungs-, Begriffs- und Wesensbestimmung des Seienden (Ontologie. (2001). In *Duden. Das Fremdwörterbuch* (Band 5, S. 697). Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.).

⁴ „Der Habitus ist nach Bourdieu eine Art „gesellschaftlicher Orientierungssinn“, der situationsangemessenes Verhalten ermöglicht, ohne dieses permanent bewusst zu reflektieren. Der Habitus stellt eine Vermittlungsinstanz zwischen gesellschaftlichen Strukturen und der subjektiven oder kollektiven Praxis dar. Habitusformen wirken als „strukturierte und strukturierende Strukturen“. Je nach Feld finden sich dabei unterschiedliche Habitus. Anhand seiner Untersuchungen in Algerien argumentiert Bourdieu, dass sich der männliche Habitus in erster Linie auf die Dichotomie von Männlichkeit (hart, aussen, hoch) und Weiblichkeit (weich, innen, unten) nach Bourdieu eine Art Präzedenzfall für Geschlechterverhältnisse darstellt (Budde und Mammes, 2009, S. 17). Folgende Darstellung des Begriffs erklärt diesen im Zusammenhang mit der Geschlechterthematik.

Bourdieu versteht Habitus als eine Art körperlicher Speicher für vergangene praktische Erfahrungen, als ins Individuum eingelagerte Gesellschaft. Über ständige Gewöhnung (Habitualisierung) werden gesellschaftliche Gendernormen von den Individuen nicht nur verinnerlicht, sondern auch verkörperlicht und verkörpert. Da Habitualisierungsvorgänge dauernd und unbewusst vor sich gehen, werden sie als natürlich wahrgenommen. Auf diese Weise entstehen Interpretationsschemata, denen zufolge patriarchale Verhältnisse als angebliche Naturtatsache hingenommen werden. Grünwald-Huber und Von Gunten, 2009, S. 194).

Der Begriff *hegemoniale Männlichkeit* taucht im Verlaufe der Arbeit immer wieder auf. Darum wird er an dieser Stelle näher ausgeführt. Der Begriff *Hegemonie* meint eine Vorherrschaft, eine Vormachtstellung, die nicht rechtlich begründet zu sein braucht. Geprägt hat diesen Ausdruck Raewyn Connell. Folgendermassen definieren Grünewald-Huber und Von Gunten die Begrifflichkeit:

Hegemoniales Patriarchat bezeichnet die angeblich naturgegebene Vorherrschaft der Männer über Frauen und randständige Männer (z. B. Homosexuelle), die keiner Legitimation bedarf und damit unantastbar ist. Das hegemoniale Patriarchat basiert auf einer Männlichkeit, die Vorherrschaft über Frauen und andere Männer beansprucht und auf Macht und Unterdrückung beruht. In dieser Gesellschaftsform haben Männer grundsätzlich mehr Macht und einen besseren Zugang zu den vorhandenen Ressourcen (Geld, hohe Positionen in Politik und Wirtschaft, Status, usw.) als Frauen. Getragen wird diese Gesellschaftsform vom Typus des hegemonialen Mannes, der als Idealtypus der Männlichkeit gilt und an dem sich die übrigen Männer (Connell: komplizenhafte, untergeordnete, marginale Männer) und alle Frauen orientieren (müssen). (2009, S. 195)

Wenn von der Jungenforschung gesprochen wird, müssen grundsätzlich mehrere problematische Annahmen bewusst gemacht werden.

Erstens kann der Blick auf die Unterschiede von Jungen gegenüber Mädchen Gemeinsamkeiten verschleiern. Zweitens ist es problematisch, wenn sich die Jungenforschung nur auf die Defizite von Jungen konzentriert und drittens besteht die Gefahr, Jungen als Gruppe zu homogenisieren. Dabei hat gerade die Zuspitzung des Diskurses um die Jungen als die Bildungsverlierer diese Problematiken noch verschärft. (Lenzen; zitiert nach Budde, 2009, S.15)

Die Herausgeber des Handbuches Jungenpädagogik vertreten die Position, Jungen und Mädchen nicht gleich zu erziehen und zu unterrichten, als Konzept der Schule. Sie meinen, je nach Geschlecht sollen unterschiedliche Arten von Unterricht umgesetzt werden, damit Jungen, als auch Mädchen gerecht werden kann (vgl. Matzner et al., 2008, S. 11). Auch Grünewald-Huber et al. weisen darauf hin, dass schliesslich beide Geschlechter gezielt und differenziert gefördert werden müssen. Mit ihrer Sicht auf die Thematik stehen sie nicht alleine da. Die Jungen von ihren traditionellen Rollenmuster zu befreien und die Mädchen so zu stärken, dass ihre Bildungserfolge langfristige Berufserfolge ergeben, ist ihrer Meinung nach anzustreben (vgl. 2009, S. 27).

Da die Diskussion die schulischen Leistungen betrifft, stehen die Altersstufen der Primar- und Oberstufe im Fokus der Untersuchungen. Auf der Kindergartenstufe sind laut Hadjar noch keine Geschlechterunterschiede bezüglich Bildungsangeboten feststellbar. Es zeigen sich in dieser Altersgruppe jedoch Verhaltens- und Interessensunterschiede zwischen Jungen und Mädchen (vgl. 2011, S. 8). Im folgenden Kapitel werden insbesondere die Unterschiede näher beschrieben.

2.4 Jungen als Verlierer

Im Moment wird das Thema Jungen vor allem als Krisenthema behandelt. In diesem Zusammenhang begegnet man immer wieder dem Ausdruck *Boy Turn*. „Der Begriff *Boy Turn* beschreibt diese Hinwendung zur Problemlage der Jungen (Forster und Rendtorff, 2011, S. 13).

Da Erziehungsratgeber, wie in der Einleitung erwähnt, die öffentliche Diskussion stark mitbestimmen und Eltern, aber auch Lehrpersonen häufig mit den darin erwähnten Argumenten in Berührung kommen, werden an dieser Stelle die drei Hauptdiskurse über die „Jungenkrise“ kurz beschrieben.

Schultheis und Fuhr machen in dieser Debatte folgende Unterscheidungen: Der *Arme-Jungen-Diskurs*, der *Die-Schule-versagt-Diskurs* und der *Wie-die-Jungen-sind-Diskurs*.

Der **Arme-Jungen-Diskurs** geht davon aus, dass Jungen Probleme bei der Bildung männlicher Identität haben. Dies deshalb, weil sie mit zwei Männerbildern konfrontiert sind, die sich zu widersprechen scheinen. Da ist zum einen „der sensible, einfühlsame, verständnisvolle moderne Mann und zum anderen der harte, männliche, starke Mann der emotionslos alle Gefahren besteht“ (Forster und Rendtorff, 2006, S. 17). Dabei wird die Schuld vor allem den Frauen bzw. den Mütter zugeschoben, welche Probleme damit haben, die eigene Vorstellung von Erziehung mit der gesellschaftlichen Erwartungshaltung an Männer in Übereinstimmung zu bringen.

Der **Die-Schule-versagt-Diskurs** sagt, dass die Mädchen in der Schule bevorzugt werden und dementsprechend die Bedürfnisse der Jungen, z.B. nach viel Bewegung, aber auch ihre besonderen Interessen, zu wenig berücksichtigt werden. Die Schule ist darum verantwortlich für alle Probleme von Jungen, seien das schwächere Leistungen, Disziplinschwierigkeiten, Motivationsprobleme usw.

Schliesslich geht der **Wie-die-Jungen-sind-Diskurs** davon aus, dass Problem darum entstehen, weil ihre spezifischen Bedürfnisse, welche in diesem Fall auf biologische Ursachen zurückzuführen sind, zu wenig beachtet werden. Dabei werden die körperlichen und biologischen Voraussetzungen von Jungen in der Erziehung zu wenig berücksichtigt.

Den Jungen wird in der aktuellen Debatte um schulische Leistungen klar die Verliererposition zugeschrieben. Nicht nur das Geschlecht als Unterscheidungslinie zwischen Bildungsgewinnerinnen und Bildungsverlierern, steht jedoch in Kritik. Budde missbilligt die Zuspitzung von Jungen als Verlierer der Bildung. Er meint, dass diese Diskussion von wichtigen gesellschaftlichen Ursachen für dieses Problem ablenkt und dafür die Geschlechterfrage stellt. Einen weiteren Kritikpunkt an der aktuellen Diskussion führen Matzner und Tischner auf. Sie verurteilen den einseitigen Blick auf die Thematik durch die Gendertheorie, in der das soziale Geschlecht, welches ausschliesslich erlernt ist, im Mittelpunkt steht. Sie meinen, dass die Jungen- und Geschlechterpädagogik nicht allein durch die Genderbrille betrachtet werden kann. Zusätzlich plädieren sie für einen interdisziplinären Zugang zur Thematik (vgl. 2008, S.12).

Den Schulerfolg von Mädchen und Jungen zu verbessern und den Blick auf die Selektivität der Schule, auf die didaktischen Kompetenzen und eine professionelle Lehrerbildung und -auswahl zu lenken, sollte im Zentrum der Debatte stehen (vgl. Budde, 2009, S. 27). Auch im Handbuch Jungenpädagogik wird darauf hingewiesen, dass die Krise der Jungen eine Krise der Gesellschaft ist (Matzner und Tischner, 2008, S. 9). Die Probleme der Jungen sind nicht nur schulgemacht, sondern haben mit dem allgemeinen Geschlechtsrollenwandel zu tun, ergänzt Preuss-Lausitz (vgl., 2008, S. 127). Auch Quen-

zel sieht die Ursachen des Problems nicht nur bei der Schule. Sie findet, dass ausserschulische Zusammenhänge auch in die Diskussion einbezogen werden müssen (vgl. 2010, S. 123).

Zudem meinen verschiedene Fachpersonen, dass in der öffentlichen Diskussion um Jungen als Verlierer die Situation zu dramatisch dargestellt wird. Sie kritisieren in der Debatte, der einseitige Fokus auf die Schule, wobei milieuspezifische und jugendkulturelle Hintergründe zu wenig miteinbezogen werden. Beim erwähnten Phänomen handelt es sich um eine komplexe Problematik, welche zwingend verschiedene Forschungsbefunde berücksichtigen muss (vgl. Kaiser, 2009, S. 38; Boldt 2009, S. 104). Die Fachwelt ist sich also grundsätzlich darüber einig, dass die erwähnte Thematik zu einseitig und zu unterkomplex dargestellt wird. Einig ist man sich auch bezüglich des schulischen Misserfolgs der Jungen. Dieser gilt als Fakt.

Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten manifestieren sich aktuell in einer geringeren Chance von Jungen, höhere Schulformen der Sekundarbildung zu besuchen, oder in schlechteren Schulnoten der Jungen. Während hinsichtlich der Bildungsübergänge und der Schulleistungen Jungen klar benachteiligt erscheinen, sind die Geschlechterunterschiede in den Kompetenzen, die im Rahmen der PISA-Studien gemessen wurden, geringer ausgeprägt. Beachtet werden muss auch das Schulfach: Mädchen haben einen klaren Vorsprung in den Lese- und Sprachkompetenzen - den sie offenbar bereits seit längerem haben. Jungen hingegen weisen bessere Fähigkeiten in Mathematik auf. (Hadjar, 2011, S. 8)

Die von Hadjar erwähnten Aspekte werden nun näher beschrieben. Sie bieten einen guten Überblick über die aktuelle Situation der geschlechtsspezifischen Bildungsungleichheiten. Hinsichtlich der vorschulischen Bildung im Kindergarten sind noch keine Geschlechterunterschiede an Bildungsangeboten erkennbar. Bezüglich Verhalten und Interesse hingegen sind bereits Unterschiede zwischen den Geschlechtern erkennbar. Diese sind auf aus sozialwissenschaftlicher Perspektive das Resultat geschlechtsspezifischer Erziehung.

Mehr Jungen als Mädchen werden auf der Primarstufe verspätet eingeschult. Und bereits ab der 4. Klasse zeigt sich ein kleiner Vorsprung der Mädchen gegenüber den Jungen bei den Leseleistungen. Jungen schneiden im Gegensatz dazu in Mathematik und Naturwissenschaften leicht besser ab.

Beim Übertritt in die Sekundarschule sieht es so aus, dass Jungen für eine Gymnasialempfehlung eine höhere Leistung erbringen müssen als Mädchen. Dies führt zu einer ungerechten Verteilung der Geschlechter auf weiterführenden Schulen. Ausserdem brechen Jungen häufiger die Schule ab. „Wenngleich Geschlechterunterschiede in den Leistungen und Kompetenzen auf Sekundarniveaue geringer sind als die Unterschiede im Schulerfolg, d.h. hinsichtlich der Schulnoten oder erfolgreicher Bildungsübergänge, sind sie doch von grosser Bedeutsamkeit: In der Lesekompetenz weisen Leis-

tungstest wie PISA⁵; IGLU oder die TIMSS⁶-Studie einen klaren Vorteil für Mädchen aus, in den Kompetenzen in Mathematik und Naturwissenschaften besteht ein – geringerer - Leistungsvorsprung für die Jungen“ (ebd. 2011, S. 9).

Aufgrund der vorher beschriebenen Aspekte erleben Jungen seltener einen reibungslosen Übergang in die Berufsausbildung. Sie müssen öfters Übergangsmassnahmen in Anspruch nehmen. „Starke horizontale Geschlechterunterschiede⁷ (Stichwort Geschlechtersegregation⁸) zeigen sich beim Blick auf die immer noch stark geschlechterdifferentiell geprägte Berufswahl“ (ebd., 2011, S. 9).

Die Folgen davon, dass - aus geschlechterdifferentiellen Kosten-Nutzen-Abwägung heraus, aber auch in Orientierung an traditionellen Rollenbildern - Mädchen „weibliche“ Dienstleistungsberufe anstreben und Jungen technische Berufe, zeigen sich auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. So ist für viele Mädchen, die überlaufene, weiblich konnotierte Dienstleistungsberufe (z. B. Friseurin) anstreben, Phasen der Arbeitslosigkeit bereits vorprogrammiert, während es in typisch männlichen Berufen oftmals zu wenige Bewerber gibt (Blossfeld et al.; zitiert nach Hadjar, S. 9).

Auf Hochschulebene ist es so, dass es mehr weibliche Studierende gibt als männliche. Es zeigt sich jedoch eine *leaky pipeline*, was bedeutet, dass sich mit jedem weiteren Schritt in der Hierarchie die Überrepräsentanz der Männer gegenüber den Frauen zeigt. Ausserdem wählen Frauen oft Studienrichtungen, welche sich einerseits an Geschlechterstereotypen orientieren und ihnen andererseits die Vereinbarung von Beruf und Familie ermöglichen. Dies führt wiederum zu geringerem Einkommen und geringeren Aufstiegsmöglichkeiten von Frauen (vgl. Hadjar, 2011, S. 9).

Wesentlich dabei, ist laut Hadjar folgender Punkt: „Bei der Beschreibung aktueller Bildungsungleichheiten ist immer wieder zu betonen, dass diese in den letzten Jahrzehnten einem rapiden Wandel unterworfen waren. Noch vor zwanzig Jahren bestanden über den gesamten Bildungsverlauf hinweg Bildungsungleichheiten zu Ungunsten der Frauen“ (2011, S. 9). So haben sich vertikale Unterschiede in der Bildungsbeteiligung zum Nachteil der Frauen in Europa reduziert, die horizontalen Unterschiede erweisen sich jedoch als hartnäckiger (vgl. 2011, S. 10).

⁵ PISA (Programme für International Student Assessment) ist eine internationale, durch die OECD geschaffene Studie, welche darauf abzielt, die Kompetenzen von 15-jährigen Schülerinnen und Schülern zu messen. Im Dreijahreszyklus 2000, 2003, 2006 wurden die Grundkompetenzen in Lesen, Mathematik und Naturwissenschaften getestet. Ein neuer Dreijahreszyklus beginnt 2009 mit dem Schwerpunkt Lesen (vgl. PISA-Homepage, Internet: <http://www.pisa.admin.ch/bfs/pisa/de/index.print.html> [25.12.2012]).

⁶ TIMSS: Die TIMSS- Studie ist eine internationale Mathematik- und Naturwissenschaftsstudie zur mathematischen und naturwissenschaftlichen Bildung am Ende der Schullaufbahn (vgl. TIMSS-Homepage. Internet: <http://www.timss.mpg.de/> [25.12.2012]).

⁷ Horizontale Geschlechterunterschiede: Die Arbeitswelt lässt sich in männliche und weibliche Bereiche einteilen, somit ist der Arbeitsmarkt geschlechtlich aufgespalten: Die horizontale Segregation der Berufe teilt den gesamten Erwerbsbereich in männliche und weibliche Tätigkeitsfelder, Berufe und Branchen auf (Geschlechtersegregation. Wikipedia. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtersegregation_am_Arbeitsmarkt [26.5.2013]).

⁸ Die vertikale Segregation verteilt Männer und Frauen auf unterschiedliche Hierarchieebenen. So wird der Karriereweg von Frauen durch informelle und oft unsichtbare Barrieren, die den Zugang zu höheren Positionen ermöglichen, die sogenannte *Gläserne Decke*, versperrt. Zusätzlich gibt es erhebliche Lohndifferenzen zwischen den Geschlechtern (Geschlechtersegregation. Wikipedia. Internet: http://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtersegregation_am_Arbeitsmarkt [26.5.2013]).

Mit dieser ausführlichen Beschreibung der aktuellen Situation betreffend Geschlechterunterschiede bezüglich Bildung in den verschiedenen Altersgruppen, soll nun der Blickwinkel wieder eingeschränkt werden. Die Jungen, als sogenannte Verlierer des Bildungssystems, und die Ursachen dieses Phänomens stehen nun im Fokus.

Folgende Faktoren bestimmen die Suche nach Erklärungen für das schlechtere Abschneiden der Jungen in der Schule:

- Auswirkung der veränderten Freizeitwelten und der neuen Angebote im Bereich der Medienlandschaften;
- Gesteigerter Medienkonsum und dessen Einfluss auf ein Rollenbild, welches mit den Schulanforderungen nicht kompatibel ist;
- Veränderungen der Arbeitswelt (Rückgang traditioneller Berufsfelder) führen zu Verunsicherung und Perspektivenlosigkeit;
- Einfluss des selektiven Schulsystems;
- Fehlen männlicher Rollenvorbilder;
- Vorleben eines nicht mehr zeitgemässen traditionellen Männerbildes;
- Anforderungen der Schule entsprechen den Mädchen mehr;
- Feminisierung der Schule: Lehrperson und ihre Geschlechtszugehörigkeit;
- Biologische Unterschiede;
- Jungen haben ein stärkeres Selbstbild, überschätzen ihre Leistungen und setzen sich deshalb weniger stark ein (vgl. Boldt, 2009, S. 104; vgl. Diefenbach, 2010, S. 252- 266; vgl. Forster und Rendtorff, 2011, S. 13; vgl. Hadjar, 2011, S. 10).

Die beiden in der öffentlichen Diskussion am stärksten diskutierten Ursachenkomplexe *Biologische Erklärungsversuche* und der Aspekt der *Feminisierung*, werden an dieser Stelle näher erläutert. Die anderen Punkte werden im Rahmen dieser Arbeit gemäss ihrer Relevanz erwähnt. Teilweise handelt es sich auch um Argumentationspunkte, welche in der Literatur nur marginal genannt werden und somit kein starkes Gewicht haben. Es gibt ausserdem eine Reihe weiterer Erklärungsversuche, welche jedoch nicht weiter verfolgt werden.

Biologische Erklärungsversuche gehen von naturgegebener Geschlechtlichkeit des Menschen aus. Daraus entstehen körperliche, kognitive oder Persönlichkeitsunterschiede zwischen Jungen und Mädchen. Die differenzielle Lernfähigkeit oder -willigkeit erklärt sich dadurch und entsprechend auch der unterschiedliche Bildungserfolg. Folgende Faktoren spielen dabei eine Rolle:

- Mädchen reifen körperlich schneller als Jungen.
- Jungen haben aufgrund ihrer Gehirnbeschaffenheit ein besseres räumlich-visuelles Vorstellungsvermögen.
- Jungen entwickeln eine grössere Aggression, grössere Mobilität, ein höheres Aktivitätsniveau, grösseres Konkurrenzverhalten und eine grössere Risikobereitschaft.

Biologische Erklärungsversuche sind laut Diefenbach weitgehend auszuschliessen bzw. irrelevant (vgl. 2010, S. 253).

Der zweite stark diskutierte Erklärungsversuch für die schwächeren Schulleistungen von Jungen ist der Aspekt der **Feminisierung**⁹. Dabei geht es um die Überrepräsentanz weiblicher Lehrkräfte in der Schule, welche am Schulversagen der Jungen schuld sein soll.

Die Feminisierung, so die Argumentation, bringe den Jungen insbesondere bei der Bewertung ihrer Leistungen Nachteile. Weil die Lehrerinnen das Verhalten von Jungen und Mädchen unterschiedlich bewerten und den Jungen weniger Verständnis und geringere Erwartungen entgegenbringen als Lehrer, würden sie Jungen auch seltener für Schulen mit höherem Anspruchsniveau empfehlen. Lehrerinnen prägen die Schulkultur; möglicherweise erwarten und prämiieren sie solche Verhaltensweisen, die Mädchen im Rahmen ihrer Sozialisation einüben, Jungen aber nicht (in demselben Masse). Umgekehrt sind Verhaltensweisen, die den schulischen Alltag stören und vermutlich auch die schulischen Leistungen beeinträchtigen, bei Jungen häufiger als bei Mädchen anzutreffen, und möglicherweise werden Lehrerinnen durch solches Verhalten stärker irritiert als Lehrer, wenn sie als Massstab die eigene geschlechtsspezifische Sozialisation heranziehen. (Diefenbach und Klein; zitiert nach Stamm, 2008, S. 114)

Laut Boldt kann jedoch nicht wissenschaftlich belegt werden, dass das Fehlen der Männer und die entsprechend erhöhte Anzahl von Frauen in der Schule der Grund für die schlechteren Lernleistungen der Jungen sind (vgl. 2009, S. 104). Cornelissen unterstützt diesen Punkt ebenfalls. Die Schulleistungen von Jungen und Mädchen unterscheiden sich demnach am Ende der Grundschulzeit weniger als in späteren Schuljahren. Gerade auf diesen Stufen unterrichten jedoch mehr Frauen als Männer (vgl. Cornelissen; zitiert nach Boldt, 2009, S. 107). Ausserdem wurde das Problem der schlechteren Schulleistungen und auch der Verhaltensauffälligkeiten der Jungen schon in den 60er-Jahren diskutiert. Es handelt sich demnach nicht um ein neues Phänomen (vgl. Rohrmann, 2008, S. 110).

Generell meinen einige Expertinnen und Experten aber, dass es sicher vorteilhaft wäre, wenn das Geschlechterverhältnis der Lehrpersonen auch auf den unteren Schulstufen ausgeglichener wäre. Somit hätten Jungen verschiedene Männerbilder zur Verfügung. Wobei einschränkend bemerkt werden muss, dass die Voraussetzung dafür ist, dass diese Lehrer ihre eigene Männerrolle reflektieren und dass sie sich mit der Geschlechterthematik auseinandergesetzt haben (vgl. Boldt, 2009, S.109).

Die Rolle der Lehrperson spielt jedoch laut Rohrmann generell eine zentrale Rolle. Dabei geht es jedoch hauptsächlich darum, dass sich die Pädagoginnen und Pädagogen mit eigenen Idealen und Zielvorstellungen bezüglich ihres Geschlechtes auseinandersetzen. Es geht darum sich Vorurteile und blinde Flecken bewusst zu machen (vgl. 2008, S. 116).

⁹ Ein starker Vertreter der Theorie, dass die Probleme der Jungen unter anderem am hohen Frauenanteil in der Schule liegen, ist Allan Guggenbühl. Da er in der Schweiz sehr populär ist, wird an dieser Stelle seine Argumentation im Diskurs dargestellt. Hoffmann bringt seine Position schön auf den Punkt. Guggenbühl vertritt ein biologistisches Bild der männlichen Psyche und leitet daraus ab, dass Jungen/Männer eine natürliche Affinität zu „Konfrontation und Wettbewerb“ haben. In der Schule entsprechen viele Neuerungen, wie Beurteilungsgespräche statt Noten oder Teamarbeit statt Einzelarbeit, mehr den weiblichen Bedürfnissen als denjenigen der Jungen. Guggenbühl spricht dabei von einer Feminisierung der Pädagogik im Sinne einer weiblichen Art, Pädagogik zu betreiben (vgl. 2006, S. 170).

2.4.1 Underachievement

Der Vollständigkeit halber wird in diesem Kapitel der Begriff *Underachievement* erläutert. Von Underachievement im Zusammenhang mit Jungen spricht man in zwei verschiedenen Kontexten. Einerseits wird damit das Phänomen des Schulversagens von Jungen in den Ländern Grossbritannien, Australien und Kanada bezeichnet. Dabei gilt dieses Phänomen in den erwähnten Nationen als grösstes Bildungsproblem der Gegenwart. „Als Underachiever werden in diesen Ländern in erster Linie Schülerinnen und Schüler bezeichnet, die von der Schule nicht ihren Möglichkeiten entsprechend gefördert oder als Angehörige einer Risikogruppe an der Entwicklung ihres Potentials gehindert werden“ (Stamm, 2008, S. 107). Dabei wird laut Stamm die Ursache nicht in der Verantwortung des Individuums gesehen, sondern die Schule ist ebenfalls mitverantwortlich (vgl. 2008, S. 107). Zu den grössten Underachievern zählen Jungen aus niedrigen sozialen Schichten und randständigen ethnischen Gruppen.

Andererseits spricht man im deutschsprachigen Raum von Underachievern, wenn Jungen hinter den Erwartungshaltungen der Lehrkräfte bleiben und damit auch ihr Potential nicht ausschöpfen (vgl. Forster und Rendtorff, 2011, S. 9). Im Rahmen dieser Arbeit wird der Begriff in diesem Sinne verwendet.

2.5 Schulerfolg und Schulleistung

Immer wieder wird im Zusammenhang mit Jungen als Bildungsverlierer von *Schulleistung* und *Schulerfolg* gesprochen. Aus diesem Grund werden die beiden Begriffe in diesem Kapitel definiert.

Unter **Schulerfolg** versteht man verschiedene Fähigkeiten und Fertigkeiten. Dabei spielen kognitive Aspekte, wie gute Schulleistungen, aber auch emotionale und motivationale Faktoren eine Rolle. Auch Interesse, Lernfreude und das Selbstkonzept beeinflussen die Lernbiografie nachhaltig (vgl. Hascher und Hagenauer, zitiert nach Hadjar, 2011, S. 285). Mit Schulerfolg meint man auch Schulnoten, welche den gelungenen oder missglückten Aufbau von Fach- und Sachkompetenz spiegeln.

Folgendermassen wird der Begriff nach Neckel erklärt: „...stellt [schulischer, Anm. d. Verf.] Erfolg eine - hier durch die Lehrperson - anerkannte Leistung dar. Erfolg kann durch Leistung legitimiert werden, bedarf aber nicht unbedingt einer Leistung“ (Grünwald-Huber et al., 2011, S. 13). Diese Definition ist insofern interessant, weil Erfolg nicht unbedingt mit Leistung zu tun hat.

Im Zusammenhang mit Jungen als Bildungsverlierer wird vor allem aber auch von **Schulleistung** gesprochen. Nachfolgend wird der Begriff sehr ausführlich definiert:

Wenn von Schulleistungen gesprochen wird, so kann damit sehr Verschiedenes gemeint sein. Selbst wenn man nur die kognitiven Aspekte berücksichtigt, kann es sich um den Erwerb, die kurz- wie langfristige Verfügbarkeit und/oder die Nutzung von fachspezifischem deklarativen (sprachformulierbarem) Wissen, prozeduralen Fertigkeiten (Strategie- und Verfahrensmodi zur Lösung neuer oder vertrauter Aufgaben) oder metakognitiver Kompetenzen (Wissen über den Erwerb, die Verfügbarkeit und die Nutzung eigenen Wissens zum Zwecke der intelligenten Lösung von Problemen) handeln. Darüber hinaus kann aber auch die Entwicklung fachunspezifischer allgemeiner Fähigkeiten ein Ziel des Unterrichts sein (kognitive Heuristiken, Denkopoperationen, intellektuelle Fertigkeiten, metakognitive Planungs-,

Überwachungs-, Steuerungs- und Evaluationskompetenzen). Berücksichtigt man darüber hinaus, dass viele motivationale und volitionale Dispositionen in ihrer Entwicklung mit dem erfolgreichen oder nicht erfolgreichen Erwerb kognitiver Leistungsfähigkeiten zusammenhängen (z. B. Lernfreude, Selbstkonzept eigener Tüchtigkeit, Erfolgszuversicht, Handlungsorientierung), so ergibt sich daraus eine grosse Vielfalt schulischer Leistungen, die in Lehrzielen formuliert, in Lehrplänen integriert oder nur im alltäglichen Schulunterricht implizit realisiert sein können (...) Die dabei erzielten Leistungen werden zum Teil durch die Lehrer beurteilt, durch geeignete Aufgaben erfasst oder durch standardisierte Tests gemessen. (Helmke/Weinert; zitiert nach Kampshoff, 2007, S. 29)

2.5.1 Determinanten der Schulleistung

An dieser Stelle folgt ein kurzer Exkurs zu den Determinanten der Schulleistung. „Die Schulleistung hängt sowohl von Persönlichkeitsmerkmalen des Lernenden als auch vom Einfluss von Familie, Schule, Peers und Medien ab. Und diese verschiedenen Einflüsse stehen in einem komplexen Gefüge zueinander“ (Helmke und Schrader, 2010, S. 90).

Folgende Abbildung verdeutlicht, die Komplexität der Beeinflussungsfaktoren schulischer Leistungen.

Abbildung 2: Ein Makromodell der Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen (Helmke und Schrader, 2010, S. 91)

Individuelle Determinanten spielen eine wesentliche Rolle. Dazu gehören auch die motivationale Bedingungen des Lernens, worunter auch Interesse, intrinsische¹⁰ und extrinsische¹¹ Motivation, Anstrengungsvermeidung etc. gehören.

Auch „das Fähigkeitsselbstkonzept (weitgehend deckungsgleich mit subjektiver Kompetenz, leistungsbezogenem Selbstvertrauen, Erfolgserwartung, → Selbstwirksamkeit; → Selbstkonzept) beein-

¹⁰„Intrinsische Motivation wird üblicherweise als der Wunsch oder die Absicht definiert, eine bestimmte Handlung durchzuführen, weil die Handlung selbst als interessant, spannend, herausfordernd usw. erscheint...Die Handlung wird um ihrer selbst willen durchgeführt. Sie fungiert gewissermassen als ihre eigene Belohnung“ (Schiefele und Köller, 2010, S. 336).

¹¹„Im Gegensatz zur intrinsischen Motivation wird extrinsische Motivation als Wunsch bzw. Absicht definiert, eine Handlung durchzuführen, um damit positive Folgen herbeizuführen oder negative Folgen zu vermeiden. Wichtig dabei ist, dass diese Folgen ausserhalb der eigentlichen Handlung liegen und mit dieser in keiner „natürlichen“ bzw. unmittelbaren Beziehung stehen“ (ebd., 2010, S. 337). Edelman verbindet die beiden Definitionen wie folgt: „Die intrinsische Motivation setzt sich aus dem Sachinteresse (Neugier), dem Anreiz (positive Emotion) und der Erfolgserwartung. Die extrinsische Motivation besteht aus der positiven Verstärkung (Belohnung) und der negative Verstärkung (Zwang)“ (2000, S. 258).

flusst schulische Leistungen...“ (ebd., S. 92). Darunter versteht man die Vorstellung, welche eine Person über ihre Fähigkeiten und Eigenschaften hat. Diesbezüglich zeigen sich ebenfalls Geschlechtsunterschiede. Mädchen neigen zu niedrigeren Selbsteinschätzungen in Mathematik und Naturwissenschaften gegenüber Jungen. Wobei diese ein niedrigeres Selbstkonzept bezüglich Deutsch und Englisch aufweisen (vgl. Moschner und Dickhäuser, 2010, S. 763). Faulstich-Wieland ergänzt diese Aussage mit folgender Darlegung: „Entwicklungspsychologisch kann man feststellen, dass Geschlecht relevant ist, weil Kinder lernen müssen, was sozial und gesellschaftlich akzeptabel für sie als Mädchen bzw. Jungen ist: Doing gender impliziert die Entwicklung der Kompetenz, sich „richtig“ zu inszenieren und das Gegenüber „richtig“ wahrzunehmen. Auf dieser Basis folgt die Entwicklung eines Selbstkonzepts der Fähigkeiten und danach die Ausdifferenzierung von Interessen...“ (2008, S. 680).

2.5.2 Attribuierungsmuster

Wenn man von geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden spricht, kommt man automatisch auf die unterschiedlichen Attribuierungsmuster. Diese erklären die Ursachen von Erfolgen von Mädchen bevorzugt mit Fleiss und Anstrengung, diejenigen von Jungen mit Fähigkeit und Begabung (vgl. Rhyner et al., 2008, S. 44). Folgendermassen definieren Grünwald-Huber et al. diese Begrifflichkeit:

Attribuierungsmuster bezeichnen die Art, wie sich Männer/Jungen und Frauen/Mädchen eigene Erfolge oder Misserfolge mehrheitlich erklären. Männer zeigen die Tendenz, Erfolge stabil = ihrer Begabung, und Misserfolg variabel = äusseren Bedingungen zuzuschreiben. Bezeichnung: Erfolgsorientierte Attribuierung (Leistungserklärung). Frauen zeigen die Tendenz, Erfolge variabel = äusseren Umständen, und Misserfolg stabil = ihrer (angeblich fehlenden) Begabung zuzuschreiben. Bezeichnung: Misserfolgsorientierte Attribuierung (Leistungserklärung). (2009, S. 191)

2.6 Darstellung der Berner Studie

Die gesamte zusammenfassende Darstellung der Berner Studie beruft sich auf den Projektbericht (vgl. Grünwald-Huber et al., 2011, S. 5). Gewisse Wiederholungen mit den theoretischen Überlegungen dieser Arbeit sind unvermeidbar.

Am 30. Juni 2011 wurde der Projektbericht zur Studie „*Faule Jungs - strebsame Mädchen?*“ *Geschlechterunterschiede im Schulerfolg* veröffentlicht. Dabei werden die Faktoren untersucht, welche den Schulerfolg von Schülerinnen und Schülern bestimmen, beziehungsweise beeinflussen. Es geht um die Frage, weshalb Jungen einen geringeren Schulerfolg als Mädchen haben. Die Ursachenfaktoren für Schulerfolg basieren einerseits auf klassischen soziologischen und sozialpsychologischen Erklärungsfaktoren, andererseits gehen sie von sozialisierten Geschlechterrollenvorstellungen aus. Wie erwähnt, bilden diese deduktiv das Kategoriensystem der Analyse im Rahmen der Arbeit. Deshalb werden sie in den folgenden Unterkapiteln ausführlich beschrieben.

Untersucht wurden bei der Studie knapp 900 Schülerinnen und Schüler der 8. Klasse aus dem Kanton Bern. Berücksichtigt wurden verschiedene Schulniveaus (Real-, Sekundar- und Spezialsekundar-Niveau), sowie die verschiedenen Regionen, ländlich versus urban.

In Common Sense und Öffentlichkeit ist der geringere Schulerfolg von Jungen zum viel beachteten Thema geworden. Eine Reihe bisher empirisch kaum überprüfter Hypothesen über die Ursachen der

Geschlechterunterschiede lösen bildungspolitische Kontroversen aus. Das Projekt sucht fundierte Antworten in dieser Thematik, wobei es sie auch im Zusammenhang mit impliziten Geschlechtervorstellungen im Sinne subjektiver Theorien und Doing Gender-Praxen im Schulkontext analysiert. (Grünewald-Huber, Hadjar, Gysin und Braun, 2011)

2.6.1 Ausgangslage

Die Studie beruft sich auf folgende Fakten: Die geschlechtsspezifischen Bildungsungleichheiten zeigen sich aktuell in der geringeren Chance von Jungen, höhere Schulformen der Sekundarbildung zu besuchen oder in schlechteren Schulnoten. Geschlechterunterschiede in den Kompetenzen sind jedoch geringer ausgeprägt, wobei das Schulfach entscheidend ist. Mädchen zeigen höhere Lese- und Sprachkompetenzen, während Jungen bessere Fähigkeiten in Mathematik und Naturwissenschaften aufweisen.

Grundsätzlich zeigt sich in der Schweiz ein ähnliches Bild wie in Deutschland. Dabei sehen die Fakten wie folgt aus: Hinsichtlich der vorschulischen Bildung im Kindergarten sind keine Geschlechterunterschiede feststellbar. Auf der Verhaltens- und Interessensebene zeigen sich jedoch bereits Unterschiede. Diese sind das Resultat geschlechtsspezifischer Sozialisation. Auf der Primarstufe zeigt sich, dass Jungen tendenziell später eingeschult werden als Mädchen. Mehr Mädchen werden früher eingeschult. Bereits im 4. Schuljahr zeigt sich ein geringer Leistungsvorsprung der Mädchen bezüglich ihrer Lesekompetenz und umgekehrt in den besseren Leistungen der Jungen in Mathematik und Naturwissenschaften.

Im Übergang von der Primar- in die Sekundarstufe müssen die Jungen eine höhere Leistung erbringen als die Mädchen. Dies führt zu einer ungerechten Verteilung auf weiterführenden Schulen. Bei denjenigen, welche die Schule ohne Abschluss verlassen, sind die Jungen ebenfalls deutlich in der Überzahl. Leistungsmässig zeigt sich in der Sekundarstufe ein klarer Vorsprung der Mädchen in der Lesekompetenz, während der Leistungsvorsprung der Jungen in Mathematik und Naturwissenschaften geringer ist.

Beim Übergang von der Sekundarstufe in die Berufsbildung zeigt sich wiederum das Problem der schlechteren Sekundarschulabschlüsse der Jungen. Dies führt zu einem schwierigeren Übergang in die Berufsausbildung und dementsprechend müssen häufiger Übergangsmassnahmen getroffen werden. Die Berufswahl ist nach wie vor stark geschlechterdifferentiell geprägt (Stichwort: Geschlechtersegregation; vgl. Kapitel 2.4, S. 19).

Noch vor 20 Jahren bestanden Bildungsungleichheiten zuungunsten der Frauen. Diese Situation hat sich aber stark gewandelt. Vertikale Bildungsbenachteiligungen von Frauen haben sich reduziert, die horizontalen Geschlechterunterschiede zeigen sich jedoch immer noch.

Schaut man die Ursachenfaktoren geschlechtsspezifischer Ungleichheiten an, zeigen sich verschiedenen Aspekte. Diese werden im nachfolgenden Kapitel beschrieben.

2.6.2 Ursachenfaktoren

Die Beschreibung der Ursachenfaktoren wird aus der Studie zusammengefasst. Sie bilden das Grundgerüst für das deduktiv entwickelte Kategoriensystem der Analyse dieser Arbeit. Kursiv gedruckt sind jeweils ergänzende Erklärungen, welche zum besseren Verständnis beitragen sollen. Zu betonen

ist, dass nicht allgemeine Ursachen des Schulmisserfolgs von Jungen im Zentrum stehen, sondern nur geschlechtsspezifische Erklärungsversuche.

Wie erwähnt geht diese Arbeit vom Genderansatz (vgl. Kapitel 2.2, S. 9) aus. Dabei wird angenommen, dass sich die Persönlichkeit in sozialen Situationen durch Interaktion entwickelt. Dabei bilden sich eigene Normen und Werte, auch bezüglich des eigenen Geschlechtes. Dieser Sozialisationsansatz kommt bei den folgenden Ursachen durch den Einfluss der Familie zu tragen. Dazu meint Quenzel¹², dass die primäre Sozialisation in der Familie stattfindet und die Kinder deshalb bereits vor Schuleintritt massgeblich geprägt werden. Die nachfolgenden Schulerfahrungen werden dadurch interpretiert, d.h. Erfahrungen werden entsprechend ihres Geschlechtes und ihres familiären Hintergrundes wahrgenommen und darauf reagiert (vgl. 2010, S. 124).

Die Ursachenfaktoren für den geringen Schulerfolg von Jungen sind laut der Berner Studie folgende:

- Leistungsmotivation und Schulentfremdung
- Geschlechterrollen
- Rolle der Peers
- Schuldevianz
- Rolle der Lehrperson

2.6.2.1 Leistungsmotivation und Schulentfremdung

Eine psychologische Perspektive stellt Unterschiede in der Lern- und Leistungsmotivation von Mädchen und Jungen dar. Jungen überschätzen ihre Leistungen und definieren sich generell als intelligent. Mädchen unterschätzen ihre Leistungen tendenziell. Leistungsüberschätzung wirkt schulerfolgsmindernd, weil erhöhte Anstrengung vermieden wird. Die Leistung ist stark durch das Selbstbild beeinflusst. Dieses wiederum entwickelt sich auch im doing Gender. Dieses doing Gender ist auch ein Spiegelbild dafür, was in der Gesellschaft bzw. in der jeweiligen Bezugsgruppe als geschlechtsadäquat gilt. So haben Jungen ein höheres Selbstvertrauen in Mathematik und schätzen ihre Leistungen deutlich besser ein als Mädchen.

Grundsätzlich zeigen Jungen stärkere Tendenzen zur Anstrengungsvermeidung und geringeren „Pflichteifer“. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Lernmotivation, Anstrengungsinvestition, Dis-

¹²Quenzel und Hurrelmann sehen die Gründe für den geringen Schulerfolg der Jungen im Zusammenhang mit ihrer Fähigkeit, auch andere gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen. Sie gehen davon aus, dass junge Männer immer häufiger Schwierigkeiten haben, gestiegene Anforderungen zu meistern und das dies in engem Zusammenhang mit den schulischen Leistungen steht. Dazu beziehen sie sich auf das Konzept der psychosozialen Entwicklungsaufgaben nach Havighurst (1953).

Dieses Konzept beschreibt... „für die verschiedenen Altersphasen konstitutive gesellschaftlichen Erwartungen, die an Individuen der verschiedenen Altersgruppen herangetragen werden und/oder von diesen selbst - sei es durch die Übernahme von Normen in das Selbst, aufgrund der biologischen Entwicklung oder aus individuellem Bestreben - als Ziele gesetzt werden....Durch die Vorgabe altersangemessener Zielbereiche strukturieren die Entwicklungsaufgaben als soziale Erwartungen den Lebenslauf und bestimmen die Richtung individueller Entwicklungsverläufe“ (Quenzel und Hurrelmann, 2011, S. 127).

Obwohl die heutige Welt stark individualisiert ist, gehen die Autoren davon aus, dass es trotzdem normierte soziale Erwartungen gibt, „die an alle Individuen herangetragen werden und die in der Regel von diesen als bedeutende Lebens(phasen)ziele übernommen werden“ (ebd. 2011, S. 127).

ziplin und schulischem Wohlbefinden. Dabei erweisen sich Mädchen als leistungsbereiter, während Jungen sich durch unangepasstes Verhalten distanzieren.

Erhöhter Medienkonsum von Jungen - vor allem aus bildungsferner Schicht - trägt ebenfalls zur geringeren Lernmotivation bei. Er gilt als Ablenkung von schulerfolgsförderndem Verhaltensweisen, wie Lesen oder Hausaufgaben machen.

Geschlechterdifferentielle Schulentfremdung ist ein weiterer motivationaler Faktor, welcher zum geringen Schulerfolg beiträgt. *„Schulentfremdung als Gegensatz zu Schulbindung bedeutet entsprechend eine stark verminderte Identifikation mit Schule und Lernen sowie eine schrittweise emotionale Abkoppelung von akademischen Zielen und Werten“* (Finn; zitiert nach Hadjar, Lupatsch und Grünwald-Huber 2010). Wiederum erweisen sich bildungsferne Schichten als stärker schulentfremdet. Das bedeutet, dass eine Entfremdung auf der individuellen Ebene als ein Defizit sozialer Bindung, Identifikation und Beteiligung im Hinblick auf Schule und Lernen stattgefunden hat. Dies führt zu einer schrittweisen emotionalen Abkoppelung von akademischen Zielen und Werten. Ursachen von Schulentfremdung gehen auf Geschlecht und soziale Herkunft zurück.

Jungen sind stärker schulentfremdet als Mädchen, da sie sich stärker an der Freizeit orientieren. So werden die Bedürfnisse der Mädchen in der Schule besser erfüllt und sie können sich besser an die Schulerfordernisse anpassen. Sie sind ausserdem stärker intrinsisch motiviert. Jungen, vor allem wenn sie traditionellen Geschlechterrollen anhängen, zeigen eine eher extrinsische Motivation. Schulfördernder erweist sich jedoch die intrinsische Motivation. Die Folgen von Schulentfremdung sind mangelnde Mitarbeit und Disziplinprobleme, welche auf dem Mechanismus von emotionalem und physischen Rückzug aus der Schule basiert.

2.6.2.2 Geschlechterrollen

Jungen, welche traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen anhängen, haben geringeren Schulerfolg. Aufgrund von stereotypen Männlichkeitsvorstellungen gelten gute Leistungen als weiblich, Schulerfolg ist dementsprechend negativ bewertet. Männlichkeitsbilder¹³ werden durch die Herkunftsfamilie

¹³Die traditionelle Definition von Männlichkeit - diese Männlichkeitsideologie- liegt laut Kimmel folgenden vier Grundregeln, nach dem Psychologen Robert Brannon (1976), zugrunde.

1. „No Sissy Stuff“: Man darf niemals etwas tun, was auch nur im Entferntesten auf Weiblichkeit hinweist. Männlichkeit ist die unerbittliche Ablehnung des Weiblichen.

2. „Be a Big Wheel“: Reichtum, Stärke und Status sind Merkmale von Männlichkeit. Wir messen Männlichkeit an der Höhe des Einkommensschecks - gemäss eines Sprichworts aus der Reagan-Ära [1980-1988, Anm. d. Verf.]: „He who has the most toys when he dies, wins.“

3. „Be a Sturdy Oak“: Was einen Mann ausmacht, ist, dass man sich in Krisenzeiten auf ihn verlassen kann, und man kann sich dann auf einen Mann verlassen, wenn er einem leblosen Objekt gleicht: Felsen, Säulen, Bäume, dies sind maskuline Bilder.

4. „Give ,em Hell!“: Strahle eine Aura des Mutes und der Aggression aus. Riskiere etwas im Leben.

Diese vier Regeln gelten in verschiedenen Gruppen von Männern und Jungen natürlich in unterschiedliche Weise: Race/Ethnizität, Klasse, ethnische Religion, Sexualität, Alter beeinflussen und formen die traditionelle Definition von Männlichkeit. (Kimmel, 2011, S. 32)

Natürlich ist bei diesen Regeln auch zu berücksichtigen, dass sie vor beinahe 30 Jahren geschrieben wurden. Dementsprechend können sie nicht eins zu eins in unsere Zeit übertragen werden. Trotzdem bringen sie den Begriff Männlichkeit sehr bildhaft zum Ausdruck.

und die geschlechterhomogene Peergruppe sozialisiert. Traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen werden als Auslöser für folgende Faktoren betrachtet: Geringere intrinsische Motivation, geringeres Fachinteresse¹⁴, Devianz, weniger kooperative Lernformen, Anstrengungsvermeidung. Jungen mit traditionellen Geschlechtsrollenvorstellungen haben eine stärkere intrinsische Motivation für Mathematik und Sport.

2.6.2.3 Die Rolle der Peers

Die Rolle der Peers als motivationale Ressource oder direkte Unterstützung beim Lernen und schulischen Aufgaben ist ein weiterer Ursachenfaktor. Die Peer-Gruppe hat einen starken Einfluss auf ihre einzelnen Mitglieder.

Positive Einstellung gegenüber Schule und Lernen oder negative Einstellung der Peers prägen. Eine positive Einstellung gegenüber Schule und Lernen gilt als soziales Kapital.

Folgender Einfluss der Peergruppe wird ihr bezüglich der Männlichkeitsvorstellungen zugeschrieben: Jungen nutzen die Schule als sozialen Raum zur Aufführung von Männlichkeit. Die Problematik liegt im Widerspruch zwischen Schule und Männlichkeit.

Die Angst, vor der Peergruppe als Streber zu gelten und als uncool stigmatisiert zu werden, führt zu unterdrücktem leistungsbezogenem Verhalten.

2.6.2.4 Schuldevianz

Die Schule als Institution normiert das Verhalten der Schülerinnen und Schüler stark. Diese bewegen sich ständig zwischen Normalität und Abweichung. Schulentfremdete Jungen zeigen häufiger deviantes Verhalten.

Der Schulerfolg von Jungen steht im Zusammenhang mit geringeren sozialen Kompetenzen (dadurch zeigen sie mehr deviantes Verhalten) gegenüber Mädchen. Die Erklärung dazu bietet die Macht-Kontroll-Theorie: Sie geht davon aus, dass Jungen zu mehr Dominanz und Mädchen zu mehr Unterordnung erzogen werden. Diese unterschiedliche Erziehungspraxen führen zu geschlechtsspezifischem Risikoverhalten, welches den Geschlechtsunterschied in der Devianz bestimmt. Das Ausmass hängt von der sozialstrukturellen Verordnung der Herkunftsfamilie und der ideologischen und strukturellen Patriarchalität der Familie ab. Deviantes Verhalten nimmt mit dem Alter der Schüler zu.

¹⁴Die Frage, warum es zu diesem geringen Fachinteressen kommt, liegt wie erwähnt darin, dass Jungen, welche traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen anhängen, sich eher für geschlechtstypische Fächer wie Mathematik und Naturwissenschaften interessieren.

„Interessen können gar nicht „geschlechtsspezifisch“ sein - sofern der Ausdruck streng genommen aussagt, dass etwas nur bei einem Geschlecht auftritt (wie Menses oder Bartwuchs). Alle anderen Phänomene, die gehäuft, aber nicht zwingend nur bei einem Geschlecht auftreten, sind geschlechtstypisch und insofern kontingent. Interesse ist zudem eine „Gerichtetheit“ der Aufmerksamkeit und insofern nicht naturgegeben“ (Forster und Rendtorff, 2011, S. 12).

2.6.2.5 Die Rolle der Lehrperson

Es lässt sich keine Verbindung zwischen weiblichen Lehrpersonen und dem Schulerfolg von Jungen nachweisen¹⁵. Dieser Erklärungsversuch, welcher vor allem unter dem Begriff Feminisierung diskutiert wird, wird in Kapitel 2.4 bereits ausführlich beschrieben. Trotzdem wird er hier noch erweitert.

Die Unterstützung der Lehrperson gilt als soziales Kapital, weil sich die Lehrperson für Schülerinnen und Schüler interessiert.

Der höchste Grad an Unterstützung ist ein autoritativer Erziehungs- und Unterrichtsstil. „Ein autoritativer Unterrichtsstil zeichnet sich durch eine Kombination aus klarer Führung und empathischer Unterstützung der Schülerinnen und Schüler aus“ (Grünwald-Huber, 2011, S. 442).

Er zeichnet sich weiter durch einen hohen Grad an Kontrolle und Akzeptanz durch die Lehrperson aus. Das wirkt sich besonders positiv auf die Entwicklung von Kompetenzen aus.

*Bestimmte Erwartungen beeinflussen ebenfalls die schulischen Leistungen von Jungen und Mädchen. „Auch Lehrkräfte sind durch die Gestaltung der Interaktionen, durch geschlechterstereotype Erwartungshaltungen und Fähigkeitszuschreibungen oder durch die Wahl der Unterrichtsinhalte ebenfalls an Geschlechterkonstruktion beteiligt“ (Budde, 2009, S. 87). Im Zusammenhang mit der Rolle der Lehrperson und ihrem Beitrag zur Geschlechterkonstruktion ist es bedeutsam, den Begriff **Genderkompetenz** zu definieren.*

Wir verstehen unter Genderkompetenz in der Lehre die spontane Fähigkeit, in wechselnden und einmaligen Situationen, in denen das soziale Geschlecht relevant ist, erfolgreich zu handeln. Dies geschieht im Hinblick auf die Zielsetzungen einer geschlechtergerechten Pädagogik. Wir sprechen von Genderkompetenz, wenn es sich nicht nur um ein bestimmtes Wissen oder eine einzelne Fähigkeit, sondern um ein übergeordnetes und komplexes Können handelt. Erst das vernetzte Zusammenspiel von vier Kompetenzebenen ermöglicht nach unserem Verständnis eine gendergerechte Lehre:

- a. Genderfachwissen
- b. Methodische-didaktische Fähigkeiten
- c. Soziale und pädagogische Fähigkeiten
- d. Personale Fähigkeiten. (Grünwald-Huber und Von Gunten, 2009, S. 192; vgl. Forster und Rendtorff, 2011, S. 23)

¹⁵ In diesem Zusammenhang sind Rohrmanns Überlegungen bedeutsam. Für ihn ändert sich nämlich durch die bloße Anwesenheit von männlichen Lehrpersonen wenig.

Im Vordergrund stehen vielmehr Männlichkeitskonstruktionen, die mit Erwartungen von Pädagog/innen in Konflikt geraten können. ...verschärfen sich die Konflikte, wenn keine Männer zur Auseinandersetzung zur Verfügung stehen, sodass Aushandlungsprozesse „stellvertretend“ von Frauen und Jungen geführt werden. Rohrmannt zieht daraus den Schluss, dass männliche Pädagogen diese konflikthafte Dynamik nur verändern können, wenn sie den Jungen, aber auch den weiblichen Kolleginnen für solche Aushandlungsprozesse zur Verfügung stehen. Und dies setzt wiederum voraus, dass sie Genderangebote für die Reflexion ihrer eigenen Identität erhalten. (Forster und Rendtorff, zitiert nach Rohrmannt, 2011, S. 19)

2.6.3 Zusammenfassung und Schlussfolgerung

Zusammenfassend zeigt die Studie die verschiedenen Aspekte, welche zum Schulmisserfolg der Jungen beitragen und aber auch Möglichkeiten, welche die Situation verbessern würden.

„Faktoren für den geringeren Schulerfolg sind:

- bildungsferne Milieus
- traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen
- negative Schuleinstellung der Peergruppe
- schwache Schulintegration bzw. Schulfremdung
- unangepasstes Verhalten
- Geschlechterkonnotation von Unterrichtsfächern
- geschlechtsspezifische Fachinteressen
- Anstrengungsvermeidung (bei extrinsischer Motivation)
- einseitige Freizeitgestaltung (Computer- Spiele)

Interventionsmöglichkeiten:

- autoritative Unterstützung durch die Lehrpersonen
- autoritative Unterstützung durch die Eltern und Grosseltern
- Unterrichtsfächer ‚ent-gendern‘
- traditionelle Geschlechtsrollenstereotype bei den Schülerinnen & Schülern abbauen“ (Grüne-wald-Huber, Lupatsch und Hadjar, 2010, S. 36).

3 Forschungsstrategie und methodisches Vorgehen

Wie die geringeren Leistungen von Jungen in Fachartikeln dargestellt und welche Ursachen dafür genannt werden, untersucht diese Arbeit genauer. Die Fragestellung wird im Kapitel 1 beschrieben. Geforscht wird dabei nach der Methode der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002).

Dabei wird in Fachliteratur recherchiert und eine Dokumentenanalyse vorgenommen. Der Grundgedanke dieser Analyse ist laut Mayring der Folgende: „Dokumentenanalyse will Material erschliessen, das nicht erst vom Forscher durch die Datenerhebung geschaffen werden muss. Dokumentenanalyse zeichnet sich durch die Vielfalt ihres Materials aus. Die qualitative Interpretation des Dokuments hat einen entscheidenden Stellenwert“ (2002, S. 47).

Die Dokumentenanalyse verläuft in nachfolgenden Stufen: Am Anfang der Untersuchung steht eine klare Fragestellung. In Bezug auf diese Fragestellung wird das Ausgangsmaterial genau definiert und das Material gesammelt. Dann setzt die Quellenkritik an, das heisst, das Material wird bezüglich seines Aussagewertes eingeschätzt. Schliesslich wird das analysierte Material bezüglich der Fragestellung interpretiert, diskutiert und eingeordnet (vgl. Mayring, 2002, S. 48).

Schliesslich werden in einer Synthese und kritischen Würdigung die Konsequenzen im Hinblick auf die Ausgangsproblematik festgehalten.

3.1 Eingrenzung und Beschreibung des Forschungsgegenstandes

In diesem Kapitel wird das Ausgangsmaterial eingegrenzt und definiert. Die Fragestellungen umfassen eine sehr aktuelle Debatte, dementsprechend liegt der Fokus auf aktuellen Untersuchungsgegenständen. Auch die Berner Studie, welche eine wichtige Rolle in dieser Arbeit spielt, stammt aus jüngster Zeit (2011). Aus der Vorrecherche zum Untersuchungsthema zeigt sich, dass die Thematik seit sechs Jahren vermehrt diskutiert wird. Aus diesem Grund wird Literatur aus den Jahren 2006 - 2012 analysiert. Dabei bildet deutschsprachige Literatur, welche hauptsächlich die Situation in Deutschland und der Schweiz beschreibt, die Grundlage der Analyse.

Der Fokus bezüglich Schulstufe liegt nicht auf der Kindergartenstufe, sondern auf der Schule, da in der Primar- und Oberstufe Leistungen gezeigt und dementsprechend gemessen werden. Im Kapitel 2.4 auf der Seite 18 wird dieser Aspekt ausführlicher erläutert.

Die Recherche umfasst folgende Schlagwörter: Jungen, geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede und deren Ursache, Primar- und Oberstufe.

Geeignetes Material findet sich in den Bibliothekskatalogen des Medienverbundes der Pädagogischen Hochschulen der Ostschweiz. Dazu kommt der gesamte Zusammenschluss der Bibliotheken, welcher an der Bibliothek der Hochschule für Heilpädagogik zugänglic ist. Aufgrund der Literaturverzeichnisse der verschiedenen Publikationen finden sich alle relevanten Autorinnen und Autoren, welche sich bezüglich der gewählten Thematik äussern.

Nebst fachspezifischen Publikationen in Büchern, welche sich mit den geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden beschäftigen, werden auch Artikel aus pädagogischen und psychologischen Zeitschriften beigezogen.

Längst nicht in allen Magazinen werden geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede dargestellt und vor allem auch deren Ursachen. Folgende Zeitschriften werden untersucht:

Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie (ZEPP)

Die "Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie" erscheint seit 1969 vierteljährlich. Sie ist ein anerkanntes Forum für zwei grosse Gebiete der Psychologie, einem eher grundlagenorientierten und einem vorwiegend anwendungsorientierten. Durch die Verbindung dieser beiden Gebiete versucht die Zeitschrift, den in der letzten Zeit zunehmend zu beobachtenden Separierungstendenzen der Fächer entgegenzusteuern. Die ZEPP richtet sich sowohl an Wissenschaftler als auch an Praktiker. Die Zeitschrift veröffentlicht deutsch- und englischsprachige Originalarbeiten, Kurzartikel und kritische Übersichtsreferate aus dem gesamten Gebiet der Entwicklungspsychologie und Pädagogischen Psychologie. Als Originalarbeiten und Kurzartikel kommen vor allem theoriegeleitete empirische Forschungsbeiträge in Frage, in besonderen Fällen aber auch Beiträge zur Methodenentwicklung, Evaluation und zur Theoriebildung einschliesslich Computermodellierung. Unter einer besonderen Rubrik werden kurze Berichte und Mitteilungen aus Forschung, Lehre und Berufspraxis veröffentlicht (vgl. ¹⁶).

Zeitschrift für Erziehungswissenschaft (ZfE)

Seit 2004 erscheint die „Zeitschrift für Erziehungswissenschaft“ im VS Verlag für Sozialwissenschaften vier Mal im Jahr. Laut eigener Beschreibung steht sie für ein repräsentatives wissenschaftliches Fachorgan für die gesamte Erziehungswissenschaft. Sie publiziert von Experten begutachtete Beiträge über aktuelle wissenschaftliche Entwicklungen (vgl. ¹⁷).

Zeitschrift für Pädagogische Psychologie

Die Zeitschrift publiziert Beiträge aus dem Gesamtgebiet der Pädagogischen Psychologie: traditionelle und meta-analytische Übersichtsartikel zu pädagogisch-psychologischen Forschungsergebnissen, Forschungsmethoden und Forschungsprogrammen; theoretische Abhandlungen; empirische Originalarbeiten (experimentelle Untersuchungen und empirische Feldstudien); Kurzbeiträge; internationale Perspektiven; evaluative Rezensionen; Nachrichten. Alle eingereichten Beiträge werden einem anonymen Begutachtungsverfahren unterzogen. Die Zeitschrift erscheint viermal jährlich (vgl. ¹⁸).

3.2 Erhebungs- und Aufbereitungsverfahren

Wie erwähnt, lautet die erste Frage: „Wie wird der Faktor Geschlecht bezüglich Leistung in aktuellen Forschungen dargestellt?“ Dabei steht nur die aktuelle Lage der Jungen im Zentrum und nicht die Ursache der Leistungsunterschiede. Die aus dem Material gefilterten Aspekte zur aktuellen schulischen Situation von Jungen, werden zusammengefasst und mit einem Code festgehalten.

Zur Beantwortung der zweiten Frage, nach den Faktoren für das schlechtere Abschneiden der Jungen, bilden einzelne Ursachenerklärungen jeweils eine Analyseeinheit. Diese werden wörtlich aus

¹⁶Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und Pädagogische Psychologie. Internet: <http://www.hogrefe.de/zeitschriften/zeitschrift-fuer-entwicklungspsychologie-und-paedagogische-psychologie/ueberblick-herausgeber/> [14.3.2013].

¹⁷Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. Internet: <http://www.zfe-online.de/> [14.3.2013].

¹⁸Zeitschrift für Pädagogische Psychologie. Internet: <http://www.psycontent.com/content/1010-0652/> [14.3.2013].

dem Text übernommen, codiert und anschliessend paraphrasiert. Damit kann schnell ein Überblick über die einzelnen Haupt- und Unterkategorien gewonnen werden.

3.3 Auswertungsmethode

In diesem Kapitel wird die Methode der qualitativen Inhaltsanalyse eingeführt und die in dieser Arbeit angewendete Grundform vorgestellt. Danach werden die wichtigsten Gütekriterien der qualitativen Forschung in Bezug auf die vorliegende Arbeit dargestellt. Schliesslich folgen Erläuterungen zum Kategoriensystem.

3.3.1 Qualitative Inhaltsanalyse

„Qualitative Inhaltsanalyse will Texte systematisch analysieren, indem sie das Material schrittweise mit theoriegeleitet am Material entwickelten Kategoriensystemen bearbeitet“, beschreibt Mayring diese Form der Analyse (2002, S. 114). Hierzu wurde ein Ablaufverfahren entwickelt, wozu drei unterschiedliche Analyseverfahren gehören. Diese grenzen sich hinsichtlich ihrer Zielsetzung voneinander ab.

Folgende drei Grundformen sind damit gemeint: Die Zusammenfassung, die Explikation sowie die Strukturierung (ebd., S. 115). Die Zusammenfassung hat zum Ziel, das Untersuchungsmaterial zu reduzieren, während die Explikation zum besseren Verständnis von einzelnen Textstellen zusätzliches Material herbeischafft.

Die für die vorliegende Arbeit genutzte Form der Strukturierung definiert Mayring wie folgt: „Ziel der Analyse ist es, bestimmte Aspekte aus dem Material herauszufiltern, unter vorher festgelegten Ordnungskriterien einen Querschnitt durch das Material zu legen oder das Material auf Grund bestimmter Kriterien einzuschätzen“ (ebd., S. 115).

Der wesentliche Punkt bei dieser Technik liegt in einem genau definierten Kategoriensystem, welches eine eindeutige Zuordnung von Textmaterial ermöglicht.

3.3.2 Entwicklung des Kategoriensystems

Das Kategoriensystem der vorliegenden Arbeit wird aus der Berner Studie übernommen. Die Ursachenfaktoren für geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede, welche in der erwähnten Studie genannt werden, bilden somit deduktiv die Einteilung des Systems. Diese Faktoren werden als Hauptkategorie gewählt. Aufgrund der Komplexität der Ursachenbegründung werden die Hauptkategorien in Unterkategorien aufgeteilt. Wobei das teilweise die Zuordnung auch erschwert, da sich einzelne Unterkategorien nur schwer auseinander halten lassen. Nach dem ersten Reduktionsdurchgang wird das Kategoriensystem induktiv aus dem Untersuchungsmaterial erweitert. Dabei entsteht keine neue Hauptkategorie. Die Tabelle 2 auf der Seite 36 zeigt das vollständige Kategoriensystem der Untersuchung wobei die induktiv erhobene Unterkategorie ersichtlich ist.

3.3.3 Kodierleitfaden

Abgrenzungsprobleme entstehen bei der Analyse nur in folgendem Punkt: Wie erwähnt, werden zur genaueren Einteilung der Textstellen Unterkategorien erstellt. Diese sollen bei der Interpretation der Ergebnisse Schlussfolgerungen ermöglichen. Dies hat aber zur Folge, dass teilweise eine genaue Einteilung in eine Unterkategorie schwierig sein kann. Durch die umfassende Beschreibung der

Hauptkategorien (vgl. Kapitel 2.6.2. S. 26) ist es jedoch trotzdem möglich, eine explizite Einteilung zu machen. Ein Kodierleitfaden zur klaren Abgrenzung für diese Untersuchung ist somit nicht nötig.

3.3.4 Forschungsrelevante Gütekriterien

Durch die Orientierung an Gütekriterien gewährt die qualitative Inhaltsanalyse als Forschungsmethode die nötige Qualität, welche zur Überprüfung der Ergebnisse notwendig ist. Mayring stellt dafür sechs allgemeine Gütekriterien auf (2002, S. 144-148).

Im Rahmen dieser Arbeit werden hauptsächlich folgende Kriterien berücksichtigt: Verfahrensdokumentation, argumentative Interpretationsabsicherung, sowie die Regelgeleitetheit und die Triangulation. Das Verfahren wird somit genau aufgezeichnet, die Interpretationen werden argumentativ begründet und das Material wird systematisch bearbeitet. Das Gütekriterium der Triangulation wird hinsichtlich der Verbindung der breiten Darstellung der Theorieansätze und der unterschiedlichen Interpretationen und verschiedenen Datenquellen ebenfalls erfüllt.

Das Gütekriterium der Nähe zum Gegenstand kann nicht berücksichtigt werden. Die Betroffenen, in diesem Fall die Jungen, werden nicht direkt befragt, sondern es werden verschiedene Studien und daraus folgende Interpretationen beigezogen. Folge dessen wird auch dem Gütekriterium der kommunikativen Validierung nicht nachgekommen und die Ergebnisse können niemandem zur Überprüfung vorgelegt werden.

3.4 Beschreibung der Durchführung

Folgendes Untersuchungsvorgehen wird in Anlehnung an Mayring (ebd. S. 117-120) konkret umgesetzt:

(1) Theoriegeleitete Zusammenstellung des Kategoriensystems

Die Entwicklung des Kategoriensystems wird im Kapitel 3.3.2 näher beschrieben.

(2) Materialdurchlauf: Fundstellenbezeichnung und Zuordnung

Die Textstellen, welche in die deduktiv übernommene Kategorie passen, werden bezeichnet.

(3) Überarbeitung des Kategoriensystems und induktive Kategorienbildung

Nach einem ersten Materialdurchgang wird das Kategoriensystem revidiert. Des Weiteren wird jene Kategorie, welche sich induktiv aus dem Materialdurchlauf ergibt, explizit definiert.

(4) Materialdurchlauf: Bearbeitung und Extraktion der Fundstellen

Die Fundstellen werden herausgefiltert und einerseits wörtlich übernommen und zusammengefasst (vgl. Kapitel 9, S. 70) andererseits direkt paraphrasiert (vgl. Kapitel 9, S. 88) dargestellt.

(5) Erneuter Materialdurchlauf

So lange, bis das gesamte Untersuchungsmaterial einer Kategorie zugeordnet werden kann, werden die Schritte 2 bis 4 wiederholt.

3.5 Übersicht über das Kategoriensystem

Tabelle 2: Übersicht über das Kategoriensystem

Hauptkategorie	Unterkategorie	Code
Leistungsmotivation und Schul entfremdung	Leistungsüberschätzung	1.1
	Anstrengungsvermeidung	1.2
	Medienkonsum und stärkere Freizeitorientierung	1.3
	Extrinsische Motivation und geschlechterdifferenzielle Schul entfremdung	1.4
Geschlechterrollen	Stereotype Männlichkeitsvorstellungen	2.1
Rolle der Peers	Einstellung gegenüber Schule	3.1
Schuldevianz	Schule als Institution	4.1
	Geringe soziale Kompetenzen	4.2
Die Rolle der Lehrperson	Unterstützung der Lehrperson und autoritativer Erziehungs- und Unterrichtsstil	5.1
	Geschlecht der Lehrperson	5.2
	Geschlechtssensible Lehrperson*	5.3

Es handelt sich bei den Kategorien um deduktiv erhobene Kategorien aus der Berner Studie.

*Induktiv erhobene Unterkategorie

4 Ergebnisdarstellung

Entlang der fünf Hauptkategorien bzw. elf Unterkategorien aus der Inhaltsanalyse werden die Ergebnisse präsentiert. Insgesamt werden 34 Texte aus 19 verschiedenen Quellen untersucht.

Die Ergebnisse jeder Hauptkategorie werden für einen ersten Überblick jeweils übersichtsmässig dargestellt. Anschliessend werden sie teilweise auch schematisch veranschaulicht. Schliesslich folgen erklärende Erläuterungen zu den Abbildungen.

Anschliessend an die Ergebnisdarstellung aller Ursachenkategorien werden die beiden Forschungsfragen beantwortet.

Insgesamt werden 122 Textfundstellen ausgewertet. Der Zeitfaktor spielt eine marginale Rolle. Grundsätzlich zeigt die Analyse, dass vor allem in den letzten vier Jahren intensiver über die Ursachen von geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden geforscht wird. Je weiter zurück in der Zeitachse, desto weniger präsent ist das Thema in der Literatur.

4.1 Allgemeine Übersicht

Abbildung 3: Quantitative Übersicht der Ursachenkategorien

Die Gesamtverteilung der Ursachen für die geringeren Schulleistungen von Jungen zeigt eine klare Tendenz. Der Ursachenkomplex „Leistungsmotivation und Schulentfremdung“ wird am häufigsten erwähnt als Erklärung für den Misserfolg. Betrachtet man diese Kategorie genauer, ist jedoch ersichtlich, dass viele einzelne Faktoren in engem Zusammenhang zueinander stehen. Diese Kategorie wird, wie oben bereits erwähnt, in vier Unterkategorien aufgeteilt. Mit praktisch identischer Anzahl Nennungen werden die Hauptkategorien „Die Rolle der Lehrperson“ sowie „Geschlechterrollen“ an zweiter Stelle erwähnt. Schliesslich werden die Ursachenkategorien „Schuldevianz“ und „Die Rolle der Peers“ mit ebenfalls ähnlicher Anzahl in der Literatur am wenigsten genannt.

4.2 Ursachenkategorie: Leistungsmotivation und Schulentfremdung

Tabelle 3: Quantitative Übersicht Hauptkategorie 1

Hauptkategorie	Code	Unterkategorie	Anzahl Nennungen
Leistungsmotivation und Schulentfremdung	1.1	Leistungsüberschätzung	11
	1.2	Anstrengungsvermeidung	15
	1.3	Medienkonsum und stärkere Freizeitorientierung	12
	1.4	Extrinsische Motivation und geschlechter- differentielle Schulentfremdung	8
Total			46

Abbildung 4: Quantitative Übersicht der Kategorie Leistungsmotivation und Schulentfremdung

Die Hauptkategorie 1 bekommt weitaus die meisten Nennungen. Mit knapp doppelt so vielen Angaben wie die zweithäufigste Kategorie, schwingt sie oben aus. Alle Aussagen zur Leistungsvermeidung als Ursache, ausser einer, wurden in den Jahren 2009-2012 gemacht. Vorher tauchte diese Argumentation kaum auf. Insgesamt wurde diese Ursache 46 Mal genannt.

Die Unterkategorie Leistungsüberschätzung enthält elf Nennungen, Anstrengungsvermeidung als Ursache kommt mit 15 Erwähnungen auf die höchste Anzahl. Medienkonsum und stärkere Freizeitorientierung werden zwölf Mal erwähnt.

Die Unterkategorie Medienkonsum und stärkere Freizeitorientierung wird acht Mal angeführt.

Leistungsmotivation und Schulentfremdung

Die Argumentation dieser Ursachenkategorie kann folgendermassen zusammengefasst werden: Schulischer Erfolg wird bei Jungen auf ihre Begabung zurückgeführt. Durch ihre geschlechtsspezifische Sozialisation erhalten die Jungen diese Art Geniebonus. Man spricht auch von unterschiedlichen Attribuierungsmustern der Geschlechter. Jungen schreiben somit ihre Erfolge ihrer Begabung, ihre Misserfolge jedoch äusseren Bedingungen zu. Aus diesen Gründen neigen Jungen auch dazu, schuli-

sche Anstrengungen zu vermeiden. Jungen sind stärker Freizeit orientiert und verbringen ihre freie Zeit öfters mit dem Konsum von Medien. Diese wenig schulfördernden Beschäftigungen schlagen sich negativ auf ihre Lern- und Arbeitsmotivation nieder. Schliesslich zeigen sich vor allem Jungen aus eher bildungsfernen Schichten, welche traditionellen Rollenvorstellungen anhängen, als stärker schulentfremdet.

Wie das für die einzelnen Unterkategorien aussieht, wird nachfolgend beschrieben.

Leistungsüberschätzung

Jungen neigen dazu, ihre Leistungen zu überschätzen. Ein Grund dafür liegt laut verschiedenen Argumentationen in der geschlechtsspezifischen Sozialisation. Grünwald-Huber und Von Gunten meinen, dass dies nicht unbedingt zum Vorteil der Jungen ist. „Auf die Jungen wirken sich ihre bisherige gesellschaftliche Bevorzugung etwa in Form von höheren Begabungszuschreibungen und die traditionelle männliche Sozialisation zunehmend als Nachteil aus. Der Geniebonus, den sie oft von Eltern und Lehrpersonen erhalten, hemmt wichtige Entwicklungsschritte. Denn wer sich in der Schule überschätzt, sei es bezüglich eigenen Lernvoraussetzungen/Begabungen oder den erbrachten Leistungen, ist in der Regel weniger leistungsbereit, und dies wirkt sich auf die effektiven Leistungen aus“ (2009, S. 25). An den sogenannten Geniebonus sind besonders hohe Erwartungen an Begabung und Leistungsfähigkeit geknüpft. Gute Leistungen von Jungen werden somit auf ihre Begabung zurückgeführt und nicht auf Anstrengung wie im Falle der Mädchen.

„Entwicklungspsychologisch kann man feststellen, dass Geschlecht relevant ist, weil Kinder lernen müssen, was sozial und gesellschaftlich akzeptabel für sie als Mädchen bzw. Junge ist: Doing Gender impliziert die Entwicklung der Kompetenz, sich „richtig“ zu inszenieren und das Gegenüber „richtig“ wahrzunehmen. Auf dieser Basis folgt die Entwicklung eines Selbstkonzeptes der Fähigkeiten und danach die Ausdifferenzierung von Interessen...(Faulstich-Wieland, 2008, S. 680). Hadjar und Lupatsch betonen, diesen Aspekt ebenfalls. „Leistung ist sehr stark vom Selbstbild beeinflusst. Das Selbstbild wiederum entwickelt sich auch im „doing gender“ und spiegelt häufig wieder, was in der Gesellschaft, bzw. in den jeweiligen Bezugsgruppen als geschlechtsadäquat gilt. So haben Jungen ein höheres Selbstvertrauen in Mathematik und schätzen ihre Leistungen deutlich besser ein als Mädchen“ (2011, S. 180). Kimmels Ergänzungen bestärken diese beiden Aussagen und ergänzen den Aspekt der geschlechtsbezogenen fachlichen Leistung mit einer interessanten Feststellung. „Jungen hingegen, geleitet von dieser falschen Stimme des Könnens und der Herausforderung (und oft auch vom starken familiären Druck), tendieren dazu, ihre Fähigkeiten zu überschätzen und Kurse auch weiterhin zu belegen, obwohl sie weniger qualifiziert sind und ihre Erfolgsaussicht geringer ist. Dies ist einer der Gründe dafür, dass sich die Durchschnittsergebnisse von Mädchen in Mathematik und Naturwissenschaften denen der Jungen annähern“ (2011, S. 34).

Ausserdem scheinen die Jungen Erfolge selbstbewusst internal, ihre Misserfolge jedoch external zu attribuieren. Daraus folgt, dass sie sich für Prüfungen minimaler vorbereiten und dadurch schlechtere Leistungen in Kauf nehmen (vgl. Stamm, 2012, S. 134). Schulerfolgsvermindernd wirkt die Leistungsüberschätzung also vor allem dadurch, dass eine erhöhte Anstrengung vermieden wird.

Anstrengungsvermeidung

Jungen neigen dazu, Anstrengungen für die Schule zu vermeiden. „So geben Jungen beispielsweise an, zu Hause weniger für die Schule zu arbeiten als Mädchen dies tun. Mädchen berichten ein höheres intrinsisches Interesse an der Schule als Jungen, Jungen hingegen geben mehr Vermeidungs-Leistungsziele und Arbeitsvermeidung an als Mädchen“ (Hannover und Kessels, 2011, S. 96). Weinert und Helmke geben diesem Phänomen einen Namen: *Faulpelz-Syndrom*. „Die besonders kennzeichnenden Merkmale, die wohl auch den schulischen Alltag deutlich bestimmen, liegen in unterschiedlichen Verhaltensmustern von Mädchen und Jungen - gefasst unter dem Terminus „Faulpelz-Syndrom“: „höhere Anstrengungsvermeidung und geringerer Pflichteifer bei Schülern und das gegenteilige Profil bei Schülerinnen ...“ (zitiert nach Faulstich-Wieland, 2008).

Wie im Kapitel 4 erwähnt, liegt eine Begründung der Anstrengungsvermeidung darin, dass schulischer Erfolg durch Schüler die starke Betonung von Begabung zurückzuführen ist.

Interessant ist der Zusammenhang, den Quenzel bezüglich Anstrengungsvermeidung macht.

Die bei Kindern aus den bildungsfernen Schichten häufig vergleichsweise niedrig ausgeprägte schulische Selbstwirksamkeitserwartung wirkt sich negativ auf den schulischen Erfolg aus - die fehlenden Erfolgserlebnisse wirken sich dann wiederum negativ auf die schulischen Selbstwirksamkeitserwartung aus. Um ein stabiles Selbstbewusstsein aufzubauen, müssen Schüler mit vergleichsweise geringem schulischen Erfolg Anerkennung ausserhalb der Schule suchen oder in Abgrenzung zu dieser. Dieser Mechanismus wirkt bei Schülern stärker als bei Schülerinnen, unter den jungen Frauen ist schulische Leistung und Leistungsbereitschaft deutlich anerkannter als unter jungen Männern. (2010, S. 131)

Medienkonsum und stärkere Freizeitorientierung

Der häufige Medienkonsum der Jungen wird ebenfalls oft im Zusammenhang mit den Ursachen für den schulischen Misserfolg genannt. Es handelt sich um ein geschlechtsspezifisches Phänomen, das die Jungen betrifft (vgl. Rohrman, 2008, S. 113). Dabei lenkt der erhöhte Medienkonsum von Hausaufgaben und schulerfolgsfördernden Verhaltensweisen wie Lesen ab. Dazu kommt, dass Jungen stärker Freizeit orientiert sind und dabei eher passiven Beschäftigungen nachgehen.

Während diese [die Mädchen, Anm. d. Verf.] in der unterrichtsfreien Zeit vermehrt dem Schulerfolg förderliche Aktivitäten (z.B. Lesen, Kommunikation mit Freundinnen, musikalische sowie künstlerisch-gestalterische Tätigkeiten) nachgehen und somit ein kreativeres und vielseitigeres Freizeitverhalten an den Tag legen, üben Jungen hingegen häufiger Freizeitbeschäftigungen aus, die in negativer Weise auf ihre Lern- und Bildungsmotivation wirken und somit ihren Schulerfolg beeinträchtigen. (Leitgöb, Bacher und Lachmayr, 2011, S. 157)

Die negative Auswirkung, welche der erhöhte Medienkonsum hat, zeigt sich laut Quenzel und Hurrelmann einerseits in der Beeinträchtigung der Konzentrationsfähigkeit (vgl. 2011, S. 141). Andererseits meinen Hadjar, Lupatsch und Grünwald-Huber, dass mit den Inhalten von Computerspielen kontinuierlich Männlichkeitsstereotypen eingeübt werden (vgl. 2010, S. 226). Weiter betonen Matzner und Tischner, dass vor allem gewalthaltige Medieninhalte Lernleistungen direkt beeinflussen (vgl. 2008, S. 386).

Extrinsische Motivation und geschlechterdifferentielle Schulentfremdung

Die Ergebnisse dieser Ursachenunterkategorie fassen Hadjar und Lupatsch besonders treffend zusammen:

Der Geschlechterunterschied in der Schulentfremdung zeigt sich in empirischen Studien dahingehend, dass Schüler stärker schulentfremdet sind als Mädchen (Hendrix et al., 1990). Diese Ergebnisse finden auch Hascher und Hagenauer (2009) - die Schulentfremdung geht mit einer stärkeren Freizeitorientierung einher. Als Erklärung wird die „Stage-Environment-Fit-Theorie“¹⁹ von Eccles und Midgley (1989) herangezogen: Aus Perspektive dieser Theorie werden die Bedürfnisse der Mädchen in der Schule offenbar besser erfüllt und sie können sich besser an die Schulerfordernisse anpassen.

Ausserdem weisen Mädchen eine stärker intrinsische Motivation auf als Jungen, während Jungen, insbesondere wenn sie traditionellen Geschlechterrollen anhängen, eine eher extrinsische Motivationsstruktur zeigen (vgl. Kampshoff 2007). (2010, S. 181)

Die schulformspezifische Zukunftsperspektiven sind laut Quenzel ebenfalls ein wichtiger Erklärungsfaktor für schulische Motivation (vgl. 2010, S. 129). „Eine klare aussichtsreiche berufliche Perspektive stellt jedoch einen nicht zu unterschätzenden Faktor in der Bildungsmotivation dar. Unsicherheiten über den Wert von schulischen Investitionen für die berufliche Zukunft führen vor allem bei den bildungsferneren Gruppen dazu, auf Investitionen im Bildungsbereich zu verzichten“ (ebd.). Sie ergänzt diese Erklärung mit einer Feststellung von Diefenbach und Klein. „Gerade bei männlichen Hauptschülern in Regionen mit hoher Arbeitslosigkeit kann die Tendenz beobachtet werden, die beruflichen Ziele an die antizipierte Chancenlosigkeit anzupassen und entsprechend wenig Motivation zu haben, in den eigenen Schulerfolg zu investieren“ (zitiert nach Quenzel, 2010, S. 129). Die Ursachen dazu sieht Quenzel einerseits darin, dass traditionelle „Männerberufe“ besonders von Arbeitsmarktumstrukturierungen betroffen sind, was vor allem für Jungen aus niederen Schulformen zu beruflicher Perspektivlosigkeit führt (vgl. ebd.). „Zum anderen sind junge Männer stärker auf ihre zukünftige Berufslaufbahn fokussiert, während die jungen Frauen ein breitere Palette von Zielen verfolgen, darunter auch Ehe und Familie“ (ebd.).

Des Weiteren belegen Studien einen Zusammenhang zwischen einer an traditionellen Arbeiteridealen orientierten, schichtspezifischen männlichen Identitätsbildung und dem Risiko der Schulentfremdung (vgl. Quenzel, 2010, S. 131).

¹⁹Die „Stage-Environment-Fit Theorie“ (Eccles und Midgley, 1989) stammt aus dem amerikanischen Raum und stellt einen Erklärungsansatz dar, der sich direkt auf den Rückgang von motivationalen Konstrukten wie Schulinteresse, intrinsische Motivation oder Selbstvertrauen in die eigene Leistungsfähigkeit bezieht. Die Stage-Environment-Fit-Theorie geht in Anlehnung an die „person-environment-fit-theory“ (Hunt 1975) davon aus, dass menschliches Verhalten aus einem Zusammenspiel von Person- und Umweltfaktoren entsteht. Es stellt sich die Frage nach der Passung der Umweltmerkmale mit den Bedürfnissen der jeweiligen Person. Ein Rückgang von Lernmotivation würde aus einer Nichtpassung von Umweltgegebenheiten und jugendlichen Bedürfnissen resultieren. (Hagenauer, 2011, S. 135)

4.3 Ursachenkategorie: Geschlechterrollen

Tabelle 4: Quantitative Übersicht Kategorie 2

Hauptkategorie	Code	Unterkategorie	Anzahl Nennungen
Geschlechterrollen	2.1	Stereotype Männlichkeitsvorstellungen	26
Total			26

Jungen mit traditionellen Vorstellungen von Männlichkeit zeigen oft geringeren Schulerfolg. „Sehr oft existieren gerade in dieser Gruppe [Jungen aus dem unteren Leistungsspektrum] Männlichkeitsbilder, die mit Lernen schwer vereinbar sind. „Schulversagen hat offensichtlich neben einem schulischen auch einen milieuspezifischen und jugendkulturellen Hintergrund“ (Cornelissen; zitiert nach Lehner, 2011, S. 104). „Traditionelle Männlichkeitsbilder motivieren nicht zu schulerfolgsbezogenen Handlungen und fördern stattdessen als deviant interpretierte Verhaltensweisen, die in den Bildungsinstitutionen sanktioniert werden“ (Hadjar, Lupatsch und Grünwald-Huber, 2010, S. 226).

„Das Problem ist, dass eine bestimmte Ideologie von Männlichkeit insbesondere unter Jungen der Arbeiterschicht und Jungen, die sozialen Minderheiten angehören, hartnäckig fortbesteht, nämlich, dass es den Regeln der Männlichkeit widerspricht, die Schule ernst zu nehmen. Im Gegenteil, schulisches Desinteresse wird als Mittel zur Steigerung von Männlichkeit gesehen“ (Kimmel, 2011, S. 31). Aufgrund von stereotypen Männlichkeitsvorstellungen gelten schulische Leistungen als weiblich. Dementsprechend wird schulischer Erfolg als negativ bewertet. Das Aufrechterhalten dieser traditionellen Männlichkeitsvorstellungen führt schliesslich zu schlechteren Schulleistungen (vgl. Hurrelmann, 2012, S. 53). Hadjar, Lupatsch und Grünwald-Huber betonen im „Zusammenhang mit der Aushandlung von Männlichkeit die Tendenz, schulische Leistungsbereitschaft als „weiblich“ konnotiert wahrzunehmen, während männliche „Coolness“ mit einer herablassenden Haltung gegenüber Lehrern, Noten und der Schule insgesamt gleichgesetzt wird“ (2010, S. 133). Aber - und darin unterscheiden sie sich von Hurrelmann - „Es sind nicht die schulischen Erfolge an sich, die als unmännlich gelten, sondern die Bereitschaft, sich für diese Leistungen zu disziplinieren und hart zu arbeiten. Akademische Brillanz und Männlichkeit stehen sich nicht im Weg, solange die Leistungen scheinbar mühelos erreicht werden“ (2010, S. 130).

Erschwert werden schulische Leistungen auch dadurch, da schulisches Engagement nicht offen gezeigt werden darf, da sonst befürchtet werden muss, dass einem Strebertum vorgeworfen wird. Wichtig scheint aber, dass nicht schulischer Erfolg an sich negativ bewertet wird, sondern die Bereitschaft diszipliniert und hart zu arbeiten. Dies gilt nämlich ebenfalls als unmännlich (vgl. Hadjar, Lupatsch und Grünwald-Huber, 2010, S. 130, S. 238). Hurrelmann zeigt die Folgen dieses Phänomens auf: „Solche Sozialisationsimpulse drücken die Schulmotivation erheblich und können schnell zu Leistungsaus-

fällen führen. Die Folge ist eine geringe Investition der jungen Männer in das Bildungsverhalten im Unterricht“ (2012, S. 53).

Auch Hürlimann und Hürlimann erwähnen ein Spannungsfeld zwischen der Schule einerseits und des Konzept „Mannes“ andererseits: Entweder gute Schülerin oder Mann. „Ausgenommen jene Spitzenschüler, die schulische Höchstleistungen erbringen, ohne Image des braven Strebers - der ins Weibliche abzustürzen, zur verachteten Streberin zu werden droht - zu entsprechen; sie erfüllen, ganz Superman, sowohl die Leistungsansprüche der Institution Schule, und das mit Leichtigkeit, als auch die Anforderungen des Grandiositätskonzepts „Mann“ im richtigen Leben ausserhalb des Unterrichts“ (2008, S. 220).

Budde bringt einen weiteren Aspekt in diesen Ursachenkomplex: „Jungen handeln und tauschen...in der Schule spezifische Kapitalien; soziales, symbolisches und ökonomisches Kapital werden zum Einsatz gebracht, um die symbolische Zugehörigkeit zu hegemonialer oder komplizenhafter Männlichkeit abzusichern oder herzustellen“ (2009, S. 85). „Wer über genügend soziales Kapital verfügt, gilt als zugehörig zur hegemonialen oder komplizenhaften Männlichkeit. Übersetzt in den schulischen Alltag bedeutet diese, dass Jungen vielfältige Männlichkeitspraktiken, wie Ironie, Provokation, Humor, Solidarität, Selbstinszenierung usw. anwenden, um symbolisches Kapital anzusammeln und auf diese Weise als legitimer - als ‚richtiger‘ Junge zu gelten“ (2012d, S. 27). Dies geschieht aufgrund ihrer Orientierung an tradierten und stereotypen Männlichkeiten (vgl. 2009, S. 73). Budde zieht drei Schlussfolgerungen, welche jedoch noch empirisch überprüft werden müssten, aus dem angesprochenen Zusammenhang:

- „Wenn es erstens so ist, dass viele Jungen zwar im schulischen Kontext weniger erfolgreich sind, trotzdem aber günstigere Übergänge in den Beruf aufweisen, könnte dies daran liegen, dass diese ihr schlechteres Abschneiden in der formalen Bildung [im Sinne von Kompetenzniveau oder Abschlüssen] durch non-formale und informelle Bildung kompensieren können“. (2009, S. 86)
- „Als zweites ist m. E. ebenfalls zu überlegen, ob die geringeren Investitionen einiger Jungen in kulturelles Kapital dadurch wettgemacht werden können, dass sie ihr soziales Kapital beispielsweise in performanzorientierten Praktiken vermehren. Gerade in den oberen und den unteren Gesellschaftsschichten entscheiden Netzwerke und Beziehungen mehr über Lebensperspektiven als formale Bildungsabschlüsse. Eine Investition in die Peer-Group könnte unter einer solchen Perspektive für viele Jungen aus unteren sozialen Schichten eine langfristig sinnvollere Investition sein als ein Hauptschulabschluss, da hier die schmalen Ressourcen in Form von Ausbildungsplätzen, Gelegenheitsjobs, guten Beziehungen u.ä. verteilt werden“. (ebd.)
- „Zum dritten kann unter Fokussierung auf Männlichkeitspraxen vermutet werden, dass sich Schwierigkeiten für Jungen vor allem dann stellen, wenn der milieuspezifische männliche Habitus nicht in Passung mit der jeweiligen Bildungsinstitution und der dort herrschenden Schulkultur steht. Dies kann sowohl am Gymnasium als auch an der Hauptschule gelten. Legt eine Schule in ihrer „Schulkultur“ Wert auf soziale Kompetenzen, dann stellen sich grössere Schwierigkeiten für jene Jungen, die diesem oppositionell gegenüberstehen“. (ebd.)

Diese traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen werden durch die Herkunftsfamilie sozialisiert, aber auch durch geschlechterhomogene Peergruppen (vgl. Lupatsch und Hadjar, 2011, S. 181).

4.4 Ursachenkategorie: Die Rolle der Peers

Tabelle 5: Quantitative Übersicht Kategorie 3

Hauptkategorie	Code	Unterkategorie	Anzahl Nennungen
Rolle der Peers	3.1	Einstellung gegenüber Schule	13
Total			13

Insgesamt 13 Mal wurde die Rolle der Peergruppe im Zusammenhang mit schulischem Erfolg von Jungen erwähnt. Mit zwei Ausnahmen (2008 und 2009b) wurden alle Aussagen dazu in den Jahren 2010-2012 gemacht.

„Die Freundesgruppe hat einen starken Einfluss auf den Schulerfolg ihrer einzelnen Mitglieder“ (Lupatsch und Hadjar, 2011, S. 182). So wirkt eine leistungsfeindliche Einstellung der Peergruppe entsprechend negativ auf den Schulerfolg. Hadjar, Lupatsch und Grünwald-Huber schränken diese Aussage ein. „Die negative Einstellung der Peers zur Schule, den Lehrern und dem eigenen schulischen Erfolg haben vor allem dann einen signifikanten Einfluss auf die schulische Leistungsmotivation, wenn die Schulerfolgserlebnisse der Schüler eher selten sind“ (2010, S. 131). Leitgöb, Bacher und Lachmayer bringen dies mit sozialer Anerkennung innerhalb der Peergruppe in Verbindung. Sie stellten fest, „...dass der geringe Schulerfolg von Jungen unter anderem auf ein verhältnismässig schulentfremdetes Peerumfeld zurückzuführen ist, in dem gute Noten und die Beschäftigung mit schulischen Angelegenheiten keine soziale Anerkennung bringen“ (2011, S. 168).

Budde bringt in diesem Zusammenhang einen weiteren Aspekt in die Diskussion:

Auch lässt sich bei vielen Jungen zunehmend „Underachievement“ beobachten, also die Tatsache, dass sie in der Schule weniger Leistung zeigen, als aufgrund ihrer Kompetenzen zu erwarten wäre. Ein Hauptgrund liegt hier darin, dass Jungen Sorge davor haben, bei guten Leistungen ausgegrenzt zu werden. Sicherlich gibt es auch Ausnahmen, in bildungsambitionierten Milieus kann sich Männlichkeit gerade durch besonders herausragende schulische Leistung auszeichnen. In vielen männlichen Peer- Kulturen allerdings gilt schulischer Erfolg als Angelegenheit der Mädchen und entsprechend als „unmännlich.“ (2012c, S. 77)

Laut Budde nutzen die Jungen die Schule als Bühne zur Herstellung ihrer Männlichkeit. Diese Strategien (Ironie, Provokation, Abgrenzung gegenüber Mädchen oder Störungen) führen jedoch zu Konflikten mit dem Kontext Schule (vgl. 2009b, S. 36). Sie wirken sich nachteilig auf das Lernen und die Anpassung in der Schule aus. Budde spricht dabei von symbolischen Anerkennungskämpfen innerhalb der Peer-Gruppe (vgl. 2012d, S. 27).

Des Weiteren argumentieren Hadjar, Lupatsch und Grünwald-Huber wie folgt: „In dieser zugespitzten Form der interaktiven Aushandlung von Geschlechtsidentität im Klassenzimmer verschmelzen die

Entwicklungsaufgaben „Aufbau von Peerbeziehungen“, „Entwicklung einer Geschlechtsidentität“ und „Abgrenzung gegen Erwachsene“ offenbar für einen Teil der Schüler: Sie werden dann von ihren Peers anerkannt, wenn sie sich nicht gegen die im Klassenzimmer aktive hergestellten „herrschenden“ Vorstellungen von Männlichkeit stellen. Der leichteste Weg, die Entwicklungsaufgaben...zu bewältigen, scheint die Vernachlässigung der „schulischen Qualifikation“ zu sein“ (2010, S. 132).

4.5 Ursachenkategorie: Schuldevianz

Tabelle 6: Quantitative Übersicht Kategorie 4

Hauptkategorie	Code	Unterkategorie	Anzahl Nennungen
Schuldevianz	4.1	Schule als Institution und geringe soziale Kompetenzen	11
Total			11

Rund elf Mal wird von Schuldevianz als Ursache gesprochen. Tendenziell kann festgestellt werden, dass mehr als die Hälfte, rund sechs Mal, Aussagen zu diesem Aspekt eher in den früheren Jahren gemacht wurde (2006-2009).

Quenzel erklärt den Zusammenhang von Schulerfolg und Schuldevianz wie folgt: „Das Verhalten von Jungen erscheint eher als non-konform und nicht-angepasst als das Verhalten der Mädchen. Jungen zeigen aufgrund geringerer sozialer Kompetenzen häufiger deviante und schulerfolgshemmende Verhaltensweisen, die den schulischen Alltag stören und bei Lehrpersonen zu einer stärkeren Sanktionierung führen“ (2010, S. 225). Matzner und Tischner zufolge hat das problematische Verhalten der Jungen mit der Schule als Institution selbst zu tun. „Deviantes Verhalten männlicher Schüler kann in diesem Sinne auch als Problemlöseversuch in Bezug auf Schulprobleme verstanden werden. Im Unterschied dazu fallen Mädchen seltener negativ auf, da ihre „Passung“ zu Institution Schule günstiger ist“ (2008, S. 386). Sehr ausführlich beschreiben diesen Ursachenfaktor Lupatsch und Hadjar. Sie bringen Schuldevianz in Zusammenhang mit schulentfremdeter Einstellung, welche sich auf der Verhaltensebene auswirkt. „So ist anzunehmen, dass vor allem schulentfremdete Jungen häufiger deviante Verhaltensweisen zeigen, die den schulischen Alltag stören und bei den Lehrpersonen zu einer stärkeren Sanktionierung führen“ (2011, S. 183). Der geringere Schulerfolg von Jungen hängt damit zusammen, dass sie „geringere soziale Kompetenzen mitbringen, sich sozial weniger angepasst verhalten und eher dazu neigen, auf Konflikte mit Frustrationen im Schulalltag mit Aggressivität zu reagieren. Als Erklärungsansatz für den Geschlechterunterschied in der Schuldevianz kann die Macht-Kontroll-Theorie herangezogen werden, nach der wie bereits erwähnt, differentielle Erziehungspraxen (Kontrollverhalten) und ein daraus resultierendes geschlechtsspezifisches Risikoverhalten den Geschlechterunterschied in der Devianz bestimmen. Jungen werden offenbar zu Dominanz erzogen, Mädchen zu Unterordnung“ (ebd.).

Rohrman erklärt die Folgen des devianten Verhaltens von Jungen ebenfalls. „Insbesondere geraten Jungen in ein Dilemma, deren grenzüberschreitendes Verhalten als jungentypisch „normal“ angesehen und zudem weniger autoritär bestraft wird als früher - andererseits massiv indirekt sanktioniert wird, wenn es z.B. zu schlechteren Noten in der Schule führt. Weil ihre Fähigkeit zur Selbstregulation und ihre sprachlichen Kompetenzen weniger entwickelt sind als die vieler Mädchen, haben sie in einem Erziehungssystem, für das diese Fähigkeiten zentral sind, schlechtere Chancen“ (2011, S. 117). Schliesslich geht Sandring davon aus, dass auffälliges Verhalten auch im Zusammenhang mit der Leistungsbewertung steht und auch die Versetzungsentscheidungen negativ beeinflusst (vgl. 2009, S. 101).

4.6 Ursachenkategorie: Die Rolle der Lehrperson

Tabelle 7: Quantitative Übersicht Kategorie 5

Hauptkategorie	Code	Unterkategorie	Anzahl Nennungen
Die Rolle der Lehrperson	5.1	Unterstützung der Lehrperson und autoritativer Erziehungs- und Unterrichtsstil	6
	5.2	Geschlecht der Lehrperson	13
	5.3	Geschlechtssensible Lehrperson	6
Total			25

Abbildung 5: Quantitative Übersicht der Ursachenkategorie Rolle der Lehrperson

Als Erklärungsfaktor für den schulischen Misserfolg der Jungen gilt die Rolle der Lehrperson mit 25 Nennungen als zentrale Ursache. Diese Kategorie muss jedoch sorgfältig betrachtet werden. 13 Mal wird das Geschlecht der Lehrperson angesprochen. Daraus ist ersichtlich, dass das Geschlecht keinen Einfluss auf die Leistung der Jungen hat. Werden diese 13 Nennungen weggezählt, wird die Bedeutung der Lehrperson bezüglich der angesprochenen Problemlage weniger relevant. Gerade 12 Mal wird erwähnt, dass eine geschlechtssensible Lehrperson und ein autoritativer Führungsstil dazu bei-

tragen können, dass Jungen mehr schulischen Erfolg haben. Somit steht diese Hauptkategorie nach Anzahl Nennungen eigentlich an vierter Stelle.

Die Rolle der Lehrperson wird in der Literatur ausführlich und eifrig diskutiert. Insgesamt 25 Aussagen wurden diesbezüglich gemacht. Besonders in den letzten vier Jahren wurde diese Thematik verbreitet aufgegriffen. Generell kann zur Rolle der Lehrperson gesagt werden, dass sich die Vorstellungen von Jungen und Mädchen gegenüber einer Lehrperson nicht unterscheiden.

Unterstützung der Lehrperson und autoritativer Erziehungs- und Unterrichtsstil

Die Unterstützung durch die Lehrperson wird als wichtiger Faktor für den schulischen Erfolg gesehen. Quenzel sieht diese Unterstützung der Lehrperson als soziale Ressource, welche neben dem Elternhaus eine wichtige Rolle spielt. „Ein schulisches Umfeld, das sich um den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler bemüht, kann als Ressource für Bildungserfolg gesehen werden“ (2010, S. 227). Dabei zeigt sich, dass besonders ein autoritativer Führungsstil, welcher sich durch einen hohen Grad an Kontrolle und einen ebenso hohen Grad an Akzeptanz durch die Schülerinnen und Schüler auszeichnet die beste Unterstützung bedeutet (vgl. Lupatsch und Hadjar, 2011, S. 185).

Lehners Aussage geht in die gleiche Richtung. So sehen die Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler bezüglich ihrer Lehrperson wie folgt aus: Die Kinder wünschen sich Lehrpersonen die gut unterrichten, verschiedene Methoden anwenden, sie unterstützen, auf die Disziplin der Klasse und eine entspannte Atmosphäre achten. Das Geschlecht der Lehrperson spielt dabei keine Rolle (vgl. Lehner, 2011, S. 102).

Laut verschiedenen Aussagen aus der Analyse, zeigen sich folglich keine Unterschiede zwischen den Bedürfnissen von Jungen und denen der Mädchen. Grünewald-Huber, Gysin und Braun stellen jedoch bezüglich schulischem Erfolg von Jungen Folgendes fest: „Bei der offen gestellten Einstiegsfrage nach Faktoren, welche für das schulische Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler ausschlaggebend sind, zeigt sich gerade bei den Jungengruppen, und dies unabhängig vom Schulniveau, eine besonders intensive und detaillierte Wortmeldung in Bezug auf die Bedeutung des Lehrpersonenverhaltens sowie die damit einhergehende Klassenführung und Unterrichtsqualität für das schulische Wohlbefinden“ (2011, S. 213).

Kaiser wiederum sieht das Problem bei Lehrperson welche wie folgt unterrichten: „...Lehrpersonen, die schlecht unterrichten, respektive den Unterricht nicht auf die Bedürfnisse der Jungen ausrichten, ein inadäquates und feminisiertes Curriculum sowie ein wenig stimulierende und ausschliesslich auf soziale Kompetenzen ausgerichtete Unterrichtsmethoden“ (2009, S. 42).

Das Geschlecht der Lehrperson

Das Geschlecht der Lehrperson und seine Auswirkung auf den geschlechtsspezifischen Bildungserfolg von Schülerinnen und Schülern ist, wie bereits mehrfach erwähnt, ein stark diskutierter Aspekt.

„Eine umfangreiche britische Studie kam zu dem Schluss, dass das Geschlecht der Lehrkräfte sich nicht signifikant auf die Leistung von Jungen bzw. Mädchen auswirkt. Sie fanden keine Belege auf Zusammenhänge zwischen Leistung und Geschlecht; nichts deutete darauf hin, dass männliche Lehrkräfte die Leistungen von Jungen verbessern, bzw. weibliche Lehrkräfte die von Mädchen“ (Rohr-

mann, 2011, S. 112). Laut verschiedenen Untersuchungen zeigt sich, dass der hohe Frauenanteil an den Schulen sich nicht negativ auswirkt. „...selbst Largo betont, die von ihm beklagte Diskriminierung der Buben habe „nichts mit dem Geschlecht der Lehrperson zu tun“ -, sondern der symbolischen Vergeschlechtlichung der pädagogischen Tätigkeit beziehungsweise Institution selbst“ (Hürlimann und Hürlimann, 2008, S. 223). Budde meint dazu lakonisch: „Die Frage des Geschlechts der Lehrkraft erweist sich dabei übrigens als irrelevant“ (2009a, S.167). Auch Leitgöb, Bacher und Lachmayer sind der gleichen Meinung. „Dieser Befund widerlegt die (auch im populärwissenschaftlichen sowie im bildungspolitischen Kontext kontrovers diskutierte) These von einer „Feminisierung der Schule“ als Quelle des geringen Schulerfolgs von Jungen, der zufolge Jungen männliche Lehrkräfte als Rollenvorbilder für eine entsprechende schulische Leistungsentwicklung benötigen...“ (2011, S. 156).

Auch Rohrmann meint, dass sich die heutigen männlichen Pädagogen in ihrem Erziehungsstil nicht gross von ihren weiblichen Kolleginnen unterscheiden (vgl. 2011, S. 117). Weiter gibt Budde, zitiert nach Sandring, zu bedenken, „dass ein höherer Männeranteil in der Schule nicht generell eine positive Auswirkung auf die Geschlechtergerechtigkeit in der Schule haben müsse und ein „Mehr“ an unreflektierter traditioneller Männlichkeit durchaus kontraproduktiv wirken können“ (2009, S. 100).

Geschlechtssensible Lehrperson

Hier geht es um den Einfluss der Lehrperson auf die geschlechterstereotypen Vorstellungen ihrer Schülerinnen und Schüler. Diese tragen indirekt dazu bei, dass Jungen weniger Schulerfolg haben.

Budde meint dazu: „Auch Lehrpersonen sind durch die Gestaltung der Interaktionen, durch geschlechtsstereotype Erwartungshaltungen und Fähigkeitszuschreibungen oder durch die Wahl der Unterrichtsinhalte ebenfalls an Geschlechterkonstruktion beteiligt“ (2012c, S. 78). Kaiser meint: „Nur wenn Lehrerinnen und Lehrer das eigene Geschlechts-Bias reflektieren können, sind sie auch in der Lage, es zu überwinden und tragen nicht alltäglich dazu bei, Geschlechtsstereotype zu verstärken“ (2009, S. 45).“ Nach Grünewald-Huber und Von Gunten wird der Begriff Geschlechter-Bias wie folgt definiert.

...ist die systematische Wahrnehmungsverzerrung in Zusammenhang mit Geschlecht. So wirkt z. B ein selbstbewusster Mann kompetent, eine selbstbewusste Frau schnell einmal arrogant. Ein (starker) Gender-Bias ist ein Hinweis auf ein fehlendes oder mangelndes Genderbewusstsein oder auf Genderblindheit. Statt einer angemessenen Sichtweise auf bestehende Realitäten sorgen dann Geschlechterstereotype oder Vorurteile für eine verzerrte Wahrnehmung, die sich mehr an der eigenen Genderideologie orientiert als an den Realitäten der beteiligten Frauen und Männern. (2009, S. 192)

Budde ergänzt diese Aussage mit einem weiteren Aspekt: „Durch Dramatisierung von Geschlechterdifferenzen können sie [die Lehrpersonen, Anm. d. Verf.] zur Reproduktion von geschlechterstereotypem Verhalten beitragen“ (2009b, S. 36).

Der letzte häufig genannte Teilaspekt dieser Ursachenunterkategorie betrifft nebst dem Einfluss der Lehrpersonen auch die Einstellung der Eltern. „Dabei entsprechen die elterlichen Erwartungen - und in etwas weniger ausgeprägter Form auch diejenigen der Lehrpersonen - den traditionellen Annahmen, wonach Mädchen in Sprachen, Jungen in Mathematik und Naturwissenschaften höhere Leistungen erbringen werden“ (Grünewald-Huber, Gysin und Braun, 2011, S. 208). Auch Budde unterstützt diese

Aussage. Er meint: „Diese „Geschlechterterritorien“ finden sich übrigens in den Einstellungen der Lehrkräfte, der Lernenden und der Eltern gleichermaßen wieder, die oftmals durch tradierte Stereotype geprägt sind. So halten beispielsweise Mathematik- und Physiklehrkräfte Jungen in diesen Fächern für kompetenter und richten höhere Erwartungen an sie“ (2009a, S. 155).

4.7 Beantwortung der Forschungsfragen

Die Beantwortung der Fragen bietet nochmals einen Überblick über das Forschungsgebiet. Dabei wird den folgenden zwei Fragen wird in dieser Arbeit nachgegangen:

- Wie wird der Faktor Geschlecht bezüglich Bildungserfolg in aktuellen Forschungen dargestellt?
- Welche Faktoren sind im Wesentlichen verantwortlich für das schlechtere schulische Abschneiden der Jungen?

Grundsätzlich ist man sich einig: Jungen sind die schlechteren Schüler. Jungen werden häufiger später eingeschult, wiederholen öfters eine Klasse, sind in Sonderschulen vermehrt anzutreffen und verlassen die Schule häufiger ohne einen Abschluss. Zudem sind sie zahlreicher in prestigieniedrigen Schulformen anzutreffen. Interessant ist auch, dass mehrheitlich betont wird, dass die Leistungsunterschiede vor allem entlang der stereotypen Geschlechtermustern auftreten. So zeigen Jungen im Bereich Lesekompetenz schlechtere Leistungen und Mädchen eher im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Wobei die Unterschiede in den Naturwissenschaften geringer sind, die Differenzen im Lesen hingegen augenfälliger.

Betont wird aber auch, dass nicht alle Jungen zu den Bildungsverlierern gehören. Weiter muss eingeschränkt werden, dass dem Geschlecht einen geringeren Einfluss auf die Schulleistungen zugeschrieben wird, als dem sozioökonomische Status und allfälligem Migrationshintergrund. Ausserdem prägt die primäre Sozialisation in der Familie den Umgang mit Schule bereits im Voraus stark. Wird der aktuelle Forschungsstand soweit betrachtet, stellt man Einigkeit fest: Die Lage der Jungen steht wie soeben zusammengefasst fest.

Werden nun alle möglichen Ursachenfaktoren aufgezählt, welche für das schlechtere Abschneiden der Jungen verantwortlich sind, wird dieses komplexe Bild gesichert. Die in der Theorie dargestellten Ursachenfaktoren bestätigen sich. Die Faktoren für den geringeren Schulerfolg sind:

- „bildungsferne Milieus
- traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen
- negative Schuleinstellung der Peergruppe
- schwache Schulintegration bzw. Schulentfremdung
- unangepasstes Verhalten
- Geschlechterkonnotation von Unterrichtsfächern
- geschlechtsspezifisches Fachinteresse
- Anstrengungsvermeidung (bei extrinsischer Motivation)

- einseitige Freizeitgestaltung (Computerspiele)“ (Grünwald- Huber, Lupatsch und Hadjar, 2010, S. 36; vgl. Kapitel 2.6.2, S. 26)

5 Interpretation der Ergebnisse

In einem ersten Schritt werden die verschiedenen Argumentationslinien in dieser Diskussion zusammengezogen und als Theoriebezug nochmals dargelegt. Im zweiten Schritt werden die Ergebnisse zusammenfassend dargestellt und übergeordnet interpretiert. Schliesslich werden sie in der Reihenfolge der Unterkapitel detailliert erörtert.

5.1 Zusammenzug und Interpretation der Argumente

Die Kompetenzen der Mädchen und Jungen bis zur vierten Klasse sind vergleichbar. Erst beim Übertritt in die Oberstufe verschärfen sich die Unterschiede nach den folgenden Bereichen: Sprachliche und künstlerische Fächer = Leistungsvorsprung der Mädchen, mathematisch-naturwissenschaftliche Bereiche = bessere Leistungen von Jungen.

Diese Geschlechterterritorien finden sich auch in den Einstellungen von Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler sowie von Eltern wieder. Es besteht somit ein Zusammenhang zwischen traditionellen **stereotypen Geschlechtervorstellungen** und tieferem Schulerfolg - und zwar für beide Geschlechter.

Einerseits weil stereotype Fremd- und Selbsteinschätzungen eigene Denk-, Handlungs- und Lernmöglichkeiten einschränken, andererseits weil mit ihnen ein geringeres Interesse und tiefere Fähigkeitsselbstkonzepte der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich gegengeschlechtlich zugeschriebenen Fächern (Mathematik für Mädchen, Sprachen für Jungen) verbunden sein dürfen²⁰. Die Ergebnisse der PISA-Studien, nach denen Schülerinnen in Mathematik und Schüler im Lesen schlechter abschneiden als das andere Geschlecht - und somit nicht die ihnen potentiell möglichen Leistungen erbringen - wären demnach auch eine Folge traditioneller Geschlechterbilder²¹. (Grünwald-Huber, Gysin und Braun, 2011, S. 203)

Übertragen auf die schulische Praxis überzeugt dieser Punkt sehr. Laut Erfahrungen zeigt sich vor allem das geschlechtsspezifische Fachinteresse schon in der Mittelstufe. Die Begeisterung beispielsweise für die neue Fremdsprache Französisch in der 5. Klasse hält sich vor allem bei denjenigen Jungen in Grenzen, welche sich an traditionellen Geschlechterbildern orientieren. Darin spiegelt sich hauptsächlich die Geschlechterrollenvorstellung der Eltern.

Dass die Einstellung der Lehrperson in diesem Zusammenhang ebenfalls zentral ist, erstaunt ebenfalls nicht. So sind gerade Lehrpersonen, welche noch den seminaristischen Ausbildungsweg gemacht haben, kaum mit Genderfragen in Berührung gekommen. Ich denke, dass sich viele Lehrpersonen nicht explizit Gedanken zu Fragen aus diesem Bereich machen und zu wenig fundiertes Wissen über die Thematik vorhanden ist. Die Frage ist auch, wie gross die Bedeutung dieser Thematik für den schulischen Erfolg ist. Es spielen diesbezüglich viele Faktoren eine Rolle und der Geschlechterfaktor steht, wie erwähnt, an dritter Stelle nach dem Migrationshintergrund und der sozialen Herkunft.

²⁰ „Geschlechtskonnotierte Images von Schulfächern färben die unterstellte eigene Geeignetheit für Schulfächer ein: Eine Schülerin, die Physik für ein Jungenfach hält, wird sich im Allgemeinen dafür weniger geeignet halten als für ein ‚weiblich eingefärbtes‘ Schulfach“ (ebd.).

²¹ „Dieser Bezug scheint auch plausibel angesichts des Befunds, dass es sich in Ländern, in denen die Gleichstellung voranschreitet, die Mathematikleistungen der Schülerinnen denen der Schüler zunehmend angleichen“ (ebd.).

Eine weitere Argumentationslinie meint, dass der Grund darin liegt, dass sich die **Vorstellungen von Männlichkeit** in den letzten Jahren stark verändert haben. Dabei wurde der Gender-Aspekt vernachlässigt. Unter anderem geht es darum, dass den Jungen diesbezüglich Vorbilder fehlen. Dabei müssen es nicht zwingend männliche Pädagogen sein, sondern Lehrpersonen, welche den Kindern ein adäquates Geschlechterbild vermitteln. Breuer und Jahnke-Klein bieten dazu bereits eine Lösung an. Das Geschlecht soll nämlich nicht dramatisiert werden sondern es sollen genderbewusste Perspektiven gezeigt werden. „So wenig Aufmerksamkeit wie möglich und so viel wie nötig (zitiert nach Kaiser, 2009, S. 139). Trotzdem ist es eine Aufgabe der Jungen, sich mit ihrer männlichen Geschlechtsrolle auseinanderzusetzen und diese zu reflektieren. Für diese Aufgabe meint Boldt, seien Männer unabdingbar (2009, S. 109).

Dieser Punkt ist sicher zentral. Er betrifft jedoch auch die Ebene der Gesellschaft und somit ist eine Änderung dieser das schliesslich utopische Ziel. Trotzdem bin ich überzeugt, dass der Weg in die Richtung einer geschlechtergerechten Welt, nämlich der Vermittlung eines adäquaten Geschlechterbildes gehen soll. Die Auseinandersetzung mit diesen Rollenbildern ist für alle Männer und Frauen zentral, besonders aber für Personen im pädagogischen Berufsbereich. Nur wenn diese bewusst geschieht, kann den Schülerinnen und Schülern ein entsprechendes Bild weiter gegeben werden.

Weiter wird das Problem des schulischen Misserfolgs von Jungen damit begründet, dass sich Unterschiede im **Freizeitverhalten** zeigen. „Die positive Entwicklung der Mädchen und die negative Entwicklung bei den Jungen hat sich in den letzten 15 Jahren vollzogen. Dieser Zeitraum ist geprägt von einer „Freizeitrevolution“ (Ribeaud und Eisner, 2009 zitiert nach Baier und Pfeiffer, 2011). Der Medienkonsum der Jungen ist deutlich höher als derjenige der Mädchen und die Dauer und der Inhalt dieses Konsums haben einen Einfluss auf den Schulerfolg. In der Praxis ist die Faszination der Kinder bezüglich neuer Medien eindeutig beobachtbar. Schon ganz kleine Kinder sind fasziniert von Smartphones, Computern und Fernsehern. Der Umgang mit diesen Geräten muss in der elterlichen Erziehung vermittelt werden. Der Beitrag, welcher die Schule diesbezüglich leisten kann, scheint mir eher von geringerer Bedeutung. Vorträge für Eltern zur Thematik oder Hinweise an Elterngesprächen sind ein möglicher Weg für Aufklärung im Umgang mit Medien. Erziehungsarbeit durch die Eltern bezüglich adäquatem Medienkonsum ist sicher schon sehr früh zu leisten.

Argumentiert wird auch, dass sich Jungen häufiger an **traditionellen Männerbildern orientieren**, während sich Mädchen eine Kombination von Beruf, Familie und Partnerschaft wünschen. Die typische männliche Art der Lebensbewältigung funktioniert heute nicht mehr. Die zielgerichtete Orientierung in der Lebensführung der Mädchen wird als Grundstein für den weiblichen Bildungsvorsprung bezeichnet, meinen Grünwald-Huber und Von Gunten (vgl. 2009, S. 27). Die Jungen haben weniger klare Zukunftsperspektiven und sind weniger motiviert, sich die nötigen Grundlagen dafür zu erarbeiten. „Programme für die Jungenförderung sollen die Jungen aus ihrer Misserfolgsblockade herausholen, in die sie durch ein „hilfloses Festhalten an der traditionellen Männerrolle“ hineingeraten sind“ (ebd.).

Diese Orientierung an traditionellen Männerbildern wird ebenfalls in erster Linie durch die Eltern vermittelt. Doch die Schule hat in dieser Hinsicht eine wichtige Rolle. Ich bin überzeugt, dass es vielfältige

Möglichkeiten gibt, Jungen aufzuzeigen, dass es nicht nur einen möglichen Weg gibt, sein Leben zu führen. Damit ist vor allem der traditionelle Weg, indem der Beruf im Zentrum steht, gemeint. Es ist eine wichtige Aufgabe der Schule, verschiedene Zukunftsbilder und Lebensgestaltungsmöglichkeiten zu vermitteln und eine Auflösung der stereotypen Rollenvorstellungen anzustreben. Der 2001 eingeführte Zukunftstag (früher nur Tochtertag), wo sowohl Jungen als auch Mädchen in den Berufsalltag von Eltern oder Verwandten Einblick erhalten, ist ein wertvoller Beitrag dazu. Das Festhalten der Jungen am überholten Männerbild wird als Hauptbegründung genannt. Nicht nur Hürllimann und Hürllimann betonen dies ebenfalls und ergänzen diese Argumentation: Bezüglich des geistigen Potentials gibt es keine Geschlechterdifferenzen zwischen Mädchen und Jungen und die schulischen Defizite sind auch nicht mit der Natur begründbar (vgl. 2008, S. 218). Dieses immer wieder diskutierte Argument, welches Geschlecht aufgrund der Gehirnleistung bessere Leistungen erbringen kann, ist meiner Ansicht nach überflüssig. Ich bin überzeugt, dass das Geschlecht diesbezüglich keine Rolle spielt, dafür aber die unterschiedliche Sozialisation umso mehr. Dazu gehört auch, dass die Herstellung von Männlichkeit nicht mit der Schule korreliert und es so zu Spannungen kommen kann. „Jungen riskieren sozialen Ausschluss, wenn sie sich der Herstellung und Inszenierung der jeweils gültigen Männlichkeit verweigern“ (Budde, 2009b, S. 28). Diesen Prozess nennt Budde auch „doing masculinity“ - aktive Herstellung von Männlichkeit. Die Herstellung von Männlichkeit ist von umso grösserer Bedeutung, je älter die Jungen sind. Ab der Mittelstufe entwickelt sich je nach Gruppe und Möglichkeit dieses Phänomen mehr oder weniger stark. Ich bin überzeugt, dass eine Lehrperson, ist sie sich diesem „doing masculinity“ bewusst, dem entgegenwirken kann. Wichtig ist sicher auch in diesem Bereich ein fundiertes Wissen der Lehrperson zur Thematik und mögliche Werkzeuge, wie damit umgegangen werden kann.

Weiter wird folgendermassen argumentiert:

Jungen zeigen aufgrund geringerer sozialer Kompetenzen häufiger **deviante und schulerfolgshemmende Verhaltensweisen**. Budde meint, dass die Orientierung an Leitbildern der hegemonialen Männlichkeit (Kapitel 2.3, S. 16) im Widerspruch mit der Institution Schule steht (vgl. 2012c, S. 87). Wobei er diesen Argumentationsstrang einschränkt. Er meint, dass das problematische Verhalten von Jungen aus ihrer Sicht auch Sinn macht. Das Verhalten sichert nämlich die Zugehörigkeit zur homo-sozialen Gemeinschaft unter den Jungen (vgl. 2012d, S. 27).

Was mich in dieser Argumentation nicht überzeugt, ist der Punkt, dass Jungen eine geringere soziale Kompetenz aufweisen sollen. Einerseits tönt das wie eine Entschuldigung: Die Jungen können halt nicht anders oder sie können nichts dafür. Wenn andererseits Beobachtungen und Erfahrungen aus der Praxis beigezogen werden, sehe ich keine grundlegenden Unterschiede zwischen der sozialen Kompetenz von Jungen und derjenigen von Mädchen. Meiner Ansicht nach sind diese Unterschiede sehr individuell. Buddes Hinweis, dass die Herstellung von Männlichkeit im Widerspruch mit der Schule steht, ist überzeugend. Auch dass dieses Verhalten die Zugehörigkeit zur Peergruppe sichert, macht Sinn. Trotzdem tönt dieser Punkt auch sehr theoretisch. Es wäre interessant, in diesem Bereich weiter Forschung zu betreiben und herauszufinden, wie es um die Bedeutsamkeit dieses Ursachenaspekts wirklich steht.

Geringe Schulleistungen korrelieren ebenfalls mit einer negativen Einstellung der **Peers**. Ausserdem neigen Jungen dazu, Anstrengungen zu vermeiden. Jungen wollen zudem keine Streber sein, da dies nicht ihren Vorstellungen von Männlichkeit entspricht. Je älter die Jungen werden, desto bedeutsamer wird dieser Punkt sicher. Die Frage ist, wie gross diesbezüglich der Einfluss der Lehrperson ist. Ich bin überzeugt, dass in diesem Bereich mit einer Klasse gearbeitet werden kann und der Geist der Klasse eine wichtige Rolle spielt.

Zwei Autoren des Handbuches Jungenpädagogik, Rohrmann sowie Matzner und Tischner beziehen die Benachteiligung von Jungen darauf, dass die Primarstufe eher ein Ort für Mädchen ist. Die Ursachen für den Bildungsmisserfolg liegen demzufolge an einer **nicht jungengerechten Pädagogik**. Mit diesem Argument stehen sie jedoch ziemlich allein da.

Meiner Meinung nach ist dieses Argument nur schwer zu beurteilen. In welcher Hinsicht entspricht die Schule den Jungen nicht? Damit würden aber wiederum die Unterschiede zwischen den Geschlechtern ausdrücklich betont. Ich bin jedoch überzeugt, dass verschiedene Methoden der Pädagogik Kinder unabhängig vom Geschlecht ansprechen oder eben nicht. Ausserdem fehlen in diesem Bereich Forschungsergebnisse, welche eine Beurteilung zulassen würden.

Alles in allem bringen Forsthuber, Horvath und Motiejunaite auf den Punkt, was diese verschiedenen Argumentationsstränge bereits erahnen lassen:

Insgesamt geht aus den Daten hervor, dass nicht viele Massnahmen eingerichtet wurden, die sich mit den geschlechtsspezifischen Mustern im Bildungserfolg befassen. Das könnte daran liegen, dass die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung in diesem Kontext äusserst komplex sind, Bildungserfolg und Schülerleistungen von einer ganzen Reihe von Faktoren beeinflusst werden. (2009, S. 131)

Die Ergebnisse der Untersuchung aktueller Fachliteratur zeigen, dass die Hauptursache für die geringeren schulischen Leistungen von Jungen in ihrer geringeren Leistungsmotivation und in der häufigeren Schulentfremdung liegt. Die Auswirkung von stereotypen Männlichkeitsvorstellungen gilt ebenfalls als wesentlicher Grund für das Leistungsversagen. Der Gender-Ansatz stellt hierbei den Zusammenhang zwischen diesen beiden Ursachenfaktoren her. So ist die Leistung stark durch das Selbstbild beeinflusst, welches sich, wie bereits in der Theorie erwähnt, im doing Gender entwickelt. Es ist ein Spiegel dafür, was in der Gesellschaft oder der jeweiligen Bezugsgruppe als geschlechtsadäquat gilt. Ebenfalls geht der Faktor Schulentfremdung auf Geschlecht und soziale Herkunft zurück. Nach traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen gelten gute schulische Leistungen als weiblich, Schulerfolg ist dementsprechend negativ bewertet. Auch hier spielt der Faktor Geschlecht und welche Rollenbildvorstellungen man sich macht oder durch die Gesellschaft bzw. Bezugsgruppe vermittelt werden, die entscheidende Rolle.

Der Einfluss der Peergruppe sowie das unangepasste Verhalten der Jungen (Schuldevianz) liegen mit fast gleich vielen Nennungen auf dem dritten Platz. Die Peer-Gruppe gilt vor allem als motivationale Ressource oder direkte Unterstützung beim Lernen und schulischen Aufgaben als Ursachenfaktor.

Auch bei der Erklärung der erhöhten Schuldevianz von Jungen gelten unterschiedliche Erziehungspraxen als Ursache für das geschlechtsspezifische Risikoverhalten, welches den Geschlechtsunterschied in der Devianz bestimmt.

Der Einfluss der Lehrperson scheint zwar gross zu sein, allerdings gilt es jedoch genau hinzuschauen. Diese Ursachenkategorie steht anzahlmässig zwar weit vorne, 25 Nennungen, bei näherer Betrachtung ist sie jedoch nicht gleichbedeutend wie die Kategorie „Geschlechterrollen“ mit 26 Nennungen. Begründet wird dies damit, dass das Geschlecht der Lehrperson - welches keinen Einfluss auf die Leistungen von Jungen hat - als irrelevant erwähnt wird.

Die Resultate der Studie bezüglich Ursachenfaktoren werden durch die Analyse bestätigt. Die in der Theorie beschriebenen Faktoren gelten weitgehend als gesichert.

Wie in der Theorie erwähnt, wird der unterschiedlichen Sozialisierungserfahrungen, welche hauptsächlich für die Leistungsunterschiede verantwortlich sind, ein höherer Stellenwert eingeräumt als der Begründung durch die Biologie. Die Resultate bestätigen diesen Ansatz ebenfalls. Die geschlechtsspezifische Sozialisation, welche Mädchen und Jungen durchlaufen und die Konstruktion von Geschlecht haben einen grossen Einfluss auf die Leistungen (vgl. Kapitel 2.4, S. 21).

5.2 Leistungsmotivation und Schulentfremdung

Die häufigste Ursache für den geringen Leistungserfolg liegt bei der geringeren Leistungsmotivation und dem Faktor Schulentfremdung. Entsprechend gross ist die Bedeutung dieses Erklärungsversuches.

Die Ergebnisse dieser Ursachenkategorie decken sich in den wesentlichen Punkten mit der Berner Studie. Dazu gehören die folgenden Aspekte:

Das Phänomen der Leistungsüberschätzung zusammen mit dem Geniebonus wird erwähnt. Ebenfalls spielt das Selbstbild, welches sich vor allem im doing Gender entwickelt, eine Rolle. Dann wird die Problematik des geringeren Schulerfolgs auch in der erhöhten Mediennutzung gesehen. Die geschlechterdifferenzielle Schulentfremdung, welche auf der sozialen Herkunft, aber auch auf der stärkeren Freizeitorientierung der Jungen beruht, ist ein weiterer Faktor. Schliesslich kommt noch dazu, dass Jungen eine eher extrinsische Motivationsstruktur zeigen (vgl. Kapitel 2.6.2.1, S. 27).

Die Theorie bestätigt diese Ergebnisse. So spielt die geschlechtsspezifische Sozialisation eine wesentliche Rolle. Nach Budde bildet doing Gender die Basis dafür, dass unsere Geschlechterverhältnisse als Normalität angesehen werden und nicht als das was sie sind: Eine grosse kulturelle Leistung. Bestätigt wird ebenfalls, der Einfluss des Selbstbildes (Selbstkonzeptes) auf die schulischen Leistungen (vgl. Kapitel 2.5.1, S. 24).

Die unterschiedlichen Attribuierungsmuster wiederum erklären die Ursachen von Erfolg von Mädchen bevorzugt mit Fleiss und Anstrengung, diejenigen von Jungen mit Fähigkeit und Begabung (vgl. Kapitel 2.5.2, S. 25). Die veränderte Freizeitwelt verbunden mit einer stärkeren Freizeitorientierung und der gesteigerte Medienkonsum gelten laut Theorie ebenfalls als Ursachen für den schulischen Misserfolg der Jungen (vgl. Kapitel 2.6.2.1, S. 27).

Dieser gesamte Ursachenkomplex wird in der öffentlichen Diskussion nie so dargestellt. Wahrscheinlich ist er zu vielschichtig und differenziert und darum nicht geeignet, Aufmerksamkeit zu erregen. Ausserdem muss laut dieser Ursachenerklärung die Verantwortung von allen übernommen werden. Die Gesellschaft, die Familie, aber auch jede Pädagogin und jeder Pädagoge sind verpflichtet, einen Teil davon zu übernehmen.

Aber ist es nicht einfacher, das Problem abzuschieben? Laut Theorie sind im öffentlichen Diskurs bereits die Sündenböcke gefunden. Im „Arme-Jungen-Diskurs“ sind die Frauen und Mütter Schuld daran, dass die Jungen Mühe haben ein geeignetes Männerbild zu entwickeln. Im „Die-Schule-versagt-Diskurs“ ist die Schule Schuld, weil sie nicht auf die Bedürfnisse der Jungen eingeht und die Mädchen bevorzugt. Der „Wie-die-Jungen-sind-Diskurs“ wiederum findet, dass die körperlichen und biologischen Voraussetzungen von Jungen in der Erziehung zu wenig berücksichtigt werden (Kapitel 2.4, S. 20).

Die wissenschaftliche Seite findet sich in diesem Erklärungsfaktor für den Schulmisserfolg von Jungen wieder und ist sich ziemlich einig. In der öffentlichen Diskussion kommt dieser Aspekt jedoch nur teilweise zur Sprache (z.B. erhöhter Medienkonsum). Ein vereinfachtes Bild wird präsentiert.

In der Praxis sind einige dieser Aspekte klar zu beobachten. Gerade die Haltung, Anstrengungen zu vermeiden, beobachte ich immer wieder. Die Praxis bestätigt ebenfalls, dass die Anerkennung von schulischer Leistung und Leistungsbereitschaft unter den Mädchen höher ist, als bei Jungen. Als ehemalige Mittelstufenlehrerin konnte ich dieses Phänomen in jeder Klasse beobachten. Auch Kolleginnen und Kollegen, vor allem aus dieser Stufe, bestätigen diese Erfahrung.

Ich denke, dass die unterschiedlichen Attribuierungsmuster auch auffallen und sich bestätigen, wenn sie explizit beobachtet und untersucht würden.

5.3 Geschlechterrollen

Die Vorstellungen von Männlichkeit bzw. Weiblichkeit, welche Jungen und Mädchen haben, spielen eine weitere zentrale Rolle bei geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden in der Schule. Dabei zeigt sich, dass gerade Jungen, welche sich an traditionellen Rollenbildern orientieren, einen geringeren Schulerfolg haben. Dieses Ergebnis wird ebenfalls durch die Berner Studie bestätigt. Dabei ist dem Einfluss der Geschlechterstereotype eine wesentliche Rolle zuzuschreiben. Diese fixen, normativen und vereinfachten Erwartungen und Vorstellungen über Eigenschaften, Zuständigkeiten oder Vorlieben von Frauen und Männern können eben auch Entwicklung behindern und sich auf die schulischen Leistungen auswirken (vgl. Kapitel 2.2.1, S. 12).

Das Gefährliche an diesen stereotypen Vorstellungen ist laut Kaiser eben, dass diese weitgehend symbolisch transportiert werden und dadurch besonders stark wirken.

Im Vergleich zur Berner Studie wird aus den Ergebnissen nicht ersichtlich, dass die Orientierung an den traditionellen Geschlechterrollen auch als Auslöser für die geringere intrinsische Motivation, das geringere Fachinteresse und andere den Schulerfolg hemmende Verhaltensweisen (Devianz, weniger kooperative Lernformen, Anstrengungsvermeidung) gilt (vgl. Grünewald-Huber et al., 2011, S. 8). Wo bei dieser Zusammenhang aufgrund der Resultate durchaus auf der Hand liegt.

Gerade das geringere Fachinteresse ist in der Praxis jedoch klar zu beobachten. So sind vor allem Jungen häufig weniger motiviert im Französisch und allgemein in sprachlichen und künstlerischen

Fächern. Laut Lupatsch und Hadjar werden diese traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen durch die Herkunftsfamilie sozialisiert, aber auch durch geschlechterhomogene Peergruppen. Dieser Einfluss, vor allem der familiäre, ist in der Schule stark spürbar und dementsprechend schwierig ist es manchmal, dem angemessen entgegenwirken zu können.

Budde bringt in diesem Zusammenhang, wie bereits erwähnt, den Begriff „doing masculinity“ ins Spiel (vgl. S. 53). Dabei geht es um den Aufbau von genügend sozialem Kapital, welches dadurch Zugang zur hegemonialen oder komplizierteren Männlichkeit ermöglicht. Interessant sind die Schlussfolgerungen, welche er daraus zieht. Dabei zeigt sich diese Orientierung nämlich als durchaus vorteilhaft. Dass diese Perspektive von einiger Relevanz ist, zeigt, dass sie von anderen Autorinnen und Autoren immer wieder zitiert und beigezogen wird. Des Weiteren stehen sie wiederum in Zusammenhang mit der Peer-Gruppe. In der Theorie wird doing masculinity nicht erwähnt, da nur Budde dieses Phänomen näher beschreibt. Ausserdem fehlen dazu weitere Forschungen, welche diese Aussage bestätigen würde.

5.4 Die Rolle der Peers

Der starke Einfluss der Peergruppe auf den Schulerfolg der einzelnen Mitglieder spielt zwar eine kleinere Rolle im Ursachenkomplex für den Leistungsmisserfolg der Jungen als die bereits erwähnten Faktoren. Trotzdem hat er einige Relevanz.

Wiederum zeigt sich ein ähnliches Bild wie bisher: Die Analyseresultate dieser Ursachenkategorie stimmen überein mit den Ursachenfaktoren der Berner Studie.

In der Studie wird die Rolle der Peers vor allem als motivationale Ressource gesehen, aber auch als direkte Unterstützung beim Lernen. Eine negative Einstellung der Peers gegenüber Schule und Leistung wirkt sich entsprechend negativ auf den Schulerfolg aus. In der Theorie wird ihr Einfluss nur marginal erwähnt. In der Praxis ist dieses Phänomen beobachtbar. Es ist jedoch nicht einfach, damit umzugehen. Gerade in den oberen Klassen, wenn sich gewisse Muster schon stärker eingeschlichen haben, ist es eine anspruchsvolle Aufgabe, sich dieser Sache anzunehmen. Es stellt sich die Frage, wie eine Lehrperson damit umgehen könnte. Dafür muss sie das Problem jedoch zuerst erkennen und als relevant betrachten.

Ein weiteres Problem, welches sich aus der Ergebnisdarstellung zeigt, ist das drohende Image ein Streber zu sein. Dies führt dazu, schulische Leistungen zu unterdrücken, aber auch zu schulischem Desinteresse. Dieser Problematik liegt ebenfalls die traditionelle Ideologie von Männlichkeit zugrunde.

In der Praxis ist dieses Phänomen sicher stark verbreitet, aber kaum sichtbar für Lehrpersonen. Wiederum ist es eine Herausforderung diese versteckten, wahrscheinlich auch unbewussten Verhaltensweisen zu erkennen und einen Umgang damit zu finden. Oft fehlen dazu theoretisches Wissen und die nötigen Werkzeuge, um diese Herausforderung angemessen zu bewältigen. Es werden also auch geringere schulische Leistungen gezeigt, als zu erwarten sind. Der theoretische Begriff „Underachievement“ wird in diesem Zusammenhang dafür verwendet (Kapitel 2.4.1, S. 22). In der Praxis ist dieses Phänomen ebenfalls verbreitet. Vor allem bei Jungen beobachte ich immer wieder, dass bessere Leistungen möglich wären, als schliesslich gezeigt werden. Wie damit umgegangen werden kann, ist eine grosse Frage.

5.5 Schuldevianz

In Verbindung mit dem geringeren Schulerfolg von Jungen wird Schuldevianz als Ursache am wenigsten häufig erwähnt. Es zeichnet sich jedoch ein ziemlich eindeutiges Bild dieses Phänomens ab, welches sich klar mit den Ergebnissen der Berner Studie deckt. Dabei normiert die Schule als Institution das Verhalten von Schülerinnen und Schülern. Gerade das häufigere deviante Verhalten von Jungen passt nun nicht mit den Vorstellungen der Schule überein. Dass schulentfremdete Jungen häufiger deviantes Verhalten zeigen, ist nur logisch. Die Erklärung dazu bietet die Macht-Kontroll-Theorie, welche die Problematik in der unterschiedlichen Erziehungspraxis der Geschlechter begründet. Damit wird dem Elternhaus und indirekt der Gesellschaft eine zentrale Rolle im Ursachenkomplex zugeschrieben. Andererseits wird auf die Rolle, die Erziehungspraxis der Lehrpersonen hingewiesen. In der Praxis zeigt sich eindeutig, dass sich Jungen, vor allem mit zunehmendem Alter, viel häufiger unangepasst verhalten. Schuldevianz scheint jedoch im Zusammenhang mit verschiedenen Faktoren aufzutreten. So spielen die Peers eine zentrale Rolle. Ein weiterer zentraler Faktor ist sicher auch der Führungsstil der Lehrperson und ihre pädagogischen Fähigkeiten. Und schliesslich beeinflusst das Elternhaus mit seinen Vorstellungen zur Schule und seiner Fähigkeit und Bereitschaft zur Kooperationsfähigkeit das Verhalten der Schüler.

Um deviantes Verhalten zu unterbinden, muss auf allen Ebenen zusammengearbeitet werden. Es braucht auf der Ebene Schule Mittel und Rahmenbedingungen welche positiv dazu beitragen, auffälligem Verhalten entgegenzuwirken. Es braucht in einem Lehrerteam, sowie in der Klasse Strukturen und Formen, welche von allen getragen werden. Schliesslich ist eine enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus unabdingbar. Insofern ist dieser Aspekt vielleicht nicht die zentralste Ursache für Leistungsversagen von Jungen, aber er spielt eine zentrale Rolle für gelingendes Arbeiten in der Schule. Der Einfluss von deviantem Verhalten muss sicher noch weiter erforscht werden.

5.6 Die Rolle der Lehrperson

Die Resultate dieser Ursachenkategorie sind sorgfältig zu betrachten. So wurde im Zusammenhang mit den Leistungsunterschieden am zweithäufigsten die Rolle der Lehrperson erwähnt. Dabei geht es jedoch zuerst um den Erziehungs- und Unterrichtsstil, dann um das Geschlecht der Lehrperson und schliesslich um geschlechtersensible Lehrpersonen.

Des Weiteren sind in dieser Kategorie grundsätzlich keine Unterschiede zwischen den Bedürfnissen der Mädchen und denjenigen der Jungen feststellbar. Sie ist sozusagen „geschlechterunabhängig“. Einzige Einschränkung bleibt die Aussage von Grünwald-Huber et al. welche bei der Frage nach dem schulischen Wohlbefinden und dem Zusammenhang mit der Lehrperson von Jungen besonders viele Rückmeldungen feststellen (vgl. Kapitel 4.6, S. 47). Aus dieser Aussage lässt sich unter anderem schliessen, dass Jungen vielleicht mehr Erfahrungen machen mit Sanktionierungen durch Lehrpersonen oder eben in einem gewissen Sinne anhängig sind, wie Lehrpersonen Jungen gegenüber eingestellt sind.

Alles in allem wird der Lehrperson jedoch eine bedeutsame Rolle bezüglich schulischem Erfolg zugeschrieben.

Wenn man an eigene Schulerfahrungen denkt, lässt sich diese Aussage nur bestätigen. Ist es nicht so, dass Lernen und schulisches Arbeiten leichter fallen, wenn die Unterstützung durch eine Lehrperson gewährleistet ist?

Die oberflächliche öffentliche Diskussion, welche immer wieder ausschliesslich das Geschlecht der Lehrperson ins Zentrum stellt, zu wenig differenziert. Aus der gesamten Untersuchung geht klar hervor, dass es nicht die geringsten Belege gibt, dass das Geschlecht der Lehrperson einen Einfluss auf die schulischen Leistungen von Jungen und Mädchen haben soll.

Einen nicht unwesentlichen Einfluss hat die Lehrperson jedoch, wenn es um die geschlechterstereotypen Vorstellungen der Schülerinnen und Schüler geht. Diese tragen indirekt dazu bei, dass Jungen weniger Schulerfolg haben. Wie Budde erwähnt (Kapitel 2.6.2.5, S. 30) sind die Gestaltung der Interaktionen (geschlechtergerecht sprechen und schreiben, Humor, Inhalt von Aussagen) geschlechtsstereotype Erwartungshaltungen und Fähigkeitszuschreibungen oder die Wahl der Unterrichtsinhalte an Geschlechterkonstruktion beteiligt. Diese Aussage ist gerade in Hinblick auf die Praxis sehr wichtig. Dabei geht es darum, dass sich Lehrpersonen der drei erwähnten Faktoren bewusst sind und sich aber auch mit diesen auseinandersetzen. Es geht darum, ein Genderbewusstsein aufzubauen.

In diesem Bereich ist die Ausbildung von Pädagoginnen und Pädagogen gefordert. Denn dem Aufbau von Genderkompetenzen wird bis jetzt zu wenig Beachtung geschenkt.

5.7 Abschliessendes Fazit in Bezug auf systemische Ebenen

Werden nun die verschiedenen Ursachenfaktoren auf der systemischen Ebene angeschaut, zeigt sich folgendes Bild:

Der Faktor *Leistungsmotivation und Schulentfremdung* steht im engen Zusammenhang mit der Familie. Der kulturelle Hintergrund, aber auch die soziale Schicht prägen die Erziehung wesentlich. Diese Sozialisierung wiederum ist ebenfalls von gesellschaftlichen Einflüssen geprägt. Gerade aber die *Leistungsmotivation* als Ursache für schulischen Misserfolg liegt auf der individuellen Ebene und hat stark mit der Person selber zu tun. Der Erklärungsfaktor *Geschlechterrollen* steht laut Theorie in engem Zusammenhang mit der Familie einerseits und dem Umfeld andererseits (vgl. Kapitel 2.1, S: 8). Die *Rolle der Peers* als Ursache für den schulischen Misserfolg von Jungen ist ebenfalls systemisch zu betrachten. Die Dynamik des Systems, welches sich aus der zufälligen Zusammensetzung einer Klasse ergibt, bildet somit die zweite Ebene. Der Faktor *Schuldevianz* steht im Zusammenhang mit der unterschiedlichen Erziehungspraxis der Geschlechter durch. Indirekt hat dieser Aspekt ebenfalls auch mit der Gesellschaft zu tun. Ausserdem spielt die Erziehung durch die Lehrperson ebenfalls eine Rolle.

Der Einfluss der Lehrperson auf das System Klasse und auf den einzelnen Jungen ist ein Faktor, welcher quasi von aussen auf den Schulerfolg einwirkt. Die Lehrperson ist aber ebenfalls als Produkt eines Systems zu betrachten: Familiäre Einflüsse, Umwelteinflüsse und gesellschaftliche Prägung durch Medien und Umfeld.

Diese Entschlüsselung zeigt klar, dass jeder einzelne Ursachenkomplex im Zusammenhang mit verschiedenen Systemen gesehen werden muss. Dies zeigt einerseits auf, wie komplex die Thematik ist und andererseits wie wichtig eine differenzierte Sichtweise auf die Frage nach dem schulischen Misserfolg der Jungen ist.

6 Schlussfolgerungen

In diesem abschliessenden Kapitel wird einerseits das Forschungsvorgehen reflektiert, andererseits werden Konsequenzen basierend auf der vorliegenden Untersuchung dargestellt, sowie Schlussfolgerungen gezogen.

6.1 Reflexion des forschungsmethodischen Vorgehens

In diesem Abschnitt wird das forschungsmethodische Vorgehen im Rahmen dieser Untersuchung ausgewertet. Dabei werden gelungene Aspekte vermerkt und Unsicherheiten oder Alternativen aufgezeigt, bei weniger geglückten Vorgehensweisen.

Grundsätzlich erweist sich die gewählte Methode der qualitativen Inhaltsanalyse als sinnvoll. Durch die analytische Vorgehensweise ergibt sich automatisch ein aussagekräftiges Ergebnis. Die ausführliche Auseinandersetzung mit der Theorie zur Thematik ist sehr zentral und führt ebenfalls zu einem gehaltvollen Resultat mit stichhaltiger Argumentation.

Das Vorgehen bei der Auswahl des Materials ist ein weiterer zentraler Faktor. So ist es sehr wichtig, eine klare, nachvollziehbare Eingrenzung des Untersuchungsgegenstandes zu machen und diesen detailliert zu beschreiben. Dies ermöglicht ebenfalls ein gehaltvolles Resultat.

Durch die theoretische Auseinandersetzung zu geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden zeigt sich ausserdem klar, dass die Ursachenerklärung sehr komplex ist. Das deduktiv aus der Berner Studie übernommene Kategoriensystem erweist sich als sehr umfassend und wird dieser Komplexität gerecht. Erweitert wird es nur durch den Aspekt „Geschlechtersensible Lehrperson“. Dies zeigt sich als sinnvolle Ergänzung. Es ist möglich, das gesamte Material dem Ordnungssystem zuzuordnen ohne weitere Kategorien zu bilden.

Die Zuordnung einzelner Textstellen zu den bestimmten Kategorien ist eine anspruchsvolle Aufgabe. In diesem Bereich zeigt sich klar, dass eine solche Analyse individuell ausfällt, die grundlegenden Aussagen jedoch generell bestätigt werden können. Immer wieder ist man in diesem Bereich unsicher, die richtige Entscheidung zu treffen, um das Ergebnis nicht zu verfälschen. Es besteht die Gefahr das zu finden, was gesucht wird. In diesem Bereich habe ich als Verfasserin der Untersuchung einen grossen Einfluss auf das Ergebnis. Eine zeitintensive Alternative für eine noch bessere Qualität dieses Analyseteils wäre eine Überprüfung durch eine weitere Person.

Das Vorgehen, quantitative und qualitative Analyseschritte zu verbinden, erweist sich als sinnvoll. So zeigt die Analyse A (vgl. Kapitel 9, S. 70) einerseits ein eindeutig quantitatives Vorgehen auf, andererseits bestimmt bei der Analyse B (vgl. Kapitel 9, S. 88) ein qualitatives Vorgehen die Arbeit. Das Kreisdiagramm der Ergebnisdarstellung fasst die Resultate quantitativ zusammen, während die anschliessende Interpretation wiederum eine qualitative Beschreibung prägt.

Durch die Dokumentation des forschungsmethodischen Vorgehens und dem ausführlichen theoretischen Teil gelingt es, die Untersuchung nachvollziehbar zu machen.

6.2 Konsequenzen und Fazit

Ausgangspunkt dieser Arbeit ist der einseitige öffentliche Diskurs zu geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden. Viele Medien stellen die Diskussion vereinfacht dar. Diese Ergebnisse lassen kaum verschiedene Argumentationen zu und zeigen die Sachlage nicht in ihrer Komplexität.

Vor dem Hintergrund der Erkenntnisse aus der intensiven Auseinandersetzung mit der Thematik kann diese Beobachtung bestätigt werden.

Grundsätzlich angestrebtes Ziel für die Schule, aber auch für die Gesellschaft, ist den Weg zur Geschlechterdemokratie anzustreben. Den Zirkel der geltenden Geschlechterordnung (vgl. Kapitel 2.1, S. 11) muss dazu durchbrochen werden.

Welche Massnahmen helfen nun aber speziell den Jungen, ihre Misserfolgsblockade zu durchbrechen? Aus der gesamten Untersuchung lassen sich verschiedene pädagogische Implikationen ableiten. Diese werden nun thesenartig aufgestellt.

- Ein *autoritativer Unterrichtsstil* führt zu mehr Wohlbefinden der Jungen in der Schule.
- *Kritische Rückmeldungen* durch die Lehrperson sind zentral, damit sich Jungen realistisch einschätzen können. So kann das Problem der Leistungsüberschätzung vermieden werden und der oft beschriebenen Genievorstellung entgegen gewirkt werden.
- *Geschlechtsrollentypische Vorstellungen* müssen abgebaut werden können. Dabei spielt die Lehrperson, der Unterricht aber auch die Institution Schule eine zentrale Rolle. Berücksichtigt werden müssen dabei Darstellungen von Frauen bzw. Männern in Lehrmitteln, eine geschlechtsadäquate Sprache und ein kritischer Umgang mit sozialen Dynamiken der Klasse, z.B. der Umgang mit guten Leistungen.
- Die *Lesekompetenz* der Jungen, als Basisfähigkeit für jegliches schulisches Lernen, muss verbessert werden. Texte, welche auch Jungen ansprechen sollen gewählt werden, um die Lesemotivation zu verbessern.
- Eine *enge Zusammenarbeit mit dem Elternhaus* wirkt der *Schul entfremdung* entgegen und sie wirkt sich positiv auf das schulische Leistungsverhalten aus.
- In der Ausbildung von Lehrpersonen muss vermehrt der Fokus auf die Geschlechterthematik gerichtet werden. Lehrpersonen müssen ihre Genderkompetenzen erweitern.
- *Auf der bildungspolitischen sowie der gesellschaftlichen Ebene* liegen weitere Verbesserungsmöglichkeiten. So müssen die *Rahmenbedingungen* geschaffen werden, um die erwähnten Veränderungen zu ermöglichen. Ausserdem muss der *öffentliche Diskurs* zu verschiedenen Geschlechterthematiken, im Speziellen aber zu den geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden, *sachlich und differenziert* geführt werden.

Das grösste Veränderungspotential sehe ich auf der Ebene der Aus- und Weiterbildung von Lehrpersonen. Dabei muss gleichzeitig auf der bildungspolitischen Ebene eine auf Fakten und Tatsachen gestützte Diskussion lanciert werden. Grundsätzlich bildet die Genderthematik einen weiteren Bereich, mit welchem die Schule professionell umzugehen hat. Inwiefern diese zusätzliche Forderung von den

Lehrpersonen positiv aufgenommen würde und ihre Bereitschaft, sich dieser Auseinandersetzung zu stellen wäre, ist fragwürdig. Die Emotionalität, welche diese Thematik in Diskussionen sofort annimmt, spricht jedoch dafür, dass durchaus auch problemlos Interesse ausgelöst werden kann. Die Frage stellt sich aber auch, als wie wichtig dieser Bereich erachtet wird.

Aus meiner Sicht müsste das Interesse von Lehrpersonen und vor allem von schulischen Heilpädagoginnen und Heilpädagogen an der Geschlechterfrage eigentlich gross sein. Ist es doch sehr auffällig, dass Sonderschulen einen derart hohen Anteil an Schülern aufweisen. Hierbei zeigt sich eindrücklich, dass Jungen teilweise enorme Schwierigkeiten in unserem Bildungssystem aufweisen. In diesem Bereich fehlen Untersuchungen, welche diese Tatsache analysieren und Verbesserungsmöglichkeiten aufzeigen.

Nicht nur als Lehrperson kommt man mit Geschlechterfragen in Berührung. Auch in der persönlichen Lebensgestaltung, in der Erziehung von eigenen Kindern, im Berufsfeld, in alltäglichen Situationen kommen Männer und Frauen, Jungen und Mädchen immer wieder in Kontakt damit. Das Geschlecht kann je nach Situation, Umfeld, Bezugspersonen Grenzen zeigen oder Möglichkeiten bieten. Jeder Mensch soll unabhängig vom Geschlecht, die Möglichkeit haben, den Weg zu gehen, der individuell gewählt werden möchte.

Gerade Kinder sollen die Wahl haben, ihren Weg, uneingeschränkt von fixen Vorstellungen und Erwartungen bezüglich ihres Geschlechts, gehen zu können. Unsere Aufgabe als Lehrpersonen ist es, sie darin zu unterstützen. Die vorliegende Untersuchung zeigt, dass im Bereich von geschlechtsspezifischen Leistungsunterschieden noch weitere Forschungen nötig sind. Ausserdem wird gut ersichtlich, dass der gesellschaftliche Wandel, welcher in rasantem Tempo stattfindet, auch überfordert und viele neue Fragen aufwirft.

Offenheit gegenüber anderen Meinungen und Ideen, eine differenzierte Sichtweise der Thematik, Mut, sich Herausforderungen zu stellen und die Bereitschaft zur persönlichen Auseinandersetzung sind nötig, damit eine Veränderung stattfinden kann und unsere Kinder in einer geschlechtergerechten Welt aufwachsen können.

7 Literaturverzeichnis

Verzeichnis des Untersuchungsmaterials

Baar, R., Fuhr, T., Michalek, R. & Schönknecht, G. (2012). Genderkompetenz statt Quote! In K. Hurrelmann & T. Schultz (Hrsg.), *Jungen als Bildungsverlierer. Brauchen wir eine Männerquote in Kitas und Schulen* (102-124)? Weinheim und Basel: Verlag Beltz Juventa.

Baier, D. & Pfeiffer, C. (2011). Mediennutzung als Ursache der schlechteren Schulleistungen von Jungen. In A. Hadjar, (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Systematischer Überblick zur Frage der Bildungsungleichheit zwischen den Geschlechtern* (261-284). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Blossfeld, H., Bos, W., Hannover, B., Lenzen, D., Müller-Böling, D., Prenzel, M. & Wössmann, L. (2009). *Geschlechterdifferenzen im Bildungssystem. Jahresgutachten 2009*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Boldt, U. (2009). Männerarmut in Schulen. In D. Pech (Hrsg.), *Jungen und Jungenarbeit. Eine Bestandesaufnahme des Forschungs- und Entwicklungsstandes* (103-117). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Budde, J. (2009a). Herstellung sozialer Positionierungen. Jungen zwischen Männlichkeit und Schule. In D. Pech (Hrsg.), *Jungen und Jungenarbeit. Eine Bestandesaufnahme des Forschungs- und Entwicklungsstandes* (155-168). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.

Budde, J. (2009b). Jungen als Schüler. In G. Cwik, (Hrsg.), *Jungen besser fördern* (28-37). Berlin: Cornelsen Verlag.

Budde, J. (2009c). Perspektiven für Jungenforschung an Schulen. In J. Budde & I. Mammes, (Hrsg.), *Jungenforschung empirisch. Zwischen Schule, männlichem Habitus und Peerkultur* (S. 73-89). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Budde, J. (2012d). Schule im Spannungsfeld von kultureller Passung, Habitus, Kapitalien und Schulkultur. Oder: Was kann Bourdieu zu einem Verständnis des Zusammenhangs von Bildungs(miss)erfolgen und Geschlecht leisen? In D. Chwalek, M. Diaz, S. Fegter & U. Graff (Hrsg.), *Jungen- Pädagogik. Praxis und Theorie von Genderpädagogik* (23-33). Wiesbaden: Verlag Springer.

Diefenbach, H. (2010). Jungen. Die „neuen“ Bildungsverlierer. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten* (245-271). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Faulstich-Wieland, H. (2008). Schule und Geschlecht. In W. Helsper & J. Böhme (Hrsg.), *Handbuch der Schulforschung. 2., durchgesehene und erweiterte Auflage* (673-695). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Forsthuber, B., Horvath, A. & Motiejunaite, A. (2009). *Geschlechtsunterschiede bei Bildungsergebnissen: Derzeitige Situation und aktuelle Massnahmen in Europa*. Brüssel: Exekutivagentur Bildung, Audiovisuelles und Kultur.

Grünwald-Huber, E. & Von Gunten, A. (2009). *Werkmappe Genderkompetenz. Materialien für geschlechtergerechtes Unterrichten*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.

Grünwald-Huber, E., Gysin, S. & Braun, D. (2011). Wie inszenieren sich Schülerinnen und Schüler im Unterricht? Ergebnisse aus den qualitativen Daten einer Berner Studie. In A. Hadjar, (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Systematischer Überblick zur Frage der Bildungsungleichheit zwischen den Geschlechtern* (203-234). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

- Gerstenkamp, T. (2009). Krise der Jungen, Krise der Kerle? In G. Cwik, (Hrsg.), *Jungen besser fördern* (10-19). Berlin: Cornelsen Verlag.
- Hadjar, A., Lupatsch, J. & Grünewald-Huber, E. (2010). Bildungsverlier/-innen, Schulentfremdung und Schulerfolg. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten* (223-244). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hannover, B. & Kessels, U. (2011). Sind Jungen die neuen Bildungsverlierer? Empirische Evidenz für Geschlechterdisparitäten zuungunsten von Jungen und Erklärungsansätze. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 2, 89-103.
- Hascher, T. & Hagenauer, G. (2011). Wohlbefinden und Emotionen in der Schule als zentrale Elemente des Schulerfolgs unter der Perspektive geschlechtsspezifischer Ungleichheiten. In A. Hadjar, (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Systematischer Überblick zur Frage der Bildungsungleichheit zwischen den Geschlechter* (285-308). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hurrelmann, K. (2012). Pädagogische Arbeit braucht gemischte Fachkollegien. In K. Hurrelmann & T. Schultz (Hrsg.), *Jungen als Bildungsverlierer. Brauchen wir eine Männerquote in Kitas und Schulen* (47-64)? Weinheim und Basel: Verlag Beltz Juventa.
- Hurrelmann, K. & Schultz T. (2012). Jungen als Bildungsverlierer- Warum diese Streitschrift? In K. Hurrelmann & T. Schultz (Hrsg.), *Jungen als Bildungsverlierer. Brauchen wir eine Männerquote in Kitas und Schulen* (11-16)? Weinheim und Basel: Verlag Beltz Juventa.
- Hürlimann, J. & H. (2008). „Tatort“, Fussball und andere Gendereien. *Materialien zur Einübung des Genderblicks*. Luzern: Verlag interact. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Kaiser, A. (Hrsg.) (2005). *Koedukation und Jungen*. Weinheim und Basel: Verlag Beltz.
- Kaiser, A. (2009). Neue Wege der Jungenpädagogik in der Schule. In D. Pech (Hrsg.), *Jungen und Jungenarbeit. Eine Bestandesaufnahme des Forschungs- und Entwicklungsstandes* (31-47). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Kampshof, M. (2007). *Geschlechterdifferenz und Schulleistung. Deutsche und englische Studien im Vergleich*. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Kimmel, M. (2011). Jungen und Schule: Ein Hintergrundbericht über die „Jungenkrise“. In E. Forster, B. Rendtorff, & C. Mahs, (Hrsg.). *Jungenpädagogik im Widerstreit*. (27-44). Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Kreienbaum, M. A. & Urbaniak, T. (2006) *Jungen und Mädchen in der Schule. Konzepte der Koedukation*. Berlin: Cornelsen.
- Lehner, E. (2011). Brauchen Jungen männliche Vorbilder? In E. Forster, B. Rendtorff, & C. Mahs, (Hrsg.). (2011). *Jungenpädagogik im Widerstreit*. (96-107). Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Leitgöb, H., Bacher, J. & Lachmayr, N. (2011). Ursachen der geschlechtsspezifischen Benachteiligung von Jungen im österreichischen Schulsystem. In A. Hadjar, (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Systematischer Überblick zur Frage der Bildungsungleichheit zwischen den Geschlechter* (149-176). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Ludwig, P. (2007). Pygmalion zwischen Venus und Mars. Geschlechterunterschiede in schulischen Lernleistungen durch Selbsterfüllung von Erwartungen. In Ludwig, Peter H. (2007). *Erwartungen in himmelblau und rosarot. Effekte, Determinanten und Konsequenzen von Geschlechterdifferenzen in der Schule* (17-59). Weinheim und München: Juventa Verlag.

- Lupatsch, J. & Hadjar, A. (2011). Determinanten des Geschlechtsunterschieds im Schulerfolg: Ergebnisse einer quantitativen Studie aus Bern. In A. Hadjar, (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Systematischer Überblick zur Frage der Bildungsungleichheit zwischen den Geschlechtern* (177-202). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Matzner, M. & Tischner, W. (2008). Auf dem Weg zur Jungenpädagogik. In M. Matzner, (Hrsg.), *Handbuch Jungenpädagogik* (381-409). Weinheim und Basel: Verlag Beltz.
- Michalek, R. & Fuhr, T. (2009). Jungenforschung- internationaler Forschungsstand. In D. Pech (Hrsg.), *Jungen und Jungenarbeit. Eine Bestandesaufnahme des Forschungs- und Entwicklungsstandes* (207-225). Baltmannsweiler: Schneider Verlag Hohengehren.
- Rhyner, T. & Zumwald, B. (2008). *Cooler Mädchen- starke Jungs. Impulse und Praxistipps für eine geschlechterbewusste Schule*. Bern, Stuttgart, Wien: Haupt Verlag.
- Rohrmann, T. (2008). Jungen in der Grundschule. In M. Matzner, (Hrsg.), *Handbuch Jungenpädagogik* (109-121). Weinheim und Basel: Verlag Beltz.
- Rohrmann, T. (2011). Zur Bedeutung von männlichen Pädagogen für Jungen. *Jungenpädagogik im Widerstreit*. (96-107). Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Sandring, S. (2009). Bildungsmisserfolg durch mangelnde Anerkennung? Ein Problem nicht nur für Jungen. In Hummrich, M. (Hrsg.). *Benachteiligung im Bildungssystem*. Beiträge zum 6. Tag der Frauen und Geschlechterforschung an der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Frankfurt am Main: Internationaler Verlag der Wissenschaften.
- Stamm, M. (2008). Underachievement von Jungen: Perspektiven eines internationalen Diskurses. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, 1, (106-124).
- Stamm, M. (2009). Underachievement von Jungen in der Schule. In J. Budde & I. Mammes, (Hrsg.), *Jungenforschung empirisch. Zwischen Schule, männlichem Habitus und Peerkultur* (S. 131-148). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Quenzel, G. (2010). Das Konzept der Entwicklungsaufgaben zur Erklärung von Bildungsmisserfolg. In G. Quenzel & K. Hurrelmann (Hrsg.), *Bildungsverlierer. Neue Ungleichheiten* (123-136). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Quenzel, G. & Hurrelmann, K. (2011). Entwicklungsaufgaben und Schulerfolg. Stehen geschlechtsspezifische Bewältigungsmuster hinter dem Bildungserfolg von Frauen? In A. Hadjar, (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Systematischer Überblick zur Frage der Bildungsungleichheit zwischen den Geschlechtern* (125-148). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.

Verzeichnis der weiteren Literatur

- Alfermann, D. (1996). *Geschlechterrollen und geschlechtstypischen Verhalten*. Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Budde, J. & Mammes, I. (2009). Positionen und Perspektiven von Jungenforschung. In J. Budde & I. Mammes, (Hrsg.), *Jungenforschung empirisch. Zwischen Schule, männlichem Habitus und Peerkultur* (15-23). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Dyttrich, B. (2012). *Geschlechtergerechte Pädagogik. Die ganze Palette- für Buben wie für Mädchen*. Wochenzeitung. 10, 5-6.

- Edelmann, W. (2000). *Lernpsychologie*. Weinheim: Verlagsgruppe Beltz.
- Forster, E. & Rendtorff, B. (2011). Einleitung: Jungenpädagogik im Widerstreit. In E. Forster, B. Rendtorff, & C. Mahs, (Hrsg.). *Jungenpädagogik im Widerstreit*. (7-24). Stuttgart: Verlag Kohlhammer.
- Grünwald-Huber, E. (2011). In A. Hadjar, (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Was können wir aus den Befunden lernen? Empfehlungen für Lehrpersonen, Lehrpersonenausbildende und die Bildungspolitik*. (441-447). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hadjar, A. (2011). Einleitung. In A. Hadjar, (Hrsg.), *Geschlechtsspezifische Bildungsungleichheiten. Systematischer Überblick zur Frage der Bildungsungleichheit zwischen den Geschlechtern* (7-19). Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften.
- Hagenauer, G. (2011). *Lernfreude in der Schule*. Münster: Waxmann Verlag.
- Helmke, A. & Schrader, F. (2010). Determinanten der Schulleistung. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (90-102). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Hoffmann, I. (2006). „Gute“ Jungs kommen an die Macht, „böse“ in die Sonderschule. *Bedingungen der Entstehung und Verstärkung von Lernproblemen und Verhaltensauffälligkeiten männlicher Kinder und Jugendlicher*. Saarbrücken: CONTE Verlag.
- Matzner M. & Tischner, W. (2008). Einleitung. In M. Matzner, (Hrsg.), *Handbuch Jungenpädagogik* (9-15). Weinheim und Basel: Verlag Beltz.
- Mayring, P. (2002). *Einführung in die qualitative Sozialforschung*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Merz, V., Grünwald-Huber, E., Hanetseder, C., Ramsauer, S., Rechsteiner, M., Rusterholz, I. & Rytter, A. (2006). *Salto, Rolle, Pflicht und Kür. Materialien zur Schlüsselqualifikation Genderkompetenz in der Erwachsenenbildung. Gender Manual II*. Zürich: Verlag Pestalozzianum.
- Moschner, B. & Dickhäuser, O. (2010). *Selbstkonzept*. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (760-767). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Ontologie. (2001). In *Duden. Das Fremdwörterbuch* (Band 5, S. 697). Mannheim: Bibliographisches Institut & F. A. Brockhaus AG.
- Schnack, D. & Neutzling, R. (1990). *Kleine Helden in Not. Jungen auf der Suche nach Männlichkeit*. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.
- Schiefele, U. & Köller, O. (2010). Intrinsische und extrinsische Motivation. In D. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch Pädagogische Psychologie* (90-102). Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Schultheis, K. & Fuhr, T. (2006). *Grundfragen und Grundprobleme der Jungenforschung. Einleitung: Jungen im Fokus öffentlicher Aufmerksamkeit*. In Schultheis, K., Strobel-Eisele, G. & Fuhr, T. (Hrsg.), *Kinder: Geschlecht männlich. Pädagogische Jungenforschung* (12-59). Stuttgart: Kohlhammer.
- Tenorth, H. & Tippelt, R. (2007). *Lexikon Pädagogik*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag.
- Weber, B. (2012, 22. Februar). *Abgehängt. Tagesanzeiger*. S. 25.
- Wicki, W. (2010). *Entwicklungspsychologie*. Stuttgart: Verlag Reinhardt.

Internetverzeichnis

Geschlechtersegregation. Wikipedia. Internet:

http://de.wikipedia.org/wiki/Geschlechtersegregation_am_Arbeitsmarkt [26.5.2013].

Grünwald-Huber, E., Lupatsch, J. & Hadjar, A. (2010). *Faule Jungs, strebsame Mädchen? Zusammenhänge zwischen Geschlechterbildern und Leistungsunterschieden von Schülern im Vergleich zu Schülerinnen*. Internet: www.faulejungs.ch [2.1.2013].

Grünwald-Huber, E. (2011). *Faule Buben, strebsame Mädchen? Mythen und Tatsachen. Wie sich Geschlechterbilder u.a. Faktoren auf den Schulerfolg von Schülern und Schülerinnen auswirken*. Internet: www.stadt-zuerich.ch/content/dam/stzh/prd/.../referat_gruenewald.pdf [2.1.2013].

Grünwald-Huber, E., Hadjar, A., Lupatsch, J. Gysin, S. & Braun, D. (2011). *Projektbericht. „Faule Jungs- strebsame Mädchen?“ Geschlechterunterschiede im Schulerfolg*. Internet: www.faulejungs.ch [2.1.2013].

PISA-Homepage. Internet : <http://www.pisa.admin.ch/bfs/pisa/de/index.print.html> [25.12.2012].

IGLU. Internet : <http://iglu-www.ifs-dortmund.de/hintergrund.html> [25.12.2012].

TIMSS-Homepage. Internet: <http://www.timss.mpg.de/> [25.12.2012].

Shell-Studie. Internet:

<http://www.shell.de/aboutshell/our-commitment/shell-youth-study.html> [25.12.2012].

Zeitschrift für Entwicklungspsychologie und pädagogische Psychologie. Internet: <http://www.hogrefe.de/zeitschriften/zeitschrift-fuer-entwicklungspsychologie-und-paedagogische-psychologie/ueberblick-herausgeber/> [14.3.2013].

Zeitschrift für Erziehungswissenschaften. Internet: <http://www.zfe-online.de/> [14.3.2013].

Zeitschrift für Pädagogische Psychologie. Internet: <http://www.psycontent.com/content/1010-0652/> [14.3.2013].

8 **Abbildungs- und Tabellenverzeichnis**

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1:	Zirkel zur sozialen Geschlechterordnung.....	11
Abbildung 2:	Ein Makromodell der Bedingungsfaktoren schulischer Leistungen.....	24
Abbildung 3:	Quantitative Übersicht der Ursachenkategorien.....	37
Abbildung 4:	Quantitative Übersicht der Kategorie Leistungsmotivation und Schul entfremdung.....	35
Abbildung 5:	Quantitative Übersicht der Ursachenkategorie Rolle der Lehrperson.....	46

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1:	Stereotype Eigenschaften, die übereinstimmend in mindestens 20 der 25 untersuchten Staaten genannt wurden.....	13
Tabelle 2:	Übersicht über das Kategoriensystem.....	36
Tabelle 3:	Quantitative Übersicht Hauptkategorie 1.....	38
Tabelle 4:	Quantitative Übersicht Kategorie 2.....	42
Tabelle 5:	Quantitative Übersicht Kategorie 3.....	44
Tabelle 6:	Quantitative Übersicht Kategorie 4.....	45
Tabelle 7:	Quantitative Übersicht Kategorie 5.....	46

Tabelle A: Resultate der Inhaltsanalyse bezüglich Ursachenfaktoren

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
1	B16, 109, 3	1.1	Beim fachbezogenen Selbstkonzept besteht ein Zusammenhang zu den Schulleistungen. Bei Jungen korreliert ein höheres fachbezogenes Selbstkonzept in Mathematik und Physik sowie ein niedrigeres fachbezogenes Selbstkonzept bei der Lesekompetenz mit den jeweiligen Schulleistungen.	Jungen haben ein höheres Selbstvertrauen in Mathematik und ein niedrigeres in der Lesekompetenz, was sich auf die Leistungen auswirkt.	Kampshoff, 2007
2	B2, 34, 2	1.1	Jungen hingegen, geleitet von dieser falschen Stimme des Könnens und der Herausforderung (und oft auch vom starken familiären Druck), tendieren dazu, ihre Fähigkeiten zu überschätzen und Kurse auch weiterhin zu belegen, obwohl sie weniger qualifiziert sind und ihre Erfolgsaussicht geringer ist. Dies ist einer der Gründe dafür, dass sich die Durchschnittsergebnisse von Mädchen in Mathematik und Naturwissenschaften denen der Jungen annähern.	Jungen überschätzen sich und bringen dadurch weniger gute Leistungen fertig.	Kimmel, 2011
3	B4, 53, 3	1.1	Oft entsteht hieraus [aus Männerbild] ein unrealistisch überhöhtes Begabungselbstbild: Die Jungen glauben mehr zu können, als die Lehrerbeurteilung zum Ausdruck bringt. Versagen sie dann in der Schule, dann sehen sie die Ursache dafür in der schlechten Arbeit der Lehrkräfte oder anderen äußeren Umständen. Diese Haltung mindert Schulerfolg, weil sie Anstrengungen vermeidet und gezielte Investitionen in Ausdauer und Fleiß als unmännlich abtut.	Jungen überschätzen sich und bringen dadurch weniger gute Leistungen fertig.	Hurrelmann, 2012
4	B1, 134, 1	1.1	Motivations- und Einstellungsvariablen der Jungen erweisen sich im Vergleich mit denjenigen der Mädchen ebenfalls als ungünstiger: ...inwiefern die frühe Selbstgewissheit der Jungen ihre Lernbereitschaft beeinträchtigt. Der Grund könnte darin liegen, dass sie ihre Erfolge selbstbewusst internal, ihre Misserfolge jedoch external attribuieren und infolgedessen Prüfungen minimaler vorbereiten und schlechte Schulleistung in Kauf nehmen. Solche Verhaltensweisen dürften einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur Entwicklung des Underachievements leisten.	Jungen überschätzen sich und bringen dadurch weniger gute Leistungen fertig.	Stamm, 2012
5	B6, 25, 5	1.1	Auf die Jungen wirken sich ihre bisherige gesellschaftliche Bevorzugung etwa in Form von höheren Begabungszuschreibungen und die traditionelle männliche Sozialisation zunehmend als Nachteil aus. Der Geniebonus, den sie oft von den Eltern und Lehrpersonen erhalten, hemmt wichtige Entwicklungsschritte. Denn wer sich in der Schule überschätzt, sei es bezüglich eigenen Lernvoraussetzungen/Begabungen oder den erbrachten Leistungen, ist in der Regel weniger leistungsbereit, und dies wirkt sich auf die effektiven Leistungen aus.	Jungen überschätzen sich und bringen dadurch weniger gute Leistungen fertig.	Grünewald-Huber, Von Gunten, 2009
6	B6, 98, 3	1.1	...bei Jungen und Männern ist eine Überschätzung der eigenen Fähigkeiten in sehr vielen Bereichen zu beobachten. Ein Grund für diesen durchgängigen und dauerhaften Sachverhalt dürfte darin liegen, dass Jungen mit der geschlechtsspezifischen Sozialisation ein Art Geniebonus erhalten, mit dem besonders hohe Erwartungen an Begabung und Leistungsfähigkeit verbunden sind. So werden gute Leistungen von Jungen denn auch mehrheitlich auf ihre Begabungen zurückgeführt und nicht auf Anstrengung wie im Falle der Mädchen.	Jungen überschätzen sich und bringen dadurch weniger gute Leistungen fertig.	Grünewald-Huber, Von Gunten, 2009

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
7	B6, 103, 2	1.1	...„Geniebonus“ der Jungen von ihren Eltern (insbesondere von den Müttern) und ihren Lehrpersonen gewährt wird, letztlich für kontraproduktiv, da er Jungen dazu verleitet, die eigenen Fähigkeiten und Leistungen zu überschätzen und sich weniger als die Mädchen für eine wirkliche Leistungserbringung (Faulstich-Wieland) einzusetzen.	Eltern neigen dazu, die Fähigkeiten ihrer Söhne zu überschätzen. Dies überträgt sich auf diese und führt dazu, dass sie sich weniger anstrengen und deshalb eher versagen.	Grünewald- Huber, Von Gunten, 2009
8	B10, 180, 1	1.1	Bei Jungen könnte diese Leistungsüberschätzung beeinträchtigend auf die Schulleistungen wirken. Leistungsüberschätzung kann deshalb schulerfolgsvermindernd sein, da erhöhte Anstrengung vermieden wird.	Die Leistungsüberschätzung von Jungen kann zu vermindertem Schulerfolg führen.	Lupatsch, Hadjar, 2011
9	B10, 180, 1	1.1	Leistung ist sehr stark vom Selbstbild beeinflusst. Das Selbstbild wiederum entwickelt sich auch im „doing gender“ und spiegelt häufig wider, was in der Gesellschaft bzw. in den jeweiligen Bezugsgruppen als geschlechtsadäquat gilt. So haben Jungen ein höheres Selbstvertrauen in Mathematik und schätzen ihre Leistungen deutlich besser ein als Mädchen.	Leistung ist sehr stark vom Selbstbild beeinflusst, das sich im „doing gender“ entwickelt. Es spiegelt oft, was als geschlechtsadäquat gilt. Jungen zeigen in mathematischen Fächern erhöhtes Selbstvertrauen und schätzen ihre Leistungen höher ein als Mädchen.	Lupatsch, Hadjar, 2011
10	B10, 207, 1	1.1	...während die Jungen ihre Leistungen überschätzen.	Jungen neigen zur Leistungsüberschätzung, welche sich negativ auf den Schulerfolg auswirkt.	Grünewald- Huber, Gysin, Braun, 2011
11	B16, 122, 1	1.1	Bei den Schülern zeigt sich im Mittel ein Hang zur Selbstüberschätzung und zu einer zuversichtlichen Haltung anstehenden Aufgaben gegenüber.	Jungen neigen zur Selbstüberschätzung.	Kampshoff, 2007
12	B7, 131, 3	1.2	Die bei Kindern aus den bildungsfernen Schichten häufig vergleichsweise niedrig ausgeprägte schulische Selbstwirksamkeitserwartung wirkt sich negativ auf den schulischen Erfolg aus - die fehlenden Erfolgserlebnisse wirken sich dann wiederum negativ auf die schulischen Selbstwirksamkeitserwartung aus. Um ein stabiles Selbstbewusstsein aufzubauen, müssen Schüler mit vergleichsweise geringem schulischem Erfolg Anerkennung ausserhalb der Schule suchen oder in Abgrenzung zu dieser. Dieser Mechanismus wirkt bei Schülern stärker als bei Schülerinnen, unter den jungen Frauen ist schulische Leistung und Leistungsbereitschaft deutlich anerkannter als unter jungen Männern.	Schüler mit wenig Erfolg in der Schule müssen Anerkennung (zum Aufbau eines stabilen Selbstbewusstseins) ausserhalb der Schule oder in Abgrenzung zu dieser suchen. Dieser Mechanismus wirkt bei Jungen stärker als bei Mädchen.	Quenzel, 2010
13	B7, 226, 1	1.2	Weinert und Helmke konstatieren bei Jungen ein „Faulpelz- Syndrom“: höhere Anstrengungsvermeidung und geringerer Pflichteifer bei Schülern und das gegenteilige Profil bei Schülerinnen.	Jungen neigen dazu, schulische Anstrengungen zu meiden.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
14	B3, 96, 3	1.2	Weiter sind in schulbezogenen motivationalen Variablen Unterschiede zwischen den Geschlechtern gefunden worden. So geben Jungen beispielsweise an, zu Hause weniger für die Schule zu arbeiten als Mädchen dies tun. Mädchen berichten ein höheres intrinsisches Interesse an der Schule als Jungen, Jungen hingegen geben mehr Vermeidungs-Leistungsziele und Arbeitsvermeidung an als Mädchen.	Jungen neigen dazu, schulische Anstrengungen zu meiden.	Hannover, Kessels, 2011
15	B13, 675, 5	1.2	...liegen in unterschiedlichen Verhaltensmustern von Mädchen und Jungen- gefasst unter dem Terminus „Faulpelz-Syndrom“: höhere Anstrengungsvermeidung und geringerer Pflichteifer bei Schülern...	Jungen zeigen höhere Anstrengungsvermeidung.	Faulstich- Wieland, 2008
16	B13, 676, 1	1.2	...die Leistungsbereitschaft und die Schulfreude sinken, Disziplinarprobleme und Distanz steigen tendenziell an. ...Es zeigt sich nämlich, dass die ausgeprägt Distanzierung im Sinne von ‚frechem‘ und ‚faulem‘ Schülerverhalten bei Jungen klarer ausgeprägt ist als bei Mädchen. Sie agieren ihre Probleme stärker nach aussen, als Mädchen dies tun.	Die Leistungsbereitschaft von Jungen ist niedriger und sinkt mit zunehmendem Alter noch.	Faulstich- Wieland, 2008
17	B13, 680, 3	1.2	Entwicklungspsychologisch kann man feststellen, dass Geschlecht relevant ist, weil Kinder lernen müssen, was sozial und gesellschaftlich akzeptabel für sie als Mädchen bzw. als Junge ist. Doing gender impliziert die Entwicklung der Kompetenz, sich „richtig“ zu inszenieren und das Gegenüber „richtig“ wahrzunehmen. Auf dieser Basis folgt die Entwicklung eines Selbstkonzepts der Fähigkeiten und danach die Ausdifferenzierung der Interessen...Sie machen sich an Schulfächern fest, zeigen, sich zum einen daran, ob Mädchen oder Jungen jeweils mehr oder weniger an einem Fach interessiert sind.	Leistung ist sehr stark vom Selbstbild beeinflusst, das sich im „doing gender“ entwickelt. Es spiegelt oft wieder, was als geschlechtsadäquat gilt. Jungen zeigen in mathematischen Fächern erhöhtes Selbstvertrauen und schätzen ihre Leistungen höher ein als Mädchen.	Faulstich- Wieland, 2008
18	B13, 682, 3	1.2	Dabei zeigt sich keine signifikante Einflussnahme des Interesses auf die Leistung, wohl aber eine - für Jungen noch stärkere als für Mädchen - Einflussnahme der erreichten Leistung auf das Interesse. Zu vermuten ist, dass dem Feedback im schulischen Lernen eine wesentliche Rolle zukommt und zugleich das Selbstkonzept der fachspezifischen Begabung eine entscheidende Vermittlung übernimmt.	Die erreichte Leistung beeinflusst bei Jungen stärker als bei Mädchen das Interesse an einem bestimmten Fach.	Faulstich- Wieland, 2008
19	B10, 180, 1	1.2	Jungen zeigen im Vergleich zu Schülerinnen stärkere Tendenzen zur Anstrengungsvermeidung und geringeren „Pflichteifer“ (Weinert und Helmke).	Jungen neigen dazu, Anstrengung zu vermeiden.	Lupatsch, Hadjar, 2011
20	B10, 207, 1	1.2	...unterschiedliche Verhaltensweisen von Jungen und Mädchen fest im Zusammenhang mit dem sog. „Faulpelz-Syndrom“ (Weinert und Helmke)...	Jungen neigen dazu, Anstrengung zu vermeiden.	Grünewald- Huber, Gysin, Braun, 2011

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
21	B10, 218, 3	1.2	...demonstrieren die Aussagen der Jungen zu ihrem schulischen Arbeits- und Lernverhalten eine je nach Schulniveau stärker oder schwächer an Minimalismus orientierte Lern- und Arbeitsweise.... Schulerfolg wird mit dem Erreichen von tieferen Leistungszielen, wie (knapp) genügender Noten, gleichgesetzt, was mit einem minimalen Lernaufwand einhergeht. Dieser minimalistische Ansatz spiegelt sich auf dem Realschulniveau ebenso im Bereich Lernmotivation wieder... ablehnende Haltung vor allem gegenüber Fleissaufgaben...	Jungen haben eine am Minimalismus orientierte Arbeitsweise und vermeiden soweit möglich Anstrengungen, um schulischen Erfolg zu haben.	Grünwald- Huber, Gysin, Braun, 2011
22	B10, 231, 2	1.2	...stark an Minimalismus orientierte Lern- und Arbeitsweise, die wiederum in Abhängigkeit zum Schulniveau steht...Jungen orientieren sich im Unterricht eher an den Minimalanforderungen und halten ihren Arbeits- und Lerneinsatz möglichst gering.	Jungen haben eine am Minimalismus orientierte Arbeitsweise und vermeiden soweit möglich Anstrengungen, um schulischen Erfolg zu haben.	Grünwald- Huber, Gysin, Braun, 2011
23	B10, 224, 2	1.2	Die starke Betonung der Begabung für schulischen Erfolg durch Schüler dürfte ein weiterer Faktor für ihre vergleichsweise geringere schulische Anstrengung sein.	Schulischer Erfolg von Jungen wird auf Begabung zurückgeführt, dementsprechend wird weniger Anstrengung unternommen.	Grünwald- Huber, Gysin, Braun, 2011
24	B16, 107, 5	1.2	Mädchen sind nach Angaben der Eltern aus der IGLU-Studie signifikant fleissiger als Jungen und erledigen die Hausaufgaben genauer und ordentlicher. Bei Jungen geben die Eltern häufiger an, dass sie ungern etwas für die Schule tun (vgl. Valtin, u. a. 2003, S. 252).	Jungen strengen sich weniger an und sind weniger fleissig als Mädchen.	Kampshoff, 2007
25	B16, 122, 1	1.2	Deutlicher als bei den Schülerinnen findet sich bei ihnen [den Jungen] eine gewisse Schulunzufriedenheit, weniger Fleiss und eine nur eingeschränkte Lernmotivation.	Jungen sind weniger motiviert, weniger fleissig und weniger zufrieden mit der Schule.	Kampshoff, 2007
26	B18, 33, 3	1.2	Ein wichtiger Faktor ist auch die „Motivation“ der Schüler, in der Schule gute Leistungen zu erbringen...dass die schlechten Schulleistungen (mancher) Jungen mit ihrer insgesamt negativen Einstellung zur Schule und insbesondere mit ihren weniger positiven Beziehungen zu den Lehrpersonen, mit der Tatsache dass sie sich in der Schule nicht wohl fühlen, und mit ihrer mangelnden Leistungsbereitschaft zusammenhängen.	Jungen zeigen sich weniger leistungsbereit und sind insgesamt negativ eingestellt der Schule gegenüber.	Forsthuber, Horvath, Motiejunaite, 2009
27	B7, 226, 1	1.3	Ein ebenso mit der Verhaltensebene verknüpfter Bestimmungsfaktor des geringeren Schulerfolgs von Jungen wird in der erhöhten Mediennutzung (Fernsehen, Computerspiele) gesehen, die auf der einen Seite eine Ablenkung von schulerfolgsfördernden Verhaltensweisen wie Lesen oder eine intensive Bearbeitung von Hausaufgaben bedeutet, auf der anderen Seite aber auch die kontinuierliche Einübung von Männlichkeitsstereotypen mittels der Inhalte von Computerspielen.	Der erhöhte Medienkonsum lenkt von Hausaufgaben und schulerfolgsfördernden Verhaltensweisen ab und fördert stereotype Einübung von Männlichkeit.	Hadjar, Lupatsch, Grünwald- Huber, 2010

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
28	B9, 113, 1	1.3	An die Stelle des Lesens tritt für Jungen weit mehr als für Mädchen eine intensive Nutzung der Neuen Medien. Garbe stellt fest: Die medialen Substitutionsphänomene sind also vor allem ein geschlechtsspezifisches Phänomen, das die Jungen betrifft.	Der erhöhte Medienkonsum lenkt von Hausaufgaben und schulerfolgsfördernden Verhaltensweisen ab und fördert stereotype Einübung von Männlichkeit.	Rohrmann, 2008
29	B10, 139,2 B10, 140, 1	1.3	Insgesamt scheint der Freizeitbereich für junge Männer eine weitaus grösserer Rolle zu spielen als für junge Frauen....Heute ist das Freizeitverhalten stark von den elektronischen Unterhaltungsmedien geprägt...Vor allem bei jungen Männern gehören Fernsehen, im Internet surfen, Playstation oder Nitendo spielen und Videos und DVDs anschauen wesentlich häufiger zu den häufigsten Freizeitbeschäftigungen als bei den jungen Frauen...Insbesondere für junge Männer aus bildungsfernen Schichten bergen die elektronischen Unterhaltungsmedien jedoch das Risiko, sich negativ auf die schulische Motivation und den schulischen Erfolg auszuwirken.	Jungen sind stärker freizeitorientiert und beschäftigen sich mehr mit elektronischen Medien.	Quenzel, Hurrelmann, 2011
30	B10, 141, 1	1.3	Der geschlechtsspezifische Medienkonsum bietet damit eine weitere Erklärung für die schlechtere Leistungsbilanz der Jungen. Zum einen steht die Zeit, die mit Computerspielen oder vor dem Fernseher verbracht wird, nicht mehr als potentielle Zeit für Schulaufgaben zur Verfügung. Zum anderen konnte bei Experimenten nachgewiesen werden, dass Filme und Computerspiele - vor allem dann wenn sie gewalthaltig sind - negative Auswirkungen auf die Konzentrationsfähigkeit haben.	Der geschlechtsspezifische Medienkonsum wirkt sich bei Jungen auf negativ auf die Leistung aus.	Quenzel, Hurrelmann, 2011
31	B10, 157, 3	1.3	Die Ursachen für die geringere schulische Performanz von Jungen vermuten wir vornehmlich in einem zu Mädchen divergierenden Freizeitverhalten. Während diese in der unterrichtsfreien Zeit vermehrt dem Schulerfolg förderlichen Aktivitäten...nachgehen...üben Jungen hingegen häufiger Freizeitbeschäftigungen aus, die in negativer Weise auf ihre Lern- und Bildungsmotivation wirken und somit ihren Schulerfolg beeinträchtigen. Von besonderer Relevanz dürfte in diesem Zusammenhang die intensive Nutzung von elektronischen Unterhaltungsmedien mit Gewaltinhalten sein, die Jungen in einem erheblich höheren Ausmass betreiben als Mädchen.	Jungen sind stärker freizeitorientiert und beschäftigen sich mehr mit elektronischen Medien.	Leitgöb, Bacher, Lachmayr, 2011
32	B10, 180, 3	1.3	Ein ebenso mit der Lernmotivation verknüpfter Bestimmungsfaktor des geringeren Schulerfolgs von Jungen wird in einer erhöhten Mediennutzung gesehen, was als Ablenkung von schulerfolgsfördernden Verhaltensweisen wie Lesen oder der Bearbeitung von Hausaufgaben bedeutet.	Der erhöhte Medienkonsum von Jungen lenkt von schulerfolgsfördernden Verhaltensweisen ab.	Lupatsch, Hadjar, 2011
33	B9, 386, 2	1.3	...Jungen aus „bildungsfernen“ Schichten gefährdet sind, indem sie durch Mediennutzung grosse Leistungsnachteile gegenüber den Mädchen erlangen. ...Begründet wird dieser Zusammenhang zum einen mit der fehlenden Zeit für Lernsituationen bei hohem Medienkonsum, zum anderen mit psychologischen Erkenntnissen, dass vor allem gewalthaltige Medieninhalten Lernleistungen direkt beeinflussen können.	Jungen aus bildungsfernen Schichten zeigen häufiger erhöhten Medienkonsum, was sich nicht optimal auf ihre schulischen Leistungen auswirkt.	Matzner, Tischner, 2008

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
34	B10, 281, 2	1.3	Die schlechteren Schulnoten von Jungen sind also hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass sie längere Konsumzeiten und höhere Konsumquoten jugendgefährdender Formate aufweisen und dass diese Variablen in einer engen Beziehung mit den Schulleistungen stehen.	Der erhöhte Medienkonsum von Jungen lenkt von schulerfolgsfördernden Verhaltensweisen ab und führt zu schlechteren Schulleistungen.	Baier, Pfeiffer, 2011
35	B4, 53, 1	1.3	Die jungen Männer sind hingegen stark auf passive Freizeitbeschäftigung mit Mediennutzung fixiert.	Jungen sind stärker freizeitorientiert.	Hurrelmann, 2012
36	B4, 12, 1	1.3	Bei vielen Jungen dominiert hingegen eine eher passive Freizeitbeschäftigung mit einer Fixierung auf die elektronischen Medien Fernsehen, Computer und Gameboy. Die Jungen haben diesen Studien zufolge insgesamt das trägere und weniger anregende Freizeitverhalten, und es besteht ein deutlicher Zusammenhang mit ihrer Lern- und Bildungsmotivation.	Jungen sind stärker freizeitorientiert und beschäftigen sich mehr mit elektronischen Medien.	Hurrelmann, Schultz, 2012
37	B10, 222, 1	1.3	Offenbar ziehen diese Jungen insgesamt ihre Freizeitaktivitäten (Computer) dem erledigen von Hausaufgaben vor, was ihren minimalistischen Lerneinsatz noch verstärkt.	Die stärkere Freizeitorientierung von Jungen lenkt von schulerfolgsfördernden Verhaltensweisen ab.	Grünewald- Huber, Gysin, Braun, 2011
38	B10, 264, 3	1.3	Da vor allem männliche Jugendliche viel Zeit mit dem Computerspielen verbringen, ist die These naheliegend, dass die Veränderung im Freizeitverhalten weitestgehend die männlichen Jugendlichen betrifft. Dies würde mit der Entwicklung im Bereich des Schulerfolgs korrespondieren.	Die stärkere Freizeitorientierung von Jungen wirkt sich negativ auf den Schulerfolg aus.	Baier, Pfeiffer, 2011

39	B7, 226, 2	1.4	Hinter den Verhaltensunterschieden zwischen Jungen und Mädchen verbirgt sich der motivationale Faktor der Schulentfremdung, der im Zentrum der folgenden Analyse stehen wird.	Die Schulentfremdung der Jungen zeigt sich in ihrer eher extrinsischen Motivation.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010
40	B7, 228, 3	1.4	Schulentfremdung ist besonders herkunfts- und geschlechtsabhängig...höhere Schulentfremdung bei Jungen...die Schulentfremdung geht dabei mit einer stärkeren Freizeitorientierung einher... werden die Bedürfnisse der Mädchen offenbar in der Schule besser erfüllt und sie können sich besser an die Schulerfordernisse anpassen. Ausserdem haben die Mädchen eine stärker intrinsische Motivation als Jungen, während Jungen eine eher extrinsische Motivationsstruktur aufweisen.	Jungen sind stärker extrinsisch motiviert und deshalb eher schulentfremdet.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010
41	B9, 112, 1	1.4	Darüber hinaus wurden erhebliche Geschlechtsunterschiede in schulischen Einstellungen, Motivation und Lernverhalten gefunden. So wurde bestätigt, dass Mädchen sich in der Schule tendenziell wohler fühlen als Jungen. ...Ihre Lernmotivation hängt mehr von der Anerkennung durch die Lehrkräfte ab, wogegen Mädchen interessierter am Lernen sind und leichter und konzentrierter lernen.	Bedürfnisse von Mädchen werden in der Schule eher erfüllt und sie können sich besser an die Schulerfordernisse anpassen. Sie sind ausserdem stärker intrinsisch motiviert als Jungen.	Rohrmann, 2008

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
42	B11, 34, 3	1.4	..höhere Distanz zur schulische Leistungskultur und zeigen ein stärker abweichendes Verhalten. Diese Kultur der Jungen trägt dazu bei, dass sie im Durchschnitt schlechtere Schulleistungen als Mädchen erbringen...	Jungen sind eher schulentfremdet, sind dementsprechend weniger motiviert als Mädchen und zeigen deshalb vermehrt deviantes Verhalten.	Kaiser, 2009
43	B4, 12, 1	1.4	Mädchen sind in der Schule oft angepasster, sie arbeiten konstruktiver mit, Jungen fallen eher durch unruhiges und störendes Verhalten auf. Diese Unterschiede schlagen sich in der Beurteilung nieder.	Die Bedürfnisse der Mädchen werden in der Schule besser erfüllt. Eine Folge davon ist, dass Jungen sich auffällig verhalten.	Hurrelmann, Schultz, 2012
44	B7, 129, 2	1.4	Eine klare und aussichtsreiche berufliche Perspektive stellt jedoch einen nicht zu unterschätzenden Faktor in der Bildungsmotivation dar. Unsicherheiten über den Wert von schulischen Investitionen für die Zukunft führen vor allem bei den bildungsfernen Gruppen dazu, auf Investitionen im Bildungsbereich zu verzichten (Becker 2000, Müller-Benedict 2007). Entsprechend sind die schulformspezifischen Zukunftsperspektiven ein wichtiger Erklärungsfaktor für die schulische Motivation...hat vor allem zwei Ursachen. Zum einen sind die traditionellen „Männerberufe“ besonders von der Arbeitsumstrukturierung betroffen...Zum anderen sind jungen Männer stärker auf ihre zukünftige Berufslaufbahn fokussiert...	Besonders stark schulentfremdet sind Jungen mit bildungsfernem Hintergrund. Eine unsichere berufliche Zukunftsperspektive wirkt sich negativ auf die Motivation aus.	Quenzel, 2010
45	B7, 131, 2	1.4	...belegen insbesondere einen Zusammenhang zwischen einer an traditionellen Arbeiteridealen orientierten, schichtspezifischen männlichen Identitätsbildung und dem Risiko der Schulentfremdung. Diese...bei männlichen Schülern aus der Arbeiterschichten anzutreffende Haltung des Widerstandes gegen eine als „weiblich“ empfundene Schulkultur hat ihre Wurzeln bereits im 18. Jahrhundert...und ist in verschiedenen Ausprägungen bis heute eine dominante Ursache für das Zusammenspiel von männlicher Peerkultur und geringer Leistungsmotivation.	Besonders stark schulentfremdet sind Jungen aus bildungsfernen Schichten.	Quenzel, 2010
46	B10, 181, 2	1.4	Der Geschlechterunterschied in der Schulentfremdung zeigt sich in empirischen Studien dahingehend, dass Schüler stärker schulentfremdet sind als Mädchen...die Schulentfremdung geht mit einer stärkeren Freizeitorientierung einher...Bedürfnisse der Mädchen werden in der Schule offenbar besser erfüllt und sie können sich besser an die Schulerfordernisse anpassen...weisen Mädchen eine stärker intrinsische Motivation auf als Jungen, während Jungen, insbesondere wenn sie traditionellen Geschlechterrollen anhängen, eine eher extrinsische Motivationsstruktur zeigen.	Jungen sind stärker schulentfremdet. Das geht mit einer stärkeren Freizeitorientierung einher. Vor allem Jungen, welche traditionellen Männlichkeitsvorstellungen anhängen, sind eher extrinsisch motiviert.	Lupatsch, Hadjar, 2011

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
47	B2, 31, 4	2.1	Das Problem ist, dass eine bestimmte Ideologie von Männlichkeit insbesondere unter Jungen der Arbeiterschicht und Jungen, die sozialen Minderheiten angehören, hartnäckig fortbesteht, nämlich, dass es den Regeln der Männlichkeit widerspricht, die Schule ernst zu nehmen. Im Gegenteil, schulisches Desinteresse wird als Mittel zur Steigerung von Männlichkeit gesehen.	Schulisches Desinteresse ist ein Mittel zur Steigerung von Männlichkeit.	Kimmel, 2011
48	B2, 35, 3	2.1	Aber nicht Schulerfahrungen ‚feminisieren‘ Jungen, sondern die Ideologie traditioneller Männlichkeit hält Jungen davon ab, in diesen Fächern (traditionelles Curriculum der freien Künste) gute Leistungen erzielen zu wollen. Die Konformität mit den Männlichkeitsbildern ist für Jungen der Antrieb, sich nicht mit ihrer Bildung zu identifizieren.	Bestimmte Fächer werden einem Geschlecht zugeordnet. Dadurch entsteht in weiblich konnotierten Fächern geringeres Fachinteresse und dementsprechend sind gute Leistungen nicht wichtig.	Kimmel, 2011
49	B2, 104, 2	2.1	Nur im unteren Leistungsspektrum überwiegen die Jungen. Sehr oft existieren gerade in dieser Gruppe Männlichkeitsbilder, die mit Lernen schwer vereinbar sind. „Schulversagen hat offensichtlich neben einem schulischen auch einen milieuspezifischen und jugendkulturellen Hintergrund“ (Cornelissen, 2004, 7).	Traditionelle Männlichkeitsbilder sowie die Herkunft und der Einfluss der Jugendgruppe haben einen Einfluss auf die schlechteren Schulleistungen von Jungen.	Lehner, 2011
50	B4, 53, 3	2.1	Viele junge Männer mit stereotypen Vorstellungen von Männlichkeit nehmen gute Leistungen in der Schule geradezu als Bedrohung ihres Männerbildes wahr. Ein Strebertum wird von ihnen klischeehaft mit „weiblich“ gleichgesetzt, mit einer Eigenschaft, der sie verkrampft zu entgehen versuchen. Solche Sozialisationsimpulse drücken die Schulmotivation erheblich und können schnell zu Leistungsausfällen führen. Die Folge ist eine geringe Investition der jungen Männer in das Bildungsverhalten im Unterricht.	Aufgrund von stereotypen Männlichkeitsvorstellungen gelten schulische Leistungen als weiblich. Dementsprechend wird schulischer Erfolg als negativ bewertet.	Hurrelmann, 2012
51	B4, 52, 1	2.1	Die Weigerung der jungen Männer, sich allen vier K's [Kinder, Küche, Kirche und Karriere] der Lebensgestaltung gegenüber zu öffnen, ist gleichzusetzen mit einem Mangel an Bereitschaft, den Anforderungen moderner Gesellschaften gerecht zu werden. Genau in dieser Blockadehaltung sehe ich den Grund für die schwachen Leistungen der jungen Männer im Bildungssystem.	Das Aufrechterhalten von traditionellen Männlichkeitsvorstellungen führt schliesslich zu schlechteren Schulleistungen.	Hurrelmann, 2012
52	B4, 110, 4	2.1	Internationale, überwiegend qualitative empirische Studien weisen darauf hin, dass Jungen ihre Männlichkeit im Kontext Schule - auch ohne männliche Lehrer - in hegemonialen Strukturen inszenieren, die in der eigenen Peer-Kultur erprobt und tradiert werden. Unterschiedliche Männlichkeiten führen dann zu unterschiedlichen Ansprüchen an Interaktionsformen, Inszenierungswegen und Verhaltensweisen, die unterschiedliches Konfliktpotential und unterschiedliche Grenzen und Konfliktfelder für Jungen bewirken.	Aufgrund von stereotypen Männlichkeitsvorstellungen gelten schulische Leistungen als weiblich. Dementsprechend wird schulischer Erfolg als negativ bewertet.	Baar, Fuhr, Michalek, Schönknecht, 2012

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
53	B11, 109, 1	2.1	Der Prozess der männlichen Sozialisation ist durch die symbolische Beweislast der Männlichkeit und durch Spannung zwischen Abgrenzung und Angewiesensein im Verhältnis zur Weiblichkeit bestimmt. Als mögliche Folgeerscheinungen auf Seiten der Jungen ist zu beobachten, dass viele Verhaltensweisen, die den Anschein von weiblichen Eigenschaften haben, von einem Teil der Jungen abgelehnt werden.	Aufgrund von stereotypen Männlichkeitsvorstellungen gelten schulische Leistungen als weiblich. Dementsprechend wird schulischer Erfolg als negativ bewertet.	Boldt, 2009
54	B11, 216, 3	2.1	Die Diskussion um „boys' underachievement“ stellt einen engen Zusammenhang zwischen Maskulinität und Schulerfolg her. Zahlreiche Studien untersuchen den Schulerfolg von Jungen im Zusammenhang mit einzelnen Unterrichtsfächern und stellen hier Differenzen unter den Jungen fest. Schulfächer werden von Jungen hierarchisiert und als gegensätzlich konstruiert....Erfolg als Junge und in der Schule schliessen sich nicht selten aus.	Aufgrund von stereotypen Männlichkeitsvorstellungen gelten schulische Leistungen als weiblich. Dementsprechend wird schulischer Erfolg als negativ bewertet.	Budde, 2009a
55	B12, 12, 1	2.1	Kein Streber sein....verstehen Jungen als einen Teil von Männlichkeit, mit dem sie sich abgrenzen und von Frauen unterscheiden können.	Aufgrund von stereotypen Männlichkeitsvorstellungen gelten schulische Leistungen als weiblich. Dementsprechend wird schulischer Erfolg als negativ bewertet.	Gerstenkamp, 2009
56	B7, 238, 2	2.1	Schulische Leistungen scheinen auch erschwert zu werden, wenn schulisches Engagement nicht offen gezeigt werden darf, weil befürchtet werden muss, dass einem Strebertum vorgeworfen wird.	Schulisches Engagement passt nicht zusammen mit traditionellen Männlichkeitsvorstellungen wobei gute Leistungen als weiblich gelten.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010
57	B7, 130, 3	2.1Verhandlungen von Männlichkeit in der Schule...Sie konstituiert sich weiter über eine Abgrenzung gegenüber Schülern, die für ihre Erfolge hart arbeiten....Es sind somit nicht die schulischen Erfolge an sich, die als unmännlich gelten, sondern die Bereitschaft, sich für diese Leistungen zu disziplinieren und hart zu arbeiten. Akademische Brillanz und Männlichkeit stehen sich nicht im Weg, solange die Leistungen scheinbar mühelos erreicht werden.	Schulisches Engagement passt nicht zusammen mit traditionellen Männlichkeitsvorstellungen wobei gute Leistungen als weiblich gelten.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010
58	B7, 133, 2	2.1	Im Zusammenhang mit der Aushandlung von Männlichkeit besteht die Tendenz, schulische Leistungsbereitschaft als „weiblich“ konnotiert wahrzunehmen, während männliche „Coolness“ mit einer herablassenden Haltung gegenüber Lehrern, Noten und der Schule insgesamt gleichgesetzt wird.	Schulisches Engagement passt nicht zusammen mit traditionellen Männlichkeitsvorstellungen wobei gute Leistungen als weiblich gelten.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010
59	B7, 226, 2	2.1	Weitere Erklärungsmuster für den geringeren Schulerfolg beziehen sich auf Geschlechterrollen. Jungen haben nicht per se einen geringeren Schulerfolg, sondern insbesondere, wenn sie traditionellen, patriarchalen Geschlechterrollen anhängen: Traditionelle Männlichkeitsbilder motivieren nicht zu schulerfolgsbezogenen Handlungen und fördern stattdessen als deviant interpretierte Verhaltensweisen, die in den Bildungsinstitutionen sanktioniert werden.	Schulisches Engagement passt nicht zusammen mit traditionellen Männlichkeitsvorstellungen wobei gute Leistungen als weiblich gelten.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
60	B7, 239, 2	2.1	Schüler mit einem traditionellen männlichen Rollenverständnis erweisen sich damit als besonders gefährdet, in der Schule ihr eigentliches Bildungspotential nicht zu verwirklichen.	Schulisches Engagement passt nicht zusammen mit traditionellen Männlichkeitsvorstellungen wobei gute Leistungen als weiblich gelten.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010
61	B8, 27, 1	2.1	Wer über genügend soziales Kapital verfügt, gilt als zugehörig zur hegemonialen oder komplizenhaften Männlichkeit. Übersetzt in den schulischen Alltag bedeutet diese, dass Jungen vielfältige Männlichkeitspraktiken, wie Ironie, Provokation, Humor, Solidarität, Selbstinszenierung usw. anwenden, um symbolisches Kapital anzusammeln und auf diese Weise als legitimer - als ‚richtiger‘ Junge zu gelten.	In der Schule inszenieren Jungen ihre Männlichkeit. Diese steht jedoch im Widerspruch mit der Schule.	Budde, 2012d
62	B8, 30, 5	2.1	...dass sich Schwierigkeiten für Jungen vor allem dann stellen, wenn der milieugebundene männliche Habitus nicht in Passung mit der jeweiligen herrschenden, genderbezogenen Schulkultur steht.	In der Schule inszenieren Jungen ihre Männlichkeit. Diese steht jedoch im Widerspruch mit der Schule.	Budde, 2012d
63	B1, 77, 3	2.1	Ein überzeugenderer Grund für schulischen Misserfolg eines Teils von Jungen kann hingegen m. E. auf der tiefer liegenden Ebene von Männlichkeitspraxen gesehen werden. In der Tat kann sich die Orientierung an Leitbildern hegemonialer Männlichkeit als nachteilig erweisen.	In der Schule inszenieren Jungen ihre Männlichkeit. Diese steht jedoch im Widerspruch mit der Schule.	Budde, 2012c
64	B6, 27, 2	2.1	...sollen die Jungen aus der Misserfolgsblockade herausholen, in die sie durch ein „hilfloses Festhalten an der traditionellen Männerrolle“ hineingeraten sind.	Die traditionelle Männerrolle steht den Jungen im Wege, erfolgreich zu sein in der Schule.	Grünewald- Huber, Von Gunten, 2009
65	B6, 104, 1	2.1	Auch ist bei Jungen die Angst, als Streber abgestempelt zu werden, grösser als bei Mädchen, denn ein (offener) Einsatz für Schulisches widerspricht dem traditionellen männlichen Selbstbild, wonach richtige Männer alles mit links machen.	Das traditionelle Männerbild passt nicht zur Schule, da Schulerfolg auch vom Fleiss abhängt, welcher diesem Bild widerspricht.	Grünewald- Huber, Von Gunten, 2009
66	B15, 220, 1	2.1	Der Knabe gerät im Spannungsfeld der Anforderungen Schule einerseits, des Konzepts „Mann“ andererseits in eine klassische „Doublebind“-Situation - entweder gute Schülerin oder Mann. Ausgenommen jene Spitzenschüler, die schulische Höchstleistungen erbringen, um dem Image des braven Strebers...zu entsprechen; sie erfüllen, ganz Supermann, sowohl die Leistungsansprüche der Institution Schule, und das mit Leichtigkeit, als auch die Anforderungen des Grandiositätskonzeptes „Mann“ im richtigen Leben ausserhalb des Unterrichts.	Das traditionelle Männerbild passt nicht zur Schule, da Schulerfolg auch vom Fleiss abhängt, welcher diesem Bild widerspricht.	Hürlimann, Hürlimann, 2008
67	B15, 222, 1	2.1	Widerstand, Leistungsschwäche, Disziplinarprobleme sowie aggressives Verhalten müssen auch als Versuch interpretiert werden, in Momenten der Ohnmacht und Verzweiflung Männlichkeit zu (re)konstruieren und auf anderem Gebiet doch noch zum Helden zu werden.	Traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen werden unter anderem als Auslöser für Devianz in der Schule gesehen.	Hürlimann, Hürlimann, 2008

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
68	B15, 222, 2	2.1	...sondern das Konzept „Mann“, das Buben im Umgang mit der Kränkung „Lernen“ ein selbstschädigendes Verhalten abverlangt, sie daran hindert, weiblich konnotierte Unterstützung sowie Hilfe anzunehmen und so ihr volles Leistungspotenzial auszuschöpfen.	Stereotype Männlichkeitsvorstellungen lassen nicht zu, dass Jungen Unterstützung anfordern.	Hürlimann, Hürlimann, 2008
69	B15, 222, 1	2.1	Das „Selbst ist der Mann“ verbaut Buben tendenziell den Weg zum pädagogischen Angebot, er weist Unterstützung zurück.	Stereotype Männlichkeitsvorstellungen lassen nicht zu, dass Jungen Unterstützung anfordern.	Hürlimann, Hürlimann, 2008
70	B10, 181, 4	2.1	Es kann angenommen werden, dass insbesondere Jungen, die traditionellen Geschlechterrollenvorstellungen anhängen, einen geringeren Schulerfolg haben....sehen gerade Jungen mit stereotypen Vorstellungen von Männlichkeit gute Leistungen in der Schule als weiblich an und bewerten Schulerfolg dementsprechend negativ. Solche traditionelle Männlichkeitsnormen werden sowohl durch die Herkunftsfamilie sozialisiert, als auch durch geschlechterhomogene Peermwelten gestützt...Die traditionellen Geschlechterrollen werden als Auslöser für die geringere intrinsische Motivation, das geringere Fachinteresse und andere dem Schulerfolg entgegenwirkende Verhaltensweisen (Devianz, weniger kooperative Lernformen, Anstrengungsvermeidung) gesehen. Da Schule innerhalb der männlichen Peer- Bezugsgruppen als tendenziell „weiblich“ und „uncool“ angesehen wird, versuchen Jungen durch spezifische Verhaltensweisen Schuldistanz zu propagieren, was, teilweise auch bewusst, den Schulerfolg entsprechend mindert.	Traditionelle Geschlechterrollenvorstellungen wirken sich ungünstig auf schulischen Erfolg aus.	Lupatsch, Hadjar, 2011
71	B17, 17, 3	2.1	Da es offenbar nicht gelingt, tief sitzende Geschlechtsstereotype, traditionelle Familienmuster und mit beiden verbundene Differenzen hinsichtlich der Lebenschancen auszugleichen und der Benachteiligung der Jungen entgegenzuwirken, wird es eine der Hauptaufgaben des Bildungssystems sein müssen, die Disparitäten entlang der Linie „Geschlechterdifferenz“ zurückzunehmen und nicht - wie bislang - zu verstärken.	Geschlechtsstereotype führen dazu, dass Jungen schlechtere Leistungen zeigen.	Kampshoff, 2007
72	B5, 102, 1	2.1	...während angepasstes Verhalten in der Schule als „weibisch“ bewertet wird und Eigenschaften wie Klugheit oder „Strebertum“ eine angesehene Position unter Jungen verunmöglichen (vgl. Connell, 2006). Gute schulische Leistungen werden von den meisten Jungen nicht als Element der hegemonialen Männlichkeit gesehen (Phönix und Frosch, 2005).	Jungen mit stereotypen Vorstellungen von Männlichkeit sehen gute Schulleistungen als weibliche und bewerten Schulerfolg als negativ.	Sandring, 2009

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
73	B4, 53, 2	3.1	In der Gleichaltrigengruppe wird gleichzeitig die Botschaft ausgegeben, eine streberhafte Leistungsoptimierung sei „unmännlich“. Die Schule wird als wenig attraktive Zwangsanstalt dargestellt, auf die man als echter Mann mit Schuldistanz und Provokationen der Lehrkräfte reagiert.	Die negative Einstellung der Peergruppe gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Hurrelmann, 2012
74	B12, 28, 3	3.1	Jungen riskieren sozialen Ausschluss, wenn sie sich der Herstellung und Inszenierung der jeweils gültigen Männlichkeit verweigern....aktive Herstellung von Männlichkeit durch Schüler.	Jungen riskieren den sozialen Ausschluss, wenn sie sich nicht „männlich“ verhalten.	Budde, 2009b
75	B7, 131, 3	3.1	Die negative Einstellung der Peers zur Schule, den Lehrern und dem eigenen schulischen Erfolg haben vor allem dann einen signifikanten Einfluss auf die schulische Leistungsmotivation, wenn die Schulerfolgserlebnisse der Schüler eher selten sind.	Die negative Einstellung der Peergruppe gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010
76	B7, 132, 3	3.1	In dieser zugespitzten Form der interaktiven Aushandlung von Geschlechtsidentität im Klassenzimmer verschmelzen die Entwicklungsaufgaben „Aufbau von Peerbeziehungen“, „Entwicklung einer Geschlechtsidentität“ und „Abgrenzung gegen Erwachsene“ offenbar für einen Teil der Schüler: Sie werden dann von ihren Peers anerkannt, wenn sie sich nicht gegen die im Klassenzimmer aktiv hergestellten „herrschenden“ Vorstellungen von Männlichkeit stellen. Der leichteste Weg, die Entwicklungsaufgaben...zu bewältigen, scheint die Vernachlässigung der „schulischen Qualifikation“ zu sein.	Die negative Einstellung der Peergruppe gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010
77	B9, 113, 2	3.1	Lesen wird in machen Jungengruppen als „weibliche“ Tätigkeit abgelehnt. Daher kann es für einzelne Jungen schwierig sein, Interesse an Büchern und Texten vor ihren Mitschülern offen zu zeigen.	Die negative Einstellung der Peergruppe gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Rohrmann, 2008
78	B8, 27, 1	3.1	Auch schulische Leistungsphänomene wie Underachievement und Performanzorientierung lassen sich im Rahmen symbolischer Anerkennungskämpfe innerhalb der Peer-Group verstehen.	Die negative Einstellung der Peergruppe gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Budde, 2012d
79	B1, 77, 3	3.1	...während für Jungen die Peer-Group eine zentrale - und Unterrichtsverhalten beeinflussende - Bedeutung hat...Auch lässt sich bei vielen Jungen zunehmend „Underachievement“ beobachten, also die Tatsache, dass sie in der Schule weniger Leistung zeigen, als aufgrund ihrer Kompetenzen zu erwarten wäre...In vielen männlichen Peer-Kulturen allerdings gilt schulischer Erfolg als Angelegenheit der Mädchen und entsprechend „unmännlich“.	Die negative Einstellung der Peergruppe gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Budde, 2012c
80	B3, 101, 1	3.1	Auch ist denkbar, dass gute Schulleistungen vor allem in solchen Gruppen von Jungen mit einer männlichen Identität unvereinbar sind, in denen tendenziell leistungsfeindliche Normen vertreten sind.	Die negative Einstellung der Peergruppe gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Hannover, Kessels, 2011

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
81	B12, 36, 1	3.1	Jungen nutzen die schulische Bühne um Männlichkeit herzustellen: Ironie, Provokation, Abgrenzung gegenüber Mädchen oder Störungen sind im Rahmen der männlichen Peer-Group anerkannte Strategien dafür. Meist führen diese Strategien zu Konflikten mit dem Kontext Schule.	Die negative Einstellung der Peergruppe gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Budde, 2009b
82	B2, 120, 4	3.1	... stellen fest, dass das Spiel in Jungengruppen im Extrem dazu führen kann, dass manche Jungen Verhaltensprobleme und Interaktionsstile entwickeln, die sich nachteilig auf Lernen und Anpassung in der Schule auswirken. Sie bringen dies vor allem mit der Tendenz von Jungen zu wilderem, aktiverem und dominanterem Spielverhalten zusammen. Jungen, die solche Spiele mögen, finden sich leichter zu Gruppen zusammen und entwickeln dort Verhaltensweisen, die später dazu führen, dass sie von Lehrkräften als weniger sozial kompetent und angepasst wahrgenommen werden.	Verhaltensweisen, welche in den Peer-Gruppen anerkannt sind, passen nicht zu schulischen Sozialkompetenzen. Lehrkräfte empfinden Jungen somit als unangepasst.	Rohrmann, 2011
83	B10, 168, 1	3.1	...konnten in diesem Zusammenhang feststellen, dass der geringe Schulerfolg von Jungen unter anderem auf ein verhältnismässig schulfremdes Peerumfeld zurückzuführen ist, in dem gute Noten und die Beschäftigung mit schulischen Angelegenheiten keine soziale Anerkennung bringen.	Die negative Einstellung der Peergroup gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Leitgöb, Bacher, Lachmayr, 2011
84	B10, 182, 3	3.1	Die Freundesgruppe hat einen starken Einfluss auf den Schulerfolg ihrer einzelnen Mitglieder.	Die negative Einstellung der Peergroup gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Lupatsch, Hadjar, 2011
85	B10, 182, 6	3.1	...die Angst, von Peers als Streber und „uncool“ stigmatisiert zu werden- dazu führen kann, dass leistungsbezogenes Verhalten unterdrückt wird...	Die negative Einstellung der Peergroup gegenüber Schule wirkt sich negativ auf die schulischen Leistungen aus.	Lupatsch, Hadjar, 2011

86	B7, 264, 2	4.1	...dass Jungen deutlich häufiger als Mädchen Verhaltensstile aufweisen, die den Erwartungen an einen „guten“ Schüler im lehrbezogenen oder im regulativen Kontext (oder beiden Kontexten) nicht entsprechen und sich dies in der Bewertung ihrer Leistungen negativ niederschlägt...mangelnde Passung von Schulkultur und Verhaltensstilen von Jungen.	Schule als Institution, welche Verhalten normiert, passt nicht zu den Verhaltensstilen von Jungen. Dies schlägt sich in einer negativen Bewertung ihrer Schulnoten nieder.	Diefenbach, 2010
----	------------	-----	--	--	------------------

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
87	B9, 384, 2	4.1	Die Gefährdung von Schulerfolg, Ansehen und Zukunftsaussichten hat vor allem bei Jungen eine gewaltbegünstigende Wirkung. Abweichendes Verhalten in der Schule kann als eine Strategie interpretiert werden, die eigene Identität gegen das „Versager“-Urteil der Schule zu wahren. Die Chance, „zu den negativ Ettiketierte“ zu gehören, ist besonders gross bei männlichen Schülern, bei Kindern aus der Arbeiterschaft, bei Lernenden in Hauptschulzweigen...konzentrieren sich vielfältiger Weise ungünstige Sozialisationseinflüsse: In der Familie werden sie besonders restriktiv behandelt und erhalten wenig Zuwendung, in der Schulklasse sind sie schlecht integriert, von Lehrkräften werden sie wenig akzeptiert, die Schule nehmen sie insgesamt als eine unangenehme soziale Umwelt wahr.	Abweichendes Verhalten kann als Strategie interpretiert werden, die eigene Identität zu wahren in Bezug auf die Gefahr von geringerem Schulerfolg und schwierigen Zukunftsaussichten.	Matzner, Tischner, 2008
88	B9, 386, 5	4.1	Holtappels zufolge hat ein beträchtlicher Teil des abweichenden Verhaltens in der Schule mit der Institution Schule selbst zu tun. Deviantes Handeln männlicher Schüler kann in diesem Sinne auch als Problemlöseversuch in Bezug auf Schulprobleme verstanden werden. Im Unterschied dazu fallen Mädchen seltener negativ auf, da ihre „Passung“ zur Institution Schule günstiger ist.	Schule als Institution, welche Verhalten normiert, passt nicht zu den Verhaltensstilen von Jungen.	Matzner, Tischner, 2008
89	B11, 35, 2	4.1	Die Daten über Schulabsentismus belegen, dass es sich nicht um Begabungsprobleme oder kognitive Defizite, sondern emotionale Variablen und Verhaltensprobleme bei Jungen handelt. Somit ergibt sich ein Gefälle der Dominanz in Leistung und Verhalten zuungunsten der Jungen.	Geringere soziale Kompetenzen führen häufig zu abweichendem Verhalten, welches sich in schlechteren Leistungen zeigt.	Kaiser, 2009
90	B11, 37, 2	4.1	Im schulischen Alltag wird bei Jungen vor allem das auffällige Verhalten betont. Insbesondere ist hinlänglich bekannt, dass Jungen mehr in körperliche Auseinandersetzungen verwickelt sind - als Opfer wie als Täter - und den grösseren Teil der wegen aggressivem sowie auch wegen schuldeviantem Verhalten auffälligen Kinder und Jugendlichen stellen.	Schüler zeigen häufiger deviantes Verhalten als Mädchen.	Kaiser, 2009
91	B7, 225, 4	4.1	Das Verhalten von Jungen erscheint eher als non-konform und nicht-angepasst als das Verhalten der Mädchen. Jungen zeigen aufgrund geringerer sozialer Kompetenzen häufiger deviante und schulerfolgshemmende Verhaltensweisen, die den schulischen Alltag stören und bei Lehrpersonen zu einer stärkeren Sanktionierung führen.	Jungen zeigen aufgrund geringerer sozialer Kompetenzen häufiger abweichendes Verhalten.	Quenzel, 2010
92	B2, 117, 2	4.1	Insbesondere geraten Jungen in ein Dilemma, deren grenzüberschreitendes Verhalten als jungentypisch „normal“ angesehen und zudem weniger autoritär bestraft wird als früher - andererseits massiv indirekt sanktioniert wird, wenn es z.B. zu schlechteren Noten in der Schule führt. Weil ihre Fähigkeit zur Selbstregulation und ihre sprachlichen Kompetenzen weniger entwickelt sind als die vieler Mädchen, haben sie in einem Erziehungssystem, für das diese Fähigkeiten zentral sind, schlechtere Chancen.	Jungen zeigen aufgrund geringerer sozialer Kompetenzen häufiger abweichendes Verhalten.	Rohrmann, 2011

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
93	B14, 98, 4	4.1	Sie stören den Unterricht, wenn sie ihre Aggressionen gegenüber Mädchen richten, oder sie fallen durch unangepasstes Verhalten gegenüber den Lehrpersonen auf. Das wirkt sich auch auf die eigenen Lernprozesse und damit auf die Leistungsfähigkeit aus.	Das unangepasste Verhalten von Jungen wirkt sich negativ auf ihre Leistungsfähigkeit aus.	Kreienbaum, Urbaniak, 2006
94	B14, 56, 4	4.1	...dass es vorwiegend Jungen sind, die den Unterricht stören, dass sie mehr Aufmerksamkeit bekommen als Mädchen, dass sie sich immer wieder auch herablassend Mädchen gegenüber verhalten, dass sie vom sozial kompetenten Verhalten der Mädchen im Unterricht profitieren.	Jungen zeigen aufgrund geringerer sozialer Kompetenzen häufiger abweichendes Verhalten.	Kreienbaum, Urbaniak, 2006
95	B10, 183, 3	4.1	Schuldevianz kann eine Entsprechung schulentfremdeter Einstellungen auf der Verhaltensebene sein: So ist anzunehmen, dass vor allem schulentfremdete Jungen häufiger deviante Verhaltensweisen zeigen, die den schulischen Alltag stören und bei den Lehrpersonen zu einer stärkeren Sanktionierung führen...geringere soziale Kompetenzen mitbringen, sich sozial weniger angepasst verhalten und eher dazu neigen, auf Konflikte und Frustrationen im Schulalltag mit Aggressivität zu reagieren....Junge werden offenbar zur Dominanz erzogen, Mädchen zur Unterordnung.	Jungen zeigen aufgrund geringerer sozialer Kompetenzen häufiger abweichendes Verhalten. Das führt häufiger zu Sanktionen durch Lehrperson und wirkt sich negativ auf die Leistungen aus.	Lupatsch, Hadjar, 2011
96	B5, 101, 2	4.1	Hinter diesem Argument steht die Annahme, dass (adoleszenzbedingte) Verhaltensauffälligkeiten, die bei Jungen in der Schule stärker und deutlicher wahrzunehmen sind, in einem Zusammenhang mit der Leistungsbewertung stehen und auch die Versetzungsentscheidung negativ beeinflussen.	Es besteht ein Zusammenhang zwischen den stärker bei Jungen zu beobachtenden Verhaltensauffälligkeiten und der Leistungsbewertung.	Sandring, 2009

97	B7, 227, 3	5.1	Als eine weitere soziale Ressource, die neben dem Elternhaus eine Rolle spielt, kann die Unterstützung durch die Lehrpersonen gesehen werden. Ein schulisches Umfeld, das sich um den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler bemüht, kann als Ressource für Bildungserfolg gesehen werden.	Die Unterstützung durch die Lehrperson wirkt sich positiv auf die schulischen Leistungen aus.	Quenzel, 2010
98	B10, 185, 4	5.1	...dass der Schulerfolg von Jungen und Mädchen von der Unterstützung durch die Lehrperson abhängig ist. Die Unterstützung der Lehrperson ist als soziales Kapital...zu verstehen....Den höchsten Grad an Unterstützung bedeutet demnach ein autoritativer Erziehungs- bzw. Unterrichtsstil...	Die Unterstützung durch die Lehrperson wirkt sich positiv auf die schulischen Leistungen aus.	Lupatsch, Hadjar, 2011
99	B10, 213, 3	5.1	Bei der offen gestellten Einstiegsfrage nach Faktoren, welche für das schulische Wohlbefinden der Schülerinnen und Schüler ausschlaggebend sind, zeigt sich gerade bei den Jungengruppen, und dies unabhängig vom Schulniveau, eine besonders intensive und detaillierte Wortmeldung in Bezug auf die Bedeutung des Lehrpersonverhaltens sowie die damit einhergehende Klassenführung und Unterrichtsqualität für das schulische Wohlbefinden.	Die Unterstützung durch die Lehrperson wirkt sich positiv auf die schulischen Leistungen aus.	Grünewald-Huber, Gysin, Braun, 2011

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
100	B2, 102, 2	5.1	Nach ihren (Schülerinnen und Schüler) Vorstellungen sollten sie gut unterrichten können, unterschiedliche Methoden anwenden und Schüler/innen gegenüber hilfreich sein. Gewünscht werde auch, dass sie fähig sind, Disziplin zu halten, aber in einer entspannten Klassenatmosphäre. Das Geschlecht spielte bei diesen Schüler/innen keine Rolle. Die bloße Präsenz männlicher Lehrer allein kann demnach die Leistungen der Schüler nicht verbessern.	Eine Lehrperson, welche autoritativ unterrichtet und ihre Schülerinnen und Schüler unterstützt, wirkt positiv auf die Leistungen ihrer Schützlinge.	Lehner, 2011
101	B11, 42, 4	5.1	...als Konsequenz einer extrinsisch verursachten Behinderung ihres Lernens. Dazu gehören beispielsweise Lehrpersonen, die schlecht unterrichten resp. den Unterricht nicht auf die Bedürfnisse der Jungen ausrichten, ein inadäquates und feminisiertes Curriculum sowie wenig stimulierende und ausschliesslich auf soziale Kompetenz ausgerichtete Unterrichtsmethoden.	Eine Lehrperson welche autoritativ unterrichtet und ihre Schülerinnen und Schüler unterstützt, wirkt positiv auf die Leistungen ihrer Schützlinge.	Kaiser 2009
102	B7, 239, 2	5.1	Schülerinnen und Schüler äussern sehr klare Vorstellungen von - als autoritativ zu charakterisierenden - Lehrpersonen, bei denen sie gute Leistungen erbringen können. Diese zeigen Nähe zu ihren Schüler/-innen, unterstützen diese fürsorglich beim Lernen und in anderen Belangen, gleichzeitig halten sie sich verbindlich an die mit der Klasse getroffenen Regeln und interessieren sich auf echte Weise für ihre Lernenden.	Eine Lehrperson welche autoritativ unterrichtet und ihre Schülerinnen und Schüler unterstützt, wirkt positiv auf die Leistungen ihrer Schützlinge.	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010

103	B2, 112, 5	5.2	Eine umfangreiche britische Studie kam zu dem Schluss, dass das Geschlecht der Lehrkräfte sich nicht signifikant auf die Leistung von Jungen bzw. Mädchen auswirkt. Sie fanden keine Belege auf Zusammenhänge zwischen Leistung und Geschlecht; nichts deutete darauf hin, dass männliche Lehrkräfte die Leistungen von Jungen verbessern, bzw. weibliche Lehrkräfte die von Mädchen.	Das Geschlecht der Lehrperson hat keinen Einfluss auf bessere schulische Leistungen von Jungen.	Rohrmann, 2011
104	B2, 113, 2	5.2	Auch Helbig stellt auf der Grundlage zweier aktueller deutscher Untersuchungen fest, dass sich männliche Lehrkräfte nicht positiv auf den Bildungserfolg auswirken.	Das Geschlecht der Lehrperson hat keinen Einfluss auf bessere schulische Leistungen von Jungen.	Rohrmann, 2011
105	B2, 117, 4	5.2	Heutige männliche Pädagogen unterscheiden sich in ihrem Erziehungsstil nicht unbedingt erheblich von ihren weiblichen Kolleginnen. Auch viele männliche Pädagogen wollen nicht autoritär sein und bevorzugen verbale Konfliktlösungen.	Das Geschlecht der Lehrperson hat keinen Einfluss auf bessere schulische Leistungen von Jungen.	Rohrmann, 2011
106	B11, 107, 3	5.2	...Bildungserfolg von Jungen nicht unbedingt von der Frage abhängt, ob Jungen von Frauen oder Männern unterrichtet werden.	Das Geschlecht der Lehrperson hat keinen Einfluss auf bessere schulische Leistungen von Jungen.	Boldt, 2009
107	B11, 167, 4	5.2	Die Frage des Geschlechts der Lehrkraft erweist sich dabei übrigens als irrelevant.	Das Geschlecht der Lehrperson hat keinen Einfluss auf bessere schulische Leistungen von Jungen.	Budde, 2009a

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
108	B3, 98, 1	5.2	Zusammenfassend ergibt sich für die These, dass Jungen einen Nachteil durch den hohen Frauenanteil im Bildungssystem hätten, keine belastbare empirische Evidenz.	Das Geschlecht der Lehrperson hat keinen Einfluss auf bessere schulische Leistungen von Jungen.	Hannover, Kessels, 2011
109	B15, 223, 1	5.2	„...selbst Largo betont, die von ihm beklagte Diskriminierung der Buben habe „nichts mit dem Geschlecht der Lehrperson zu tun“, sondern der symbolischen Vergeschlechtlichung der pädagogischen Tätigkeit beziehungsweise Institution selbst“.	Das Geschlecht der Lehrperson hat keinen Einfluss auf bessere schulische Leistungen von Jungen.	Hürliemann, Hürliemann, 2008
110	B10, 156, 3	5.2	Dieser Befund widerlegt die (auch im populärwissenschaftlichen sowie im bildungspolitischen Kontext kontrovers diskutierte) These von einer „Feminisierung der Schule“ als Quelle des geringen Schulerfolgs von Jungen, der zufolge Jungen männliche Lehrkräfte als Rollenvorbilder für eine entsprechende schulische Leistungsentwicklung benötigen...	Das Geschlecht der Lehrperson hat keinen Einfluss auf bessere schulische Leistungen von Jungen.	Leitgöb, Bacher, Lachmayr, 2011
111	B10, 185, 4	5.2	...sprechen jedoch gegen die Verbindung zwischen weiblichen Lehrpersonen und dem Bildungsmisserfolg von Jungen.	Es besteht keine Verbindung zwischen Bildungsmisserfolg von Jungen und dem Geschlecht der Lehrperson.	Lupatsch, Hadjar, 2011
112	B4, 104, 4	5.2	„Feminisierung“ beschreibt zunächst nur das quantitative Geschlechterverhältnis, das sich in den letzten Jahrzehnten zugunsten von Lehrerinnen verschoben hat- allerdings nur teilweise in Bezug auf Leitungsfunktionen. Zum Teil implizit, teilweise auch ganz offen wird damit aber auch ein kausaler Zusammenhang zwischen der Anzahl von Lehrerinnen und männlichen Schulversagern konstruiert. Viele Jungen versagen demnach in der Schule, weil dort so viele Lehrerinnen unterrichten. Wissenschaftlich ist es kaum haltbar, einen Zusammenhang zwischen dem schlechten Abschneiden von deutschen Schülerinnen und Schülern in internationalen Vergleichsstudien wie PIAS und der Anzahl von Frauen im Lehrberuf herzustellen.	Es besteht kein Zusammenhang zwischen dem Bildungsmisserfolg von Jungen und dem Geschlecht der Lehrperson.	Baar, Fuhr, Michalek, Schönknecht, 2012
113	B19, 117, 1	5.2	...gibt es meines Wissens doch kaum Belege, wonach die Überrepräsentanz an weiblichen Lehrkräften direkt mit dem Underachievement der Jungen und der abnehmenden Bildungsbeteiligung in Beziehung gesetzt werden könnte.	Es besteht keine Verbindung zwischen Bildungsmisserfolg von Jungen und dem Geschlecht der Lehrperson.	Stamm, 2008
114	B18, 130, 2	5.2	...Es gibt keine eindeutigen Beweise dafür, dass sich eine ausgewogenere Geschlechterverteilung im Sinne einer zahlenmässig ausgewogenen Beteiligung von Männern und Frauen am Lehrpersonal der Schulen positiv auf die Schülerleistungen auswirken würde.	Das Geschlecht der Lehrperson hat keinen Einfluss auf die schulische Leistung der Schülerinnen und Schüler.	Forsthuber, Horvath, Motiejunaite, 2009

Nr.	Fundstelle	Code	Zitat	Paraphrase	Bibliographische Angaben
115	B5, 100, 3	5.2	Dass ein höherer Männeranteil in der Schule nicht generell eine positive Auswirkung auf die Geschlechtergerechtigkeit in der Schule haben müsse und ein „Mehr“ an unreflektierter traditioneller Männlichkeit durchaus kontraproduktiv wirken können, gibt Budde (2005) zu bedenken.	Ein höherer Männeranteil in der Schule führt nicht zu mehr Geschlechtergerechtigkeit in der Schule.	Sandring, 2009
116	B11, 45, 2	5.3	Nur wenn Lehrerinnen und Lehrer das eigene Geschlechts-Bias reflektieren können, sind sie auch in der Lage, es zu überwinden und tragen nicht alltäglich dazu bei, Geschlechtsstereotype zu verstärken.	Lehrpersonen müssen Genderkompetenzen aufweisen, um den Geschlechtsstereotypen entgegen wirken zu können.	Kaiser, 2009
117	B11, 155, 3	5.3	Diese „Geschlechterterritorien“ finden sich übrigens in den Einstellungen der Lehrkräfte, der Lernenden und der Eltern gleichermaßen wieder, die oftmals durch tradierte Stereotype geprägt sind. So halten beispielsweise Mathematik- und Physiklehrkräfte Jungen in diesen Fächern für kompetenter und richten höhere Erwartungen an sie.	Die Lehrperson beeinflusst mit ihren geschlechterstereotypen Erwartungshaltungen und Fähigkeitszuschreibungen die Geschlechterkonstruktion.	Budde, 2009a
118	B11, 167, 4	5.3	...Daraus resultiert für Jungen ein unauflösbarer Widerspruch: Denn einerseits wird gefordert, dass sich Schüler im Kontext Schule adäquat verhalten, andererseits wird ihnen aufgrund ihres Geschlechtsunterstellt, genau das nicht zu können....Jenseits ihrer realen Heterogenität werden Schüler durch diese negative soziale Positionierung auf Geschlechtsstereotype zurückgewiesen. Die Lehrkräfte können so Anteil daran haben, Jungen auf die soziale Position des Problemverursachers festzuschreiben - und dies qua Geschlechtszugehörigkeit und nicht in jedem Fall aufgrund ihrer realen Handlungen.	Die Lehrperson beeinflusst mit ihren geschlechterstereotypen Erwartungshaltungen und Fähigkeitszuschreibungen die Geschlechterkonstruktion.	Budde, 2009a
119	B12, 36, 1	5.3	...sind Lehrkräfte nicht ganz unbeteiligt: Durch die Dramatisierung von Geschlechterdifferenzen können sie zur Reproduktion von geschlechterstereotypem Verhalten beitragen.	Die Lehrperson beeinflusst das geschlechterstereotype Verhalten.	Budde, 2009b
120	B1, 78, 1	5.3	Auch Lehrpersonen sind durch die Gestaltung der Interaktionen, durch geschlechtsstereotype Erwartungshaltungen und Fähigkeitszuschreibungen oder durch die Wahl der Unterrichtsinhalte ebenfalls an Geschlechterkonstruktion beteiligt.	Die Lehrperson beeinflusst mit ihren geschlechterstereotypen Erwartungshaltungen und Fähigkeitszuschreibungen die Geschlechterkonstruktion.	Budde, 2012c
121	B10, 208, 1	5.3	...wie Gender-Stereotype von Eltern und Lehrpersonen über die Internalisierung durch die Schülerinnen und Schüler zu geschlechterdifferenzen Schul- und Fachleistungen führen. Dabei entsprechen die elterlichen Erwartungen - und in etwas weniger ausgeprägter Form auch diejenigen der Lehrpersonen - den traditionellen Annahmen, wonach Mädchen in Sprachen, Jungen in Mathematik und Naturwissenschaften höhere Leistungen erbringen werden.	Die Lehrperson beeinflusst mit ihren geschlechterstereotypen Erwartungshaltungen und Fähigkeitszuschreibungen die Geschlechterkonstruktion.	Grünewald- Huber, Gysin, Braun, 2011

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
1	B2, 28-30	Die Jungen stecken in einer Krise bezüglich Besuch von Bildungsinstitutionen, Leistung und Verhalten. Der Grund liegt im folgenden Aspekt: Die Ideologie von Männlichkeit hat mit den enormen Veränderungen des letzten halben Jahrhunderts nicht mitgehalten. Der Gender-Aspekt wurde in der Diskussion um das Versagen der Jungen zu wenig berücksichtigt.	Kimmel, 2011
2	B2, 101	Mädchen zeigen bessere Schulleistungen als Jungen. Möglicherweise brauchen Jungen männliche Vorbilder in der Schule um das Lernen am Modell üben zu können. Diese Vorbilder sollen ein adäquates Geschlechterbild vermitteln.	Lehner, 2011
3	B2, 113-114	Jungen zeigen schlechtere schulische Leistungen. Ein Zusammenhang zwischen dem Fehlen an männlichen Pädagogen und dem schlechteren Abschneiden von Jungen in der Schule kann nicht hergestellt werden. Stereotype Vorstellungen von Lehrpersonen sind ein Problem bezüglich der erwähnten Problemlage der Jungen.	Rohrmann, 2011
4	B4, 11-12	Jungen bleiben mehr sitzen, zeigen schlechtere Leistungen als Mädchen und brechen häufiger die Schule ab. PISA und IGLU zeigen die schlechteren Leistungen. Jungen stören mehr, während Mädchen in der Schule oft angepasster sind. Die Schülerinnen werden immer besser. Das Freizeitverhalten von Jungen und Mädchen unterscheidet sich wesentlich. Jungen beschäftigen sich mehr mit Unterhaltungsmedien, während Mädchen vielfältigeren und kreativeren Freizeitbeschäftigungen nachgehen. Jungen orientieren sich eher am traditionellen Männerbild. (Shell-Studie) Mädchen wünschen sich eine Kombination von Beruf, Familie, Partnerschaft und Kindern. Junge Männer tun sich schwer damit, ihre Rolle in der modernen Gesellschaft zu definieren und ein „neu gefasstes Verständnis von Männlichkeit aufzubauen“.	Hurrelmann, Schultz, 2012
5	B4, 47-48	Der Grund für das Scheitern der Jungen liegt darin, dass diese weniger gut (dynamisch und aktiv) mit folgenden Entwicklungsschritten umgehen. Die Auseinandersetzungen mit den Regelkreisen Körper, Psyche, soziale Umwelt und physische Lebenswelt gelingt ihnen schlechter als den jungen Frauen. Die typisch männliche Art der Lebensbewältigung funktioniert heute nicht mehr. Diese Aussagen gründen auf der Shell-Studie.	Hurrelmann, 2012
6	B4, 103-107	Jungen waren schon vor der Feminisierung die schlechteren Schüler. Der Misserfolg der Jungen in der Schule lässt sich nicht mit der Feminisierung begründen. Es ist gefährlich alle Jungen in den Topf der Bildungsverlierer zu werfen. Die sozialkonstruktivistische Sichtweise auf Geschlecht, das „doing gender“ ist der richtige Ansatz, um die dichotome, binäre Sichtweise zu überwinden. Geschlecht ist somit ein soziales Konstrukt. Jungen müssen neue männliche Bilder leben können.	Baar, Fuhr, Michalek, Schönknecht, 2012
7	B11, 31-35	Die schlechten Schulleistungen der Jungen treten gemäss den stereotypen Geschlechtermustern auf. Dabei zeigen die Jungen im Bereich Lesekompetenz schlechtere Leistungen und Mädchen im mathematisch-naturwissenschaftlichen Bereich. Diese Angaben stammen aus der IGLU-Studie und den PISA-Daten. Jungen zeigen auch stärker deviantes Verhalten. Das Geschlecht soll nicht dramatisiert werden sondern es sollen genderbewusste Perspektiven gezeigt werden. „So wenig Aufmerksamkeit wie möglich und so viel wie nötig“ (Breuer/Jahnke- Klein, 2007, S. 139). Es geht darum, dass Lehrpersonen einen geschlechtersensiblen Blick erwerben und somit den Geschlechterstereotypen entgegenwirken können. Durch das Wahrnehmen und Aufdecken der Mechanismen ist Veränderung möglich.	Kaiser, 2009
8	B11, 103-108	Jungen fallen häufiger durch schlechtere Leistungen auf als Mädchen. Verschiedene Ursachen werden diskutiert. Der Bildungserfolg der Jungen hängt jedoch nicht davon ab, ob eine Lehrerin oder ein Lehrer unterrichtet. Die Jungen müssen sich jedoch mit ihrer männlichen Geschlechtsrolle auseinandersetzen und diese reflektieren. Für diese Aufgabe sind Männer unabdingbar.	Boldt, 2009

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
9	B11, 155-167	Es ist wichtig zu unterscheiden, auf welcher Grundlage die Diagnose „Jungen sind die Bildungsverlierer“ getroffen wird. Die soziale Positionierung ist den Jungen wichtig. Diese kommt durch Kapitalien und deren Austausch zustande. Dazu gehören „soziales, symbolisches, und ökonomisches Kapital...um die symbolische Zugehörigkeit zu hegemonialer oder komplizierter Männlichkeit abzusichern oder herzustellen“. Durch eine negative soziale Positionierung können Schüler auf ihre Geschlechterstereotype zurückverwiesen werden. „Die Lehrkräfte können so Anteil daran haben, Jungen auf die soziale Position des Problemverursachers festzuschreiben - und dies qua Geschlechtszugehörigkeit und nicht in jedem Fall aufgrund ihrer realer Handlungen“.	Budde, 2009a
10	B12,10-12	Jungen zeigen schlechtere Schulleistungen. Der letzten Shell-Studie zufolge wollen mehr als die Hälfte, 55%, aller jungen Frauen das Abitur machen, bei den gleichaltrigen Männern nur 47%. Viele Jungen sind unsicher, welche Rolle sie in der Gesellschaft einnehmen wollen, während die Mädchen klar Beruf und Familie vereinbaren wollen. Jungen wollen keine Streber sein, da das nicht ihrer Vorstellung von Männlichkeit entspricht. Laut Pisa zeigen Mädchen einen grossen Vorsprung im Lesen. Die Jungen stecken in einer Krise und es ist wichtig, dass der Fokus nun auf die Jungenförderung gelegt wird.	Gerstenkamp, 2009
11	B12, 28-29	„Der Jugenddiskurs geht von einer stabilen Geschlechterdifferenz aus, ihnen liegt eine dichotome, das heisst gegensätzliche Sichtweise zugrunde, nach der Männlichkeit und Weiblichkeit sich ausschliessende Gegensätze sind. Dementsprechend werden meist grundlegende Unterschiede zwischen Jungen und Mädchen angenommen...die sich bis heute bei Lehrkräften, Eltern und Schülerinnen und Schülern gleichermassen finden lassen“. Aber wir können nicht von dem Jungen ausgehen. Die Jungen sind sehr unterschiedlich. Viele Jungen müssen sich jedoch im Laufe der Sozialisation mit gesellschaftlichen Anforderungen in Bezug auf Männlichkeit auseinandersetzen. „Jungen riskieren sozialen Ausschluss, wenn sie sich der Herstellung und Inszenierung der jeweils gültigen Männlichkeit verweigern. Dieser Prozess kann als „doing masculinity“ bezeichnet werden - also als aktive Herstellung von Männlichkeit durch Schüler“. Daraus entsteht ein Spannungsfeld in der Schule.	Budde, 2009b
12	B7, 124	<p>„Diejenigen, die die Hauptschule ohne Abschluss verlassen, kommen beinahe durchgängig aus bildungsfernen Milieus. Doppelt benachteiligt sind junge Männern mit niedrigem sozioökonomischem Status, dreifach benachteiligt sind junge Männer mit niedrigem sozioökonomischem Status und Migrationshintergrund (Geissler, 2008). Die Ursachen, warum den jungen Frauen aus bildungsfernen Elternhäusern der Bildungsaufstieg inzwischen offenbar leichter fällt als den jungen Männern, sind noch weitgehend unerforscht. Vieles deutet darauf hin, dass Erklärungen, die sich auf das Setting Schule konzentrieren und ausserschulische Zusammenhänge ausblenden, unzureichend sind.</p> <p>Schulischer Misserfolg ist in der Regel kein isoliertes Phänomen, sondern geht mit einer Reihe anderer Merkmale einher. Geringe Schulleistungen korrelieren u.a. mit einer negativen Einstellung der Peers zur Schule, geringen schulischen Unterstützungsressourcen der Eltern, hohem Medienkonsum, gesundheitlichem Risikoverhalten, geringem sozialen Engagement, niedrigem politischen Interesse und einem erhöhten Kriminalitätsrisiko (Pfeiffer et al. 2007;Hurrelmann et al. 2006; Mansel/Hurrelmann 1998)“.</p> <p>Im Verlaufe der Sozialisation zu bewältigende Entwicklungsaufgaben gelingen den Jungen teilweise nicht optimal, was die Entwicklung von schulischer Qualifikation erschwert. Die primäre Sozialisation in der Familie, prägt den Umgang mit Schule bereits im Voraus stark.</p>	Quenzel, 2010

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
13	B7, 225-226	<p>„In Deutschland und in der Schweiz ist, wie in anderen europäischen Ländern auch, ein geringerer Schulerfolg von Jungen festzustellen. Mädchen haben eine höhere Chance mit einer Hochschulzugangsberechtigung das allgemeinbildende Schulsystem zu verlassen. Wenngleich im Hinblick auf höhere Abschlüsse (z.B.) das Doktorat) sich das Geschlechterverhältnis wieder zu Ungunsten von Frauen wendet. In Deutschland haben Schüler ein höheres Risiko als Schülerinnen, die Schule mit einem Hauptschulabschluss oder sogar ohne Abschluss zu verlassen (vgl. für einen Überblick: Blossfeld et al. 2009) In der Schweiz besuchen mehr Jungen als Mädchen das niedrige Niveau mit Grundansprüchen (vgl. Neuenschwander, Malti, 2009, Hadjar et al. 2010). Jungen wiederholen häufiger eine Klasse und haben insgesamt eine weniger gerade Schullaufbahn (Budde, 2009). Auch die Kompetenzen von Schülerinnen und Schülern in PISA-Leistungstests unterscheiden sich. Im Lesen bestehen Unterschiede zu Gunsten der Mädchen und in Mathematik und Naturwissenschaften bestehen - wenn auch kleinere - Unterschiede zu Gunsten der Jungen (Blossfeld et al. 2009)“.</p> <p>Im Kern von verschiedenen Erklärungen für diese Unterschiede stehen geschlechtsspezifische Verhaltensweisen. Jungen zeigen eher unangepasstes Verhalten. Aufgrund geringerer sozialer Kompetenzen zeigen sie häufiger deviante und schulerfolgshemmende Verhaltensweisen. Bei Jungen zeigt sich ausserdem oft das „Faulpelz-Syndrom“. Sie zeigen einen erhöhten Medienkonsum. Ein weiterer Grund für die schlechteren Schulleistungen zeigt sich vor allem bei Jungen, welche traditionellen Geschlechterrollen anhängen. Jungen sind weniger motiviert, was sich in erhöhter Schulfremdung zeigt.</p>	Hadjar, Lupatsch, Grünewald- Huber, 2010
14	B7, 245	<p>„Nachteile von Jungen gegenüber Mädchen im Bildungssystem lassen sich anhand vieler verschiedener Indikatoren belegen bzw. an verschiedenen Stufen im Bildungs- und Selektionsprozess. Jungen werden vermehrt später eingeschult. Jungen wiederholen häufiger eine Klasse. Mehr Jungen als Mädchen besuchen eine Hauptschule. Sie sind auch in Förderschulen überrepräsentiert. Die Leistungen der Mädchen werden eher überbewertet, die der Jungen hingegen unterbewertet. Aus dieser Kumulation entstehen deutlich niedrigerwertige Sekundarschulabschlüsse von Jungen.</p>	Diefenbach, 2010
15	B9, 111-112	<p>Jungen sind im Durchschnitt weniger erfolgreich in der Schule. Die IGLU-Daten (Ende 4. Klasse) zeigen jedoch, dass Geschlechtsunterschiede in dieser Altersstufe eher gering sind, im Gegensatz zu PISA. Jungen werden öfter später eingeschult als Mädchen. Sie stellen auch den grösseren Teil der „Sitzenbleiber“ dar und erhalten seltener Empfehlungen fürs Gymnasium. Es stellt sich jedoch die Frage, inwieweit das jedoch ein Problem der Grundschule ist, da geschlechtstypische Kompetenzunterschiede in Deutschland erst im Sekundarbereich deutlich hervortreten. Aber die IGLU-Studie zeigt auch, dass Geschlechterunterschiede in schulischen Einstellungen, Motivation und Lernverhalten gefunden wurden. Mädchen fühlen sich tendenziell wohler in der Schule und sie interessieren sich mehr fürs Lernen. Das ist wichtig, da doch in der Grundschule die Grundlagen für die Einstellungen von Jungen und Mädchen zu Schule, Lernen und Leistung gelegt werden, die für den weiteren Bildungsweg entscheidend sind. Jungen sind laut IGLU-Studie benachteiligt, da die Grundschule eher ein Ort für Mädchen als für Jungen ist.</p>	Rohrmann, 2008
16	B9, 381-382	<p>Das Phänomen der schlechteren Schulleistungen bezieht sich nur auf einen Teil der Jungen. Die Gründe liegen bei einer Pädagogik, welche nicht jungengerecht ist.</p>	Matzner- Tischner, 2008

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
17	B8, 23-35	<p>Nicht alle Jungen sind Bildungsverlierer. „Die Daten sind ja bekannt, Jungen werden etwas später eingeschult, wiederholen häufiger eine Klasse, zeigen durchschnittliche schlechtere Deutschkompetenzen als ihre Mitschülerinnen und sind öfters in gering qualifizierenden Schulformen anzutreffen“ (Budde, 2008). Nicht alle Jungen zeigen ein problematisches Verhalten und aus der Sicht der Jungen macht dieses Verhalten oft auch noch Sinn. „Sinnhaft, insofern sie Zugehörigkeit homosozialen Gemeinschaften ‚unter Jungen‘ und der Absicherung „komplizierter Männlichkeit“ (Connell, 1999) dienen“.</p> <p>„Diese Schlaglichter verdeutlichen, dass die These der männlichen Bildungsverlierer so also nicht aufrecht zu erhalten ist. Es geht um spezifische Kontexte: Vor allem Jungen aus sozial benachteiligten Milieus, aus so genannten bildungsfernen Elternhäusern und/oder mit Migrationshintergrund sind diejenigen, die im Schulsystem wenig erfolgreich sind (Geissler 2005, Konsortium Bildung 2006)“.</p> <p>Die Benachteiligungsthese („und die simplifizierenden Vorschläge zu ihrer Beseitigung, die mit männlichen Lehrkräften, Monoedukation sowie jugengerechter Didaktik unisono auf die Dramatisierung von Geschlechterdifferenzen abzielen“) funktioniert darum nicht, weil kein geeignetes theoretisches Modell vorliegt. Budde beschreibt folgende These „dass diejenigen Jungen (und Mädchen) besondere Bildungsrisiken tragen, deren (milieu- und genderbezogener) Habitus in Konflikt zur jeweiligen Schulkultur steht (Budde, 2009)“.</p>	Budde, 2012d
18	B1, 73-76	<p>In der Grundschule sind die Kompetenzen von Mädchen und Jungen vergleichbar. Auch in am Ende der 4. Klasse sind die Unterschiede moderat. Erst beim Übergang in die Oberstufe verschärfen sich die Unterschiede und verstärken sich „Geschlechterterritorien“ „nach denen Mathematik, Physik oder Informatik als männliche, und sprachliche sowie künstlerische Fächer als weibliche Domäne gelten“. Diese Geschlechterterritorien finden sich in den Einstellungen von Lehrpersonen, Schülerinnen und Schüler und Eltern wieder. „Vergleicht man nämlich die Noten von Jungen und Mädchen mit gleichen Kompetenzen, dann stellt man fest, dass Jungen durchschnittlich schlechtere Noten erhalten - und zwar in allen getesteten Bereichen (Budde, 2008)“.</p> <p>Jungen verlassen die Schule öfters ohne Abschluss und besuchen häufiger Förderschulen, werden später eingeschult und bleiben häufiger sitzen. Die Milieuzugehörigkeit hat einen noch stärkeren Einfluss als der Migrationshintergrund und das Geschlecht.</p> <p>Man kann nicht von den Jungen als Bildungsverlierern sprechen. Ein gewichtiger Grund für den Bildungsmisserfolg von Jungen liegt in der Orientierung an „Leitbildern der hegemonialen Männlichkeit“. Diese steht im Widerspruch mit der Institution Schule.</p>	Budde, 2012c
19	B1, 131-133	<p>Jungen blieben in ihren schulischen Leistungen zurück, zeigen verstärkter problematisches Verhalten und Entwicklungsprobleme. Der Jungenanteil auf geringer qualifizierenden Schulstufen ist höher. Mädchen sind in höheren Bildungsgängen übervertreten. Jungen besuchen häufiger eine Sonderschule und werden bei der Einschulung häufiger zurückgestellt. Sie wiederholen öfter eine Klasse und werden beim Übergang in die Sekundarstufe bei gleichen Kompetenzen von ihren Lehrpersonen bezüglich ihrer Leistung negativer eingeschätzt.</p> <p>Es gilt jedoch zu beachten, dass nicht von den Jungen als Schulversager gesprochen werden kann. So werden nämlich alle Jungen ausgeblendet, welche sehr erfolgreich sind.</p>	Stamm, 2012

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
20	B3, 90-93	<p>Mehr Mädchen als Jungen besuchen eine höhere Schule (Gymnasium). Jungen sind an Förderschulen übervertreten, verlassen häufiger die Schule ohne Abschluss, werden öfters später eingeschult und wiederholen häufiger eine Schulstufe. Jungen schliessen laut PISA leicht besser in mathematischen Fächern ab. Mit steigendem Alter nimmt dieser Unterschied innerhalb der Kompetenzen zu. Der Geschlechterunterschied im Sprachbereich fällt deutlich höher aus, zugunsten der Mädchen.</p> <p>Mädchen erwerben im Durchschnitt höherer Schulabschlusszertifikate und verlassen die Schule seltener ohne Abschluss. Hinsichtlich der Kompetenzen sind die Mädchen in den meisten Studien in der Mathematik den Jungen unterlegen, in einigen Studien zeigen sich keine Unterschiede. In der Lesekompetenz zeigen Mädchen bessere Ergebnisse.</p> <p>Mädchen sind mit steigendem Bildungsgang zunehmend stärker als Jungen in der Schülerschaft vertreten.</p> <p>„Relativ deutliche Geschlechtsunterschiede zeigen sich, wenn Kompetenzen gemessen werden, die in ausserschulischen Kontexten erworben werden, weniger starke oder gar keine Unterschiede hingegen, wenn Mädchen und Jungen in Kompetenzen verglichen werden, für deren Erwerb vor allem die Schule massgeblich ist“... „Im Vergleich sind die Effektstärken der Geschlechtsunterschiede bei PISA deutlich geringer in jenen Wissensbereichen, „in denen die Schule die Lerngelegenheiten weitgehend monopolisiert hat, und das gilt insbesondere für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächer „(Baumer & Stanat, 2006, S. 294). Vor dem Hintergrund dieser Überlegungen scheinen Nachteile, die Mädchen und Jungen im Kompetenzerwerb in verschiedenen Inhaltsdomänen haben, nicht in erster Linie auf die Schule zurückführbar, sondern eher durch geschlechtsspezifische unterschiedliche Lerngelegenheiten bedingt zu sein“. Die Schule ist eher die Institution, welche Geschlechterunterschiede in den Leistungen kompensiert.</p> <p>Jungen sind also benachteiligt hinsichtlich Bildungsbeteiligung und Zertifikatserwerb. „Betrachtet man hingegen das, was Mädchen und Jungen tatsächlich können, so zeigen sich für in der Schule erworbene Kompetenzen keine konsistenten Geschlechtsunterschiede, wohl aber für Kompetenzen, für deren Erwerb ausserschulische Lernerfahrungen eine vergleichsweise grössere Rollen spielen: In solchen curriculumsfernen Kompetenzen zeigen sich Differenzen, die in Übereinstimmung mit Geschlechtsrollenstereotypen sind, nämlich ein Nachteil für Mädchen in mathematischen Bereich und für Jungen im Bereich des Lesens.</p> <p>Dann ist noch zu berücksichtigen, dass Mädchen stärker vertreten sind in kognitiv anregenden Lernumgebungen (höhere Schulform) als Jungen und sich so bezüglich ihrer Kompetenzen besser entwickeln können.</p>	Hannover, Kessels, 2011
21	B6, 26-27	<p>Schülerinnen zeigen höhere Bildungserfolge. Dabei geht es um einen „motivationsbedingten Prozess, der in seiner historischen Bedeutung zu betrachten ist. Dafür spricht auch, dass der trend besserer Bildungsabschlüsse von Mädchen und Frauen weltweit zu beobachten ist. Bemerkenswert ist die Bedeutung, die Hurrelmann und Albert der „zielgerichteten Orientierung in der Lebensführung“ der Mädchen geben: Sie wird als „Grundstein“ zum weiblichen Bildungsvorsprung bezeichnet“.</p> <p>Die Jungen haben weniger klare Zukunftsperspektiven und sind weniger motiviert, sich die nötigen Grundlagen dafür zu erarbeiten“. Die Jungen müssen aus ihrer Misserfolgsblockade herausgeholt werden, in die sie durch ein „hilfloses Festhalten an der traditionellen Männerrolle hineingeraten sind.</p> <p>„Allerdings ist das Jungenproblem zu relativieren, da sich die Verhältnisse beim Übertritt von der Schule in den Berufsalltag wieder zugunsten der Männer umkehrt“.</p>	Grünewald- Huber, Von Gunten, 2009
22	B15, 214-219	<p>Jungen besuchen häufiger eine Sonderschule. „Mädchen haben die besseren Schulnoten sowie mehr Maturitätsausweise, und auch bei den Hochschulabschlüssen (Universitäten beziehungsweise Fachhochschulen) ist die Parität zwischen Männern und Frauen faktisch erreicht“. „Der gute Schüler ist heute ein Mädchen“, bringt es der Verfasser des Standardwerks „Babyjahre“ Remo Largo im „Magazin“ vom 12. Februar 2008 auf den Punkt“. „In der Interpretation dieser weitgehend unbestrittenen Fakten werden ganz unterschiedliche Geschlechtervorstellungen und -urteile sichtbar“. Bezüglich des geistigen Potentials gibt es keine Geschlechterdifferenz zwischen Jungen und Mädchen und die schulischen Defizite sind auch nicht mit der Natur begründbar. Das Problem liegt vielmehr am überholten Männerbild, welchem vielen Jungen noch anhängen.</p>	Hürliemann, Hürliemann, 2008

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
23	B13, 676-677	Geschlecht wird sozial konstruiert. „In den alltäglichen Interaktionen erfolgt durch die Beteiligten ständig eine Inszenierung bzw. Darstellung von Geschlecht und zugleich eine Zuschreibung der Gleich- oder Gegengeschlechtlichkeit“. Jungen werden häufiger spät eingeschult, verlassen die Schule öfters ohne Abschluss oder nur mit einem Hauptschulabschluss und sind häufiger in Sonderschulen anzutreffen. Sie gehören häufiger zu den Klassenwiederholern und sind öfters in prestigieniedrigen Schulformen vertreten. Geschlechterdifferenzen zeigen sich in den mathematisch - naturwissenschaftlichen Fächern, wobei Jungen besser abschneiden. Im sprachlichen Bereich zeigen die Mädchen einen Leistungsvorsprung. Untersuchungen zeigen, dass Mädchen und Jungen die Grundschulzeit mit vergleichbaren kognitiven Leistungen beginnen.	Faulstich- Wiewand, 2008
24	B14, 56	Es ist wichtig, auch in der Schulforschung den Blick auf die Jungen zu lenken und diese entsprechend ihren spezifischen Bedürfnissen zu fördern. Jungen schneiden in der Schule schlechter ab als Mädchen. Es wäre die Aufgabe der Schule, den Jungen beizubringen, wie sie mit Schwächen, Ängsten und anderen Gefühlen umgehen können.	Kreienbaum, Urbaniak, 2006
25	B10, 125-126	„Kernthese ist, dass der Abfall der Jungen bei den Bildungserfolgen in einem engen Zusammenhang mit ihrer Schwierigkeit steht, auch andere gesellschaftliche Herausforderungen angemessen zu bewältigen. Wahrscheinlich haben sich die psychosozialen Anforderungen an die Entwicklung im Jugendalter in den letzten Jahrzehnten erhöht und sind komplexer geworden, und das führt dazu, dass junge Männer immer häufiger Probleme haben, mit diesen gestiegenen Anforderungen umzugehen. Demgegenüber scheint den jungen Frauen diese Herausforderung leichter zu fallen“...“Datengrundlage dieser spekulativen Analyse sind die Shell Jugendstudien von 1953 bis 2010“. „Junge Frauen erwerben die höheren und besseren Schulabschlüsse, verlassen die Schule seltener ohne Abschluss und verbleiben seltener ohne abgeschlossene Ausbildung...bekommen von ihren Peers mehr Anerkennung für ihre schulischen und außerschulischen Erfolge, weisen ein kreativeres und flexibleres Freizeitverhalten auf und verbringen deutlich weniger Zeit vor dem Fernseher und Computer...und neigen zu Werteorientierungen, die sich förderlich auf ihre schulischen Leistungsbereitschaft auswirken (Quenzel und Hurrelmann 2010; Langness et al. 2006; Gensicke 2006)“.	Quenzel, Hurrelmann, 2011
26	B10, 149-150	Mädchen besuchen häufiger höhere Schulen, weiterführende Schulen und absolvieren häufiger die Matura als Jungen. Der Grund liegt vor allem darin, dass vor allem dem Abbau von weiblicher Bildungsbenachteiligung Beachtung geschenkt wurde.	Leitgöb, Bacher, Lachmayr, 2011
27	B10, 178-179	Mädchen haben eine höhere Chance eine Hochschulberechtigung zu erhalten als Jungen. Jungen wiederholen häufiger eine Klasse und besuchen eher ein niedriges Schulniveau mit Grundansprüchen. Mehr Jungen als Mädchen verlassen die Schule ohne Abschluss. Leistungstest zeigen generell, dass geschlechtsspezifische Leistungsunterschiede schon früh auftreten und sich in der Sekundarschulzeit vergrößern. „Die Unterschiede bestehen beim Lesen zu Gunsten der Mädchen, in Mathematik zu Gunsten der Jungen“.	Lupatsch, Hadjar, 2011

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
28	B10, 203-204	<p>Der geringe Schulerfolg der Jungen ist unzweifelhaft eine Tatsache. „...Zusammenhang zwischen traditionellen stereotypen Geschlechtervorstellungen und tieferem Schulerfolg angenommen. Einerseits weil stereotype Fremd- und Selbsteinschätzungen eigene Denk-, Handlungs- und Lernmöglichkeiten einschränken (vgl. Ludwig und Ludwig, 2007), andererseits weil mit ihnen ein geringeres Interesse und tiefere Fähigkeitsselbstkonzepte der Schülerinnen und Schüler hinsichtlich gegengeschlechtlich zugeschriebenen Fächern (Mathematik für Mädchen, Sprachen für Jungen) verbunden sein dürfen¹. Die Ergebnisse der PISA-Tests zeigen, dass Schülerinnen in Mathematik und Schüler im Lesen schlechter abschneiden als das andere Geschlecht „und somit nicht ihre potentiell möglichen Leistungen erbringen“...Das ist somit auch eine Folge traditioneller Geschlechterbilder². „Auf geschlechterdifferentielle Intelligenzwerte sind die geschlechtstypischen Ergebnisse in den PISA-Tests bekanntlich nicht zurückzuführen.</p> <p>¹„Geschlechtskonnotierte Images von Schulfächern färben die unterstellte eigene Geeignetheit für Schulfächer ein: Eine Schülerin, die Physik für ein Jungenfach hält, wird sich im Allgemeinen dafür weniger geeignet halten als für ein ‚weiblich eingefärbtes‘ Sprachfach (vgl. Hannover 2002)“.</p> <p>²„Dieser Bezug erscheint auch plausibel angesichts des Befunds, dass sich in Ländern, in denen die Gleichstellung voranschreitet, die Mathematikleistungen der Schülerinnen denen der Schüler zunehmend angleichen“.</p>	Grünewald- Huber, Gysin, Braun, 2011
29	B10, 260-262	<p>Die Diagnose scheint unzweifelhaft: Jungen verlassen die Schule häufiger ohne Abschluss, Jungen schneiden in Kompetenztest, mit Ausnahme von Mathematik, schlechter ab als Mädchen und die Anzahl weiblicher Studierender nimmt kontinuierlich zu. „Die Diskussion um die Ursachen dieser Entwicklung ist noch recht jung“. Ein wesentlicher Aspekt in der Diskussion um die Ursachen nimmt folgender Punkt ein: „Die positive Entwicklung der Schulabschlüsse der Mädchen und die negative Entwicklung bei den Jungen hat sich in den letzten 15 Jahren vollzogen. Dieser Zeitraum ist geprägt von einer „Freizeitrevolution“ (Ribeaud und Eisner 2009:166), die sich durch einen enormen Anstieg des Konsums von Bildschirmmedien auszeichnet. Wie die Befunde von Baier (2008) zeigen, sind Jungen und Mädchen in teilweise unterschiedlichem Ausmass von dieser Revolution betroffen: So sind die TV-Ausstattungsquoten im Vergleich von zwei Erhebungszeitpunkten für Jungen stärker angestiegen als für Mädchen“. Ein weiterer Einflussfaktor ist das Spielen von Computerspielen, wobei Jungen mehr Zeit damit verbringen „und damit stärker in ihren Einstellungen und Verhaltensweisen geprägt werden als Mädchen“(vgl. Baier et al. 2006:71ff, 93ff)“. Dauer und Inhalt des Medienkonsums haben einen Einfluss auf Schulerfolg.</p>	Baier, Pfeiffer, 2011

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
30	B16, 35-36, 57-58	<p>Jungen werden häufiger später eingeschult, sind öfters in Sonderschulen anzutreffen und wiederholen eher als Mädchen. Ausserdem gibt es deutlich mehr Jungen in prestigieniederen Schulformen. Jungen sind seltener auf höher qualifizierenden Schulen anzutreffen. Dann kommt dazu, dass Jungen häufiger die Schule ohne Abschluss verlassen und Mädchen erlangen auch häufiger höherqualifizierte Abschlüsse.</p> <p>„Bildungsbeteiligung Die Gesamtgruppe der Mädchen ist in vielen Bereichen recht leistungsstark, da sie an leistungsbetonteren Schulformen stärker vertreten, Junge hingegen in leistungsschwächeren Schulformen häufiger zu finden sind.</p> <p>Geschlechtervergleich innerhalb der Schulformen Innerhalb der Schulformen zeigt der Geschlechtervergleich, dass Jungen im Vergleich zu Mädchen insgesamt betrachtet bessere Leistungen in Mathematik und Physik erbringen, während Mädchen in einigen Bereichen der Lesekompetenz sowie in Biologie in einigen Schulformen einen Vorsprung haben“...“Zum anderen lässt sich problematisieren, dass es innerhalb der Schulformen nicht gelingt, Mädchen wie Jungen gleichermaßen zu fördern. Jungen werden innerhalb der deutschen selektiven Schulformen besser gefördert, dies zeigen die besseren Testergebnisse in Mathematik und Physik bzw. Chemie. In Biologie und hinsichtlich der Lesekompetenz werden Mädchen in einer Reihe von Bundesländern und Schulformen besser gefördert als Jungen. Die Selektion der Schülerinnen und Schüler auf die verschiedenen Schulformen sowie die unterschiedliche Förderung der Mädchen und Jungen innerhalb der Schulformen stellen somit die Hauptproblematik hinsichtlich der Geschlechterdifferenzen bei den Schulleistungen der deutschen SchülerInnen dar“.</p>	Kampshoff, 2007
31	B17, 15- 17	<p>„Eines ist vollkommen unstrittig: Es existiert keine angeborene neurologische oder psychologische Differenz zwischen den Geschlechtern, mit denen etwa das Bildungssystem zu kämpfen hätte, sondern die sich später massiv auswirkenden Geschlechterdifferenzen zu Lasten beider Geschlechter entwickeln sich erst im Laufe der Kindheit und Jugend und werden durch das Bildungssystem zu diesem brisanten Zeitpunkt nicht aufgefangen“.</p> <p>„Jungen werden zu grösseren Anteilen verspätet eingeschult und besuchen zu geringeren Anteilen die Schule vorzeitig“. Jungen müssen beim Übergang in die Sekundarschule eine höhere Leistung erbringen als Mädchen“.</p> <p>„Differenzen im Primar- und im Sekundarschulbereich lassen sich durch aktuellste empirische Studien (IGLU, TIMSS und PISA) auch in den Leistungen feststellen: in der Kompetenz Lesen zugunsten der Mädchen und in den Kompetenzen Mathematik und Naturwissenschaften zugunsten der Jungen“.</p> <p>„Da es offenbar nicht gelingt, tief sitzende Geschlechtsstereotype, traditionelle Familienmuster und mit beiden verbundene Differenzen hinsichtlich der Lebenschancen auszugleichen und der Benachteiligung der Jungen entgegenzuwirken, wird es eine der Hauptaufgaben des Bildungssystems sein müssen, die Disparitäten entlang der Linie „Geschlechterdifferenz“ zurückzunehmen und nicht - wie bislang - zu verstärken“.</p>	Blossfeld et al., 2009

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
32	B18, 11-13, 130-131	<p>„Der auffälligste Geschlechterunterschied in den Bildungsleistungen ist der Vorsprung der Mädchen im Lesen“...„In den meisten Staaten erzielen Schüler und Schülerinnen in der vierten und achten Jahrgangsstufe vergleichbare Ergebnisse in Mathematik. Erst in den höheren Jahrgangsstufen wurde ein Leistungsvorsprung der Jungen insbesondere innerhalb einzelner Bildungsgänge und Jahrganggruppen festgestellt“...„Am geringsten sind die Geschlechterunterschiede in den Naturwissenschaften. In den meisten Staaten erzielen Mädchen und Jungen in diesem Fachgebiet in etwa gleich gute Leistungen“.</p> <p>„Die frühesten Unterschiede im geschlechtsspezifischen Bildungserfolg zeigen sich in den Anteilen von Jungen und Mädchen, die eine verzögerte Schullaufbahn aufweisen: Jungen bleiben häufiger in der Schule zurück und wiederholen häufiger eine Jahrgangsstufe als Mädchen“. Jungen brechen häufiger die Schule ab.</p> <p>„Das Geschlecht ist für die Leistungsprognose weniger wichtig als der sozioökonomische Status“.</p> <p>„Insgesamt geht aus den Daten hervor, dass nicht viele Massnahmen eingerichtet wurden, die sich mit den geschlechtsspezifischen Mustern im Bildungserfolg befassen. Das könnte daran liegen, dass die Beziehungen zwischen Ursache und Wirkung in diesem Kontext äusserst komplex sind, da Bildungserfolg und Schülerleistungen von einer ganzen Reihe von Faktoren beeinflusst werden. ...Das Zusammenspiel der Faktoren Geschlecht, soziale Klasse und ethnischer Hintergrund wirkt sich auf das Verhalten und infolgedessen auf die Leistungen der Schüler aus“.</p>	Forsthuber, Horvath, Motiejunaite, 2009
33	B19, 107	<p>Man hat der Mädchenförderung jahrelang mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Das zeigt sich nun: Mädchen sind erfolgreicher in der Schule als Jungen. Diese zeigen kontinuierlich schlechtere Leistungen und es ist an der Zeit, den Fokus auf sie zu lenken. Aber diese öffentliche Debatte beruht auf einer Dichotomisierung: „Früher die Mädchen - jetzt die Jungen“... „Damit wird eine Gruppenhomogenität innerhalb der Geschlechter postuliert, welche substantiellere Differenzen wie Ethnie oder soziale Herkunft verdeckt“.</p> <p>Stamm kritisiert an der öffentlichen Diskussion ausserdem, dass milieuspezifische und jugendkulturelle Hintergründe zu wenig beachtet werden weil sie sich praktisch ausschliesslich auf die Schule konzentriert. Aber beim Thema „Schulversagen durch Jungen“ handelt es sich um ein viel komplexeres Thema als in den Medien dargestellt wird.</p> <p>PISA-Ergebnisse zeigen folgendes Resultat: Mädchen schneiden in Bezug auf Lesekompetenzen deutlich besser ab, während Jungen geringe Vorsprünge in Mathematik zeigen. „In Mathematik basierte der Leistungsvorsprung der Jungen vor allem auf der Spitzenleistung einer relativ kleinen Gruppe, während die Geschlechterverteilung im mittleren Leistungssegment ausgeglichen und im unteren Segment signifikant stärker zu Ungunsten der Jungen ausfiel“.</p> <p>Mädchen besuchen anspruchsvollere Schulformen und erzielen höherwertige Abschlüsse. Jungen werden bei der Einschulung häufiger zurückgestellt, sind deutlich stärker in Sonder- und Sprachheilschulen vertreten und wiederholen häufiger eine Klasse. Sie schwänzen mehr und weisen vermehrt eine verzögerte Schullaufbahn auf im Gegensatz zu den Mädchen.</p> <p>„Allerdings zeigt sich im internationalen Vergleich nicht nur die Überpräsenz der Jungen in den negativen, sondern auch in den positiven Extremgruppen (vgl. Benbow/St Stanley 1980, 1983)“.</p> <p>Nicht alle Jungen sind benachteiligt, sondern vor allem jene, welche aus bildungsfernen Milieus oder Migrantenfamilien stammen.</p>	Stamm, 2008

Nr.	Fundstelle	Paraphrase	Bibliographische Angaben
34	B5, 93-94	<p>„Jungen werden bei der Einschulung häufiger zurückgestellt und sind in allen Schulformen unter den „Sitzenbleibern“ in der Überzahl¹. Jungen werden auch öfters später eingeschult als Mädchen. Neben dem Faktor Geschlecht spielen vor allem auch die soziale Herkunft und der Migrationshintergrund eine bedeutsame Rolle. „Generell sind Jugendliche mit Migrationshintergrund, die aus bildungsfernen Familien stammen, in denen nicht deutsch gesprochen wird sowie männliche Jugendliche aus bildungsfernen Familien und mangelnder elterlicher Unterstützung und Jugendliche aus Multiproblemfamilien häufiger von schulischem Misserfolg betroffen“.</p> <p>¹„Jungen waren allerdings schon häufiger unter den Klassenwiederholern zu finden, als sie im Bildungssystem noch einen Vorsprung gegenüber den Mädchen verbuchen konnten (vgl. Kemmler 1975; Ingenkamp 1972)“.</p>	Sandring, 2009